

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

«Einmal sinnvoll kombinieren bitte»

Die Integration der Bildungsplanung
in einen bestehenden Förderprozess

Eingereicht von: Seraina Zaugg
Begleitung: Ariane Bühler
Datum der Abgabe: 29.Juni 2020

Abstract

Mit der Verabschiedung der Anwendung des Lehrplans 21 im Mai 2019 wurden neue Möglichkeiten zur Planung und Dokumentation lehrplanorientierten Unterrichts in Form von Bildungsplänen aufgezeigt. Diese sollen in Zukunft sicherstellen, dass in der Sonderschulung keine Einengung des Bildungsauftrags erfolgt.

Mit der vorliegenden Masterarbeit werden die Schnittstellen der Förder- und Bildungsplanung untersucht. Die unterschiedlichen Zielperspektiven von Förder- und Bildungszielen werden herausgearbeitet und aktuell gültige Vorgaben zum Förderprozess dargestellt. Ausgehend von einer qualitativen Inhaltsanalyse werden 17 Förderpläne untersucht und geklärt, ob in den Dokumenten eine Einengung des Bildungsauftrags stattgefunden hat. Aus den Erkenntnissen wird für die Sonderschulung ein Modell zur Integration der Bildungsplanung in den bestehenden Förderprozess entwickelt.

Vorwort

Im September 2018 fand ein erstes Hearing zum Dossier *Befähigungsbereiche zum Lehrplan 21* statt. Dabei handelte es sich um einen vorgängigen Entwurf der Broschüre *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Aus allen Standorten des HPSZ konnten ein bis zwei Vertreter an diesem Hearing teilnehmen. Ich durfte damals den Standort Grenchen vertreten. Die Entwicklung der Zugänge zum Lehrplan 21 vor allem durch die Befähigungsbereiche, weckte damals meine Neugier. Gleichzeitig erschien mir das ganze Vorhaben einer Bildungsplanung nach einem fast unmöglich grossen Aufwand für die Anwendung in der Praxis. Diese Diskrepanz zwischen Neugier und Skepsis leitete mich dazu, das Thema im Rahmen der auf mich zukommenden Masterarbeit genauer zu verfolgen.

Als der Prozess der Masterarbeit startete, war die Verabschiedung der endgültigen Broschüre der *Anwendung des Lehrplans 21* bereits erfolgt. Im Herbst 2019 beteiligte ich mich zusätzlich in der *Arbeitsgruppe zum Lehrplan 21*. Ich gebe zu, dass auch ich mich damals wie viele andere noch fragte, warum es denn nicht reichen würde, einfach den Förderplan weiter auszubauen. Es sollte doch ein Kompromiss zwischen Förderplan und Bildungsplan möglich sein, um das ganze Prozedere möglichst praktikabel zu handhaben. Doch je intensiver ich mich mit dem Thema beschäftigte, desto besser verstand ich die Hintergründe und somit auch den Nutzen der beiden Planungsdokumente. Ich erkannte, dass ein Kompromiss dazwischen nicht gewinnbringend sein würde. Die meisten guten Absichten hinter den neu aufgezeigten Möglichkeiten zur Bildungsplanung könnten so nicht einbezogen werden. Nun bin ich froh um all die bereichernden Erkenntnisse, welche mich zu dieser Ansicht gebracht haben. Die in der Praxis noch anzutreffenden Bedenken gegenüber Bildungsplänen hoffe ich durch die vorliegende Arbeit zumindest teilweise entkräften zu können.

An dieser Stelle möchte ich mich bei alle jenen bedanken, welche mich bei der vorliegenden Arbeit unterstützt und begleitet haben. Ein grosser Dank geht an das Forschungsteam von Romana Snozzi, Albin Dietrich, Roman Manser und Ariane Bühler an der HfH Zürich. Ich durfte mich im letzten halben Jahr an ihrer Forschung zur Bildungsplanung in der Sonderpädagogik beteiligen. Die anregenden Diskussionen haben mir immer wieder neue Ideen gegeben oder Klarheit in der Thematik geschaffen. Dank ihnen konnte die vorliegende Analyse der Förderziele überhaupt realisiert werden. Weiter danke ich meinem Team im HPSZ, welches mir in den intensiven Schreibphasen viel Verständnis entgegengebracht und die Förderdokumente für die Analyse bereitwillig zur Verfügung gestellt hat. Besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Begleitperson Ariane Bühler. Dank ihrer stetigen Unterstützung und kompetenten Beratung konnte ich mein Vorhaben zur Integration der Bildungsplanung in den bestehenden Förderprozess realisieren. Zudem hat sie mir den Zugang zum oben genannten Forschungsteam ermöglicht. Dafür bin ich ihr sehr dankbar.

Abkürzungsverzeichnis

AG LP21	Arbeitsgruppe Lehrplan 21
HPSZ	Heilpädagogische Schulzentren im Kanton Solothurn
HW, WT, WH	Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
ICF-CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen
LP21	Lehrplan 21
NMG	Natur, Mensch, Gesellschaft
SHP	Schulische Heilpädagogin und/oder Heilpädagoge
SSG	Schulisches Standortgespräch
SuS	Schülerinnen und Schüler
WHO	World Health Organisation

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
1.1	Ausgangslage	4
1.2	Fragestellung	5
1.3	Ziele.....	5
2	Fachliche und theoretische Grundlagen.....	7
2.1	Bildung	7
2.1.1	Der Bildungsbegriff in Zusammenhang mit dem besonderem Bildungsbedarf.....	7
2.1.2	Das Recht auf Bildung in der Schweiz	9
2.1.3	Das Bildungsverständnis im Lehrplan 21	10
2.2	Förderplanung	10
2.2.1	Individuelle Förderung	11
2.2.2	Der Förderzyklus	11
2.2.3	Die ICF-CY.....	14
2.2.4	Das Schulische Standortgespräch (SSG).....	16
2.3	Bildungsplanung	17
2.3.1	Begründung der Bildungsplanung	18
2.3.2	Die Erweiterung der Fachbereiche.....	18
2.3.3	Kompetenzbezug – Elementarisierung	19
2.3.4	Befähigungsbezug – Personalisierung.....	20
2.3.5	Erfahrungsbezug - Kontextualisierung	22
2.3.6	Bildungsplanung integriert in Förderzyklus	23
2.4	Zielperspektiven	25
2.4.1	Die SMART-Strategie zum Formulieren von Förderzielen	27
2.5	Vorhandene Materialien, welche die aktuell geltenden Vorgaben aufzeigen.....	28
3	Forschungsmethodik	32
3.1	Die qualitative Inhaltsanalyse	32
3.1.1	Techniken qualitativer Inhaltsanalyse:.....	32
3.1.2	Vorgehen	34
3.2	Durchführung der Forschungsmethode.....	35
3.2.1	Bestimmung des Ausgangsmaterials.....	35
3.2.2	Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung	36
3.2.3	Ablaufmodell und Durchführung der Forschungsmethode.....	36

3.4 Methodenkritik.....	39
4 Ergebnisse	41
4.1 Allgemeine Erkenntnisse.....	41
4.2 Verteilung der Förderziele über alle Stufen hinweg.....	42
4.2.1 Ergebnisdarstellung.....	42
4.2.2 Interpretation.....	45
4.3 Verteilung der Förderziele in den Zyklusstufen	46
4.3.1 Ergebnisdarstellung.....	46
4.3.2 Interpretation.....	49
4.4 Verteilung der Zielperspektiven	50
4.4.1 Ergebnisdarstellung.....	50
4.4.2 Interpretation.....	52
5 Diskussion und Produkterstellung	53
5.1 Beantwortung der Unterfragen.....	53
5.1.1 Was ist der Unterschied zwischen einem Förderplan und einem Bildungsplan?.....	53
5.1.2 Warum genügt in der Sonderschulung der Förderplan allein nicht mehr?	55
5.1.3 Welche Zielperspektiven sollten künftig bei der Planung von Förderung und Bildung fokussiert werden?	56
5.1.4 Inwiefern entsprechen die Anpassungsvorschläge der AG LP21 den neusten Erkenntnissen?	58
5.2 Die Integration der Bildungsplanung in den Förderprozess	58
6 Zusammenfassung.....	62
7 Ausblick.....	63
8 Verzeichnisse	64
8.1 Abbildungsverzeichnis.....	64
8.2 Tabellenverzeichnis.....	64
8.3 Literaturverzeichnis.....	65
9 Anhang	68

1 Einleitung

Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen sind mit der individuellen Förderung und somit auch den damit verbundenen individuellen Zielsetzungen bestens vertraut. Das Erstellen und Evaluieren von Förderplänen ist mittlerweile fester Bestandteil ihres Aufgabenbereichs. In der Schweiz sind bei integrativen wie auch separativen Schulformen die Diagnose und Förderung generell auf der kantonalen Ebene vorgegeben und reglementiert. Förderpläne werden als geeignetes Mittel zur Zusammenführung und Umsetzung von Diagnose und Förderung betrachtet. Somit können sie als Grundlage für den gesamten Förderprozess und die Durchführung von entsprechenden Massnahmen gesehen werden (vgl. Moser Opitz, Maag & Labhart, 2019, S. 211). Auch in der Literatur werden individuelle Förderpläne als *das* Instrument zur Qualitätssicherung bei der Arbeit mit SuS mit besonderem Förderbedarf und Bildungsbedarf beschrieben. Dabei werden ihnen gleich mehrere Funktionen gutgeschrieben:

- Zielführende Funktion
→ Förderpläne können zu einer zielgerichteten und effektiven Unterstützung der SuS beitragen.
- Strukturierende Funktion
→ Förderpläne können eine Struktur in individuelle Lernprozesse bringen.
- Legitimations- und Dokumentarfunktion
→ Mit Hilfe von Förderplänen wird die notwendige Förderung beschrieben und dokumentiert. Dadurch können die gesetzlichen Erwartungen erfüllt werden. Teilweise werden die Dokumentationen auch für weitere Schullaufbahnentscheide verwendet.
- Evaluationsfunktion
→ Förderpläne können zur Kontrolle und Evaluation von Lehr- und Lernprozessen dienen (vgl. Popp, Melzer & Methner, 2017, S. 25f.).

In den letzten Jahren hat sich jedoch häufiger gezeigt, dass Förderpläne in der Praxis nur noch wenige der oben beschriebenen Funktionen erfüllen. Eine Studie von Moser Opitz et. al (2019) zeigt nun auf, dass die erstellten Förderpläne kaum für die Unterrichtsvorbereitungen genutzt werden. Oft steht lediglich die Legitimations- und Dokumentarfunktion im Vordergrund. Die Zielvereinbarungen und die daraus abgeleiteten Massnahmen geraten dabei allerdings oft aus dem Blickfeld. Viele Lehrkräfte geben an, dass sie Förderpläne für den Alltag nicht wirklich als tauglich empfinden, sondern eher als «aufwändigen Papierkram». Ein erkennbares Problem dabei ist die Festlegung von konkreten Förderzielen ausgehend von den diagnostischen Erfassungen. Die Resultate solcher Erfassungen geben nämlich keine konkreten Hinweise darauf, wie mit den Diagnoseergebnissen umzugehen sei. Nur die reine Beobachtung eines Ist-Zustandes bietet nicht genügend Grundlagen, um daraus Förderziele oder gar Bildungsziele abzuleiten (vgl. Moser Opitz et al., 2019, S 211ff.). Eine aktuelle Umfrage von Snozzi et al. (2020) hat nun gezeigt, dass sich viele Lehrpersonen an diesem Punkt eine Orientierungshilfe wünschen und offen sind für die Verwendung eines Lehrplans.

Die Broschüre *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen* (2019) setzt genau an diesem Punkt an. Im Mai 2019 wurde ebendiese Broschüre

von der Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz verabschiedet. Mit der Verabschiedung müssen künftig auch jene SuS, welche eine Sonderschulung erhalten, lehrplanorientiert gefördert und unterrichtet werden. Dies soll einerseits den Lehrpersonen und SHPs endlich die Orientierung beim Festlegen von Förderzielen bieten, die sie sich wünschen. Andererseits soll ihre pädagogische Arbeit legitimiert und die Einhaltung der verbindlichen Vorgaben, nämlich des Lehrplans 21, gesichert werden. Neu wird nicht mehr nur die Förderung der SuS mit komplexen Behinderungsformen, sondern vor allem deren Bildung ins Zentrum gerückt. Dazu wird die Arbeit mit sogenannten Bildungsplänen vorgeschlagen. Damit soll einer befürchteten Einengung des Bildungsauftrags entgegengewirkt werden können (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 5).

Die Veränderungen, welche die Verabschiedung der Broschüre mit sich bringt, werden jedoch nicht von allen mit Freude begrüsst. Viele Lehrpersonen und SHPs haben sich über mehrere Jahre die Erstellung, Anwendung und Auswertung von Förderplänen erarbeitet und sich an diese Arbeit gewöhnt. Ebenso wurden vielerorts teure Programme zur Erstellung von Förderplänen gekauft, welche nicht aufgegeben werden möchten. Auf den ersten Blick sieht die neu vorgegebene Bildungsplanung nach noch mehr eher unnützem Aufwand aus, als dieser bisher schon bei den Förderplanungen wahrgenommen wurde. Doch bei einer vertieften Auseinandersetzung mit der Thematik und vor allem mit der Broschüre *Anwendung des Lehrplans 21* wird schnell ersichtlich, dass eine neue Sichtweise auf die Dokumentation der Förderung und Bildung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf nicht nur nötig ist, sondern eine Bereicherung und Aufwertung der Arbeit von SHPs mit sich bringen kann. Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wird deshalb versucht, die Chancen sowie die Notwendigkeiten der bevorstehenden Veränderungen aufzuzeigen. Daraus resultierend werden konkrete Vorschläge aufgezeigt, wie die Bildungsplanung künftig gewinnbringend in einen bestehenden Förderprozess integriert und dieser angepasst werden könnte.

1.1 Ausgangslage

Im Jahr 2014 wurden im Kanton Solothurn die fünf öffentlichen Sonderschulen an den Standorten Solothurn, Olten, Grenchen, Breitenbach und Balsthal als Heilpädagogische Schulzentren (HPSZ) kantonalisiert und stehen seither unter einer einheitlichen Führung des Kantons. In der vorliegenden Masterarbeit wird der Fokus auf den Standort Grenchen gelegt.

Durch die Zusammenführung der verschiedenen Standorte wurde auch die Dokumentation und Arbeit im Förderprozess vereinheitlicht. Der Kanton und die Organisation des HPSZ haben verbindliche Vorgaben für die Förderplanung und einen zeugnisergänzenden Lernbericht erarbeitet. Zudem wird seit August 2016 an allen Standorten die Verwendung des Programms *LehrerOffice* zur Dokumentation von Förderplänen und Lernberichten vorgegeben. Die Grundstruktur dieser Dokumente basiert auf den zehn Lebensbereichen des Schulischen Standortgesprächs (siehe Kap. 2.2.4). Somit sind die strukturellen Vorgaben klar und einheitlich gegeben. Auch inhaltlich gibt es verbindliche Vorgaben zur Festlegung von Förderzielen und zur Verfassung von Lernberichten. Doch in der Praxis fällt immer wieder auf, dass jene trotzdem sehr unterschiedlich ausfallen können.

Die Verabschiedung der *Anwendung des Lehrplans 21* im letzten Mai hat zum einen im ganzen Schulteam eine gewisse Skepsis gegenüber den neuen Anforderungen an die Förderplan- und Bildungsarbeit ausgelöst. Zum anderen hat sie eine kantonale Arbeitsgruppe (AG LP21) ermöglicht, welche innert kurzer Zeit konkrete Vorschläge zur Umsetzung der Broschüre für das gesamte HPSZ erarbeiten sollte. Bereits im Dezember 2019 wurden jene Vorschläge bei der Gesamtschulleitung eingereicht.

Im Rahmen der Masterarbeit sollen nun die kantonalen Vorgaben und die Vorschläge der AG LP21 anhand der Erkenntnisse aus der theoretischen Einordnung der Thematik untersucht werden. Des Weiteren werden Förderpläne des HPSZ Grenchen aus allen Schulstufen mit Hilfe des Programms *MAXQDA* analysiert. Dabei wird untersucht, ob sich die oben beschriebene Befürchtung einer Einengung des Bildungsauftrags bestätigen lässt. Die Analyse der Unterlagen soll aufzeigen, welche Bereiche sowohl aus dem SSG als auch aus dem Lehrplan 21 (mit den acht erweiterten Fachbereichen) mehrheitlich in den Fokus der individuellen Förderung genommen und welche wiederum kaum bearbeitet werden. Zudem wird versucht, die Perspektiven der Förderziele zu ermitteln.

Ausgehend von den Ergebnissen werden Vorschläge erarbeitet, wie der gesamte Förderprozess unter Einbindung der Bildungsplanung angepasst werden könnte.

1.2 Fragestellung

Ausgehend von der bisherigen Auseinandersetzung mit der Thematik der Förder- und Bildungsplanung lässt sich folgende Hauptfrage ableiten:

Wie könnte im Bereich der Sonderschulung im Kanton Solothurn die Bildungsplanung sinnvoll in den Förderprozess integriert und dieser angepasst werden?

Zur Beantwortung dieser umfassenden Frage werden spezifische Unterfragen bearbeitet:

- Was ist der Unterschied zwischen einem Förderplan und einem Bildungsplan?
- Warum genügt in der Sonderschulung der Förderplan allein nicht mehr?
- Welche Zielperspektiven sollten künftig bei der Planung von Förderung und Bildung verfolgt werden?
- Inwiefern entsprechen die Anpassungsvorschläge der *Arbeitsgruppe Lehrplan 21* den neusten Erkenntnissen?

1.3 Ziele

Mit der vorliegenden Masterarbeit sollen zwei Ziele verfolgt werden:

Einerseits sollen mittels aktueller Literatur die Begriffe Förderplanung/Förderplan und Bildungsplanung/Bildungsplan mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgearbeitet werden. Die Auswirkungen beider Instrumente zur Förderung und Bildung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf sowie deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden im Hinblick auf den Unterricht an Sonderschulen kritisch untersucht. Die

theoretische Aufarbeitung soll klare Argumente hervorbringen, weswegen eine ergänzende Arbeit mit Bildungsplänen einen Mehrwert für den Alltag in der Praxis ergibt und nicht als rein zusätzlicher Aufwand abgestempelt werden sollte.

Des Weiteren sollen die Erkenntnisse aus der theoretischen Aufarbeitung und die Ergebnisse aus der Dokumentenanalyse dazu dienen, konkrete Vorschläge für die weitere Arbeit mit Förder- und Bildungsplänen am HPSZ im Kanton Solothurn unter möglicher Beibehaltung der bereits angeschafften Systeme ableiten zu können.

2 Fachliche und theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Begriffe mittels aktueller Fachliteratur aufgearbeitet und theoretisch eingebettet. Dabei wird soweit wie möglich vom aktuellen Forschungsstand ausgegangen.

2.1 Bildung

Für das weitere Verständnis der Arbeit wird in einem ersten Schritt der Begriff der Bildung und das aktuell geltende Bildungsverständnis im Lehrplan 21 geklärt. Obwohl es in jeder Art von Schulung immer um Bildung gehen sollte, wurde im Zusammenhang mit Sonderschulung oft nur von individueller Förderung gesprochen. Der Begriff Bildung wurde im Vergleich dazu wenig verwendet. Aus diesem Grund und auch aus den aktuellen Gegebenheiten ist es wichtig, hier einmal einen klärenden Blick auf das Bildungsverständnis für Menschen mit besonderem Bildungsbedarf zu werfen.

2.1.1 Der Bildungsbegriff in Zusammenhang mit dem besonderem Bildungsbedarf

Bereits in den 1950er-Jahren setzte sich Wolfgang Klafki mit dem allgemeinen Bildungsverständnis auseinander. Das bestehende Konzept einer kategorialen Bildung im Sinne einer Erschliessung der Wirklichkeit ergänzte er zum einen durch die subjektive, formale Seite, andererseits durch die objektive, inhaltliche Seite. Eine kategoriale Bildung kann nur entstehen, wenn beide Seiten in einer wechselseitigen Beziehung stehen. „Bildung ist der Inbegriff von Vorgängen, in denen sich die Inhalte einer dinglichen und geistigen Wirklichkeit erschliessen, und dieser Vorgang ist – von der anderen Seite her gesehen – nichts anderes als das Sich-Erschliessen bzw. Erschlossenwerden eines Menschen für jene Inhalte und ihren Zusammenhang als Wirklichkeit« (Fischer & Schäfer; zitiert nach Klafki, 2019, S. 75). Dieses Verständnis von Bildung schliesst die reine Ausbildung von formalen Funktionen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus. Klafki betont, dass die Entwicklung der Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit als Grunddimensionen menschlicher Fähigkeiten im Sinne zukunftsbezogener Bildungsziele zentral sind.

Störtländer betrachtet Bildung als integraler Bestandteil eines gelingenden Lebens. Dabei schreibt er ihr zwei zentrale Aufgaben zu, einerseits der intrinsische und instrumentelle Wert und andererseits die Voraussetzung zur Aufrechterhaltung von Befähigungen. Als intrinsischer Wert von Bildung kann der Ausdruck bestimmter Befähigungen aufgefasst werden. Bildung, die abgeleitet wird aus der Befähigung der Menschen, ihr volles Potenzial ausschöpfen zu können, kann in diesem Ansatz als Menschenrecht verstanden werden. Als instrumenteller Wert trägt Bildung dazu bei, dass eine Befähigung überhaupt erst erarbeitet und somit ermöglicht werden kann. Bildung als Voraussetzung zur Aufrechterhaltung von Befähigungen soll Befähigung nicht nur ermöglichen, sondern bereits bestehende Befähigungen auch aufrechterhalten. Eine unzureichende Bildung, ausgerichtet auf einen rein praktikablen Lebensentwurf kann zu einseitigen Befähigungen führen (vgl. Störtländer, 2019, S. 64ff.).

Bei SuS mit besonderem Bildungsbedarf wurde den Bildungsprozessen lange Zeit zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Gerade in der Geistigbehindertenpädagogik wurde nach einem erweiterten Begriffsverständnis

von Bildung gesucht, welches allen Menschen mit ihren individuellen Möglichkeiten gerecht werden kann. Der Ruf nach selbstbestimmter Bildung schien bei Menschen mit schweren Beeinträchtigungen jedoch schnell an Grenzen zu stossen (vgl. Fischer & Schäfer, 2019, S. 78). In der Vergangenheit blieb jenen Menschen mitunter auch dadurch der Zugang zu Bildung gänzlich verwehrt. Im vorigen Jahrhundert entstand dabei der Begriff einer sogenannten «Bildungsunfähigkeit». Dies führte sogar dazu, die Notwendigkeit von schulischer Bildung für eine bestimmte Gruppe von Menschen gänzlich zu verneinen (vgl. Stöppler, 2017, S. 94).

Auch Fischer (2008) beschreibt, dass in der Pädagogik bei geistiger Behinderung den Bildungsprozessen bisher ungenügend Beachtung geschenkt wurde. Er betont, dass sich mögliche Bildungsinhalte für SuS mit besonderem Bildungsbedarf nicht grundsätzlich unterscheiden von denen anderer Schularten. Es gilt dabei jedoch, die SuS so mit Kompetenzen auszustatten, dass sie gegenwärtige und zukünftige Lebenssituationen möglichst selbständig bewältigen und sich als handelnde und erlebende Menschen verwirklichen können. Ausgehend von diesen Überlegungen formuliert Fischer Merkmale und Erfordernisse von Bildung, spezifisch ausgerichtet auf den Unterricht der Sonderschulung:

- Bildung beinhaltet ein umfassendes, übergeordnetes Ziel, das Erziehung, Unterricht und Förderung einschliesst.
- Der Bildungsbegriff unterliegt einem stetigen gesellschaftlichen Wandel.
- Bildung in formaler Hinsicht soll der allen Menschen gemeinsamen **Persönlichkeitswerdung** und **-findung** dienen. Es geht um die **Ausformulierung und Förderung geistig-seelischer Anlagen bzw. Kompetenzen**, die möglichst im selbsttätigen Umgang mit Bildungsgütern entwickelt werden sollen.
- Bildung zielt auf **eigenverantwortliches, in allen Lebenssituationen kompetentes Handeln**.
- Bildung umfasst in zweifachem Sinn den Vorgang der **Entfaltung**, das Bewirken dieser Entfaltung durch Erziehung und Unterricht und schliesslich ihr Ergebnis, in Form einer mehr oder minder starken **Prägung der Persönlichkeit**.
- Um den Vorgang einer **Selbstbildung** vollziehen zu können, sind Kinder und Jugendliche auf die Begegnung mit der Welt angewiesen (vgl. ebd., 2008, S. 46-54).

Fischer stellt bei seinen Überlegungen das Individuum und seine Entwicklung in der Persönlichkeit, aber auch die Teilhabe und Eigenaktivität im Leben in den Vordergrund.

In der jüngeren Vergangenheit standen oft mehrheitlich die Förderung diagnostizierter Schwächen und damit verknüpft funktionsbezogene Zielstellungen/Lernfelder und eine lebenspraktische Erziehung im Vordergrund. Gerade bei SuS mit schwerwiegenden Beeinträchtigungen wurde unterrichtliche Teilhabe bisher vor allem mit dem Schwerpunkt einer formalen oder auch funktionalen Ertüchtigung ermöglicht (vgl. Fischer & Schäfer, 2019, S. 74). Das Ziel einer ganzheitlichen Bildung, wie sie in diesem Kapitel beschrieben wird, fehlte bis anhin jedoch weitgehend bei der Förderung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf.

2.1.2 Das Recht auf Bildung in der Schweiz

Alle Menschen in der Schweiz haben ein Recht auf Bildung, egal ob sie gesund oder krank sind oder mit gewissen Funktionseinschränkungen leben. Dies ist in verschiedenen, gesetzlichen Grundlagen festgehalten. Am 15. April 2014 ist die Schweiz dem Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen beigetreten. Somit muss die Schweiz die Vorgaben des Übereinkommens einhalten. In Bezug auf Bildung ist darin folgende Vereinbarung schriftlich festgehalten:

Art. 24 Bildung

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel:

- a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;
 - b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;
 - c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.
- (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2006)

Die konkreten Vorgaben für die Bildung von Menschen mit Behinderungen sind in der Schweiz auf kantonaler Ebene geregelt. Dies wird sowohl in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft als auch im Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, kurz BehiG) so festgehalten.

Auf der Ebene des Kantons lassen sich im Kanton Solothurn folgende gesetzliche Vorgaben finden:

§ 2 Recht auf Bildung und Erziehung

¹ Jedes Kind hat im Rahmen dieses Gesetzes Anrecht auf einen seinen Fähigkeiten entsprechenden Unterricht. (Volksschulgesetz des Kantons Solothurn)

Grundsätze des Schulwesens, Art. 104

² Jeder Schüler hat Anspruch auf eine seinen geistigen, seelischen und körperlichen Fähigkeiten angemessene Bildung. Das Unterrichtsangebot ist für beide Geschlechter gleich. (Verfassung des Kantons Solothurn, 1986)

Der Begriff Bildung wird hier konkret verwendet. Es wird nicht explizit ein Recht auf Sonderschulung beschrieben, auch nicht ein Recht auf individuelle Förderung, sondern ein Recht auf eine angepasste Bildung. Somit ist klar, dass allen Kindern eine individuell angepasste Bildung auf Grundlage des im Lehrplan beschriebenen Bildungsverständnisses ermöglicht werden muss, auch jenen mit schwerwiegenden Funktionseinschränkungen. Folglich werden auch in den Grundlagen des Lehrplans 21 die gesetzlichen Verbindlichkeiten noch einmal betont:

Die schulische Grundbildung ist in der Bundesverfassung verankert. Artikel 62 beauftragt die Kantone, sowohl für einen Grundschulunterricht als auch für eine Sonderschulung zu sorgen, die allen Kindern offen steht. Er verpflichtet sie zur Harmonisierung der Dauer und Ziele der Bildungsstufen sowie zur Angleichung des Schuleintrittsalters und der Schulpflicht. Die kantonalen Volksschulgesetze konkretisieren den Auftrag an die Volksschule entsprechend der Gegebenheiten im Kanton. (DBK, 2015)

2.1.3 Das Bildungsverständnis im Lehrplan 21

Bildung ist das oberste Ziel und gleichzeitig der Auftrag der Gesellschaft an die Schule. In der Schweiz wird dieser Auftrag im Lehrplan 21 festgehalten. In diesem werden drei Aussagen zum Bildungsverständnis zu Grunde gelegt:

Bildung ist ein offener, lebenslanger und aktiv gestalteter Entwicklungsprozess des Menschen. Bildung ermöglicht dem Einzelnen, seine Potenziale in geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu erkunden, sie zu entfalten und über die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt eine eigene Identität zu entwickeln. Bildung befähigt zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht führt. (DBK, 2015)

In diesen Aussagen spiegelt sich das oben beschriebene Bildungsverständnis von Klafki wieder. Es beinhaltet die drei als grundlegend beschriebenen menschlichen Fähigkeiten der Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität. Ebenfalls wird die Auseinandersetzung mit der Umwelt und damit verbunden die Erschließung der Welt im Hinblick auf die Entwicklung einer eigenen Identität aufgenommen. Im Lehrplan 21 werden ebenjene Fähigkeiten als überfachliche Kompetenzen konkretisiert. Auch Fischers Überlegungen zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung sind wiederzufinden. Das Bildungsverständnis im Lehrplan 21 ist nicht darauf ausgerichtet, was während der Schulzeit erreicht werden muss. Es ist klar zukunftsorientiert und zielt darauf ab, dass all das, was in der Schule erworben wird, zu einem «guten Leben» (vgl. Hollenweger-Haskell, 2019, F.16) führen soll. Somit sind alle Fragen der Bildbarkeit eines Individuums und vor allem der Begriff einer «Bildungsunfähigkeit», wie er oben beschrieben wurde, ausgeschlossen. Es werden keinerlei Bedingungen formuliert, um Bildung erhalten und an ihr teilnehmen zu können. Der Lehrplan 21 baut auf einem offenen Verständnis von Bildung auf, welches auf alle Menschen bezogen werden kann und keine Ausschlüsse mehr zulässt.

2.2 Förderplanung

Die Förderplanung bezeichnet den Prozess, welcher den Bedarf, die Ziele, die Massnahmen und die Überprüfung einer individuellen Förderung beinhaltet. Sie ist abzugrenzen vom Begriff Förderplan, welcher die Verschriftlichung der genannten Bestandteile des Förderprozesses darstellt.

In den folgenden Unterkapiteln werden die verschiedenen, für das umfassende Verständnis der Förderplanung grundlegenden Begriffe, Bestandteile und Instrumente erläutert.

2.2.1 Individuelle Förderung

Inhalt und Ziel aller Förderplanungen und infolge deren erstellter Förderpläne ist in erster Linie die sogenannte individuelle Förderung. Sie soll zielführend und auf die einzelnen SuS ausgerichtet sein. Im Folgenden wird versucht, diesen allseits verwendeten Begriff kurz zu klären.

Die individuelle Förderung kann laut Popp et al. (2017, S. 15f.) als Oberbegriff für pädagogische Handlungen, die auf eine bestmögliche Erziehung und Bildung von Menschen ausgerichtet sind, verstanden werden. Sie zeichnet sich durch eine stetige, individuelle Anpassung des Förderangebots aus und wird verbreitet als Grundaufgabe der Lehrperson oder gar als zentrales Kriterium für guten Unterricht angesehen. Das offensichtlichste Ziel der individuellen Förderung ist eine angepasste Unterstützung der einzelnen SuS. Popp et al. haben in diesem Zusammenhang angelehnt an Kunze unter anderem auch das Ziel einer «Umsetzung des Menschenrechts auf Bildung und freie Entfaltung der Persönlichkeit» genannt (ebd.; zitiert nach Kunze, 2017, S. 17). Die individuelle Förderung ist somit kein Ersatz für Bildung, sondern sie steht im Dienste der Bildung. In der aktuellen Diskussion um Bildungs- und Förderpläne scheinen auch Matthes (2018) Überlegungen zum Begriff der (individuellen) Förderung von Bedeutung. Laut diesem breitete sich der Begriff in den letzten Jahrzehnten aus und trat vor allem in der Sonderpädagogik immer mehr in den Vordergrund. Matthes vermutet, dass mit ihm ein hoffnungsvolles Versprechen einhergeht. «Förderpädagogik» klinge eben einfach besser als «Sonderpädagogik». Aus etymologischer Sicht bedeutet *Fördern* etwas voranbringen. Es gibt etwas, das gefördert wird und jemanden, der fördert. Dieses Verständnis von individueller Förderung kommt dem allgemein verbreiteten Ursache-Wirkungs-Denken entgegen, was jedoch eine Gefahr mit sich bringt: Es wird davon ausgegangen, dass pädagogisch gut durchdachte Einwirkungen der Lehrperson ein bestimmtes Denken und Verhalten bei den SuS bewirken. Durch das vorher beschriebene Bildungsverständnis wäre jedoch ein Verständnis von Förderung angemessener, welches von der Selbstorganisation des Menschen ausgeht. Lernen vollzieht sich im Inneren eines Menschen und ist somit ein schwer kalkulierbarer Vorgang. Ausgehend von diesem Förderverständnis wäre es denkbar, anstelle von *Fördern* von *Ermöglichen* zu sprechen. Förderung im Sinne einer Ermöglichung würde bedeuten, dass Bedingungen geschaffen werden, unter welchen die Lernenden eigene und ihnen gemässe Erfahrungen gewinnen können (vgl. Matthes, 2018, S. 49-50). In der *Anwendung des Lehrplans 21* werden ebenjene Überlegungen zum Ermöglichen von Erfahrungen als eines der zentralen Ziele in der Bildungsplanung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf auf aufgegriffen. Im Kapitel 2.3.5 wird näher auf diese Thematik eingegangen.

2.2.2 Der Förderzyklus

Buholzer beschreibt mit seinem Modell eines Diagnose-Förder-Prozesses einen Förderzyklus, wie er vielerorts in der Praxis für die Förderplanung anzutreffen ist. In vielen Artikeln und Broschüren wird zudem auf Buholzer verwiesen. Er zeigt kurz und prägnant die verschiedenen Phasen, welche bei der Förderplanung essentiell sind. Aus diesem Grund stützt sich dieses Kapitel auf Buholzers Modell des Diagnose-Förder-Prozesses.

Die pädagogische Diagnostik stellt sich in den Dienst der Lernförderung. Mit einem strukturierten Vorgehen in vier Phasen können die diagnostischen Informationen mit dem Förderangebot verbunden werden. Dieses Vorgehen bezeichnet Buholzer als Diagnose-Förder-Prozess.

Abbildung 1: Diagnose-Förder-Prozess nach Buholzer, 2014, S. 86

Ein Diagnose-Förder-Prozess kann in unterschiedlichen Zeitspannen angewendet werden. Er umfasst die vier Phasen der Diagnose, Förderplanung, Förderung und Evaluation. Buholzer beschreibt jeweils den kleinen und den grossen Diagnose-Förder-Prozess. Im Folgenden werden die vier Phasen eines grossen Diagnose-Förder-Prozesses genauer erläutert:

Diagnose: Lernstand diagnostizieren und rückmelden

In dieser Phase werden Informationen zum aktuellen Lernstand des Kindes gesammelt, beurteilt und analysiert. In verschiedenen Texten wird diese Phase oft auch als Kind-Umfeld-Analyse beschrieben. Dabei sollten unterschiedliche Quellen beigezogen werden. Als Grundlage für diese Erfassung können das Modell der ICF (siehe Kap. 2.2.3) oder die angepassten Bereiche des SSGs (siehe Kap. 2.2.4) verwendet werden. Die diagnostische Arbeit von Lehrpersonen sollte sich laut Buholzer auf jene Bereiche fokussieren, welche einen Anlass zur genaueren Untersuchung gegeben haben. Dabei werden nicht nur die schulischen Aktivitäten, sondern auch die Hintergründe dazu erfasst. Als innere Hintergründe zählen die personenbezogenen Faktoren, die äusseren Hintergründe umfassen den Kontext von Schule, Unterricht und Familie. Zudem sollte auch die Lernbiografie des Kindes miteinbezogen werden. Dieser Rückblick kann zum Verständnis des aktuellen Verhaltens in Zusammenhang mit dem allgemeinen Lernverhalten beitragen. Mittels Analysen wird versucht, den Ursachen z.B. von Lernverzögerungen auf die Spur zu kommen. Die Kompetenzen und die damit einhergehenden Hilfsmittel als Gelingensbedingung werden eingeschätzt und mit einem Bezugssystem (oder auch einem früheren Lernstand) verglichen. Es resultieren mögliche Erklärungsansätze zu den beobachteten Lernbereichen. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass es sich bei diesen Erklärungen immer um Annahmen und Vermutungen handelt. Eine absolute Gewissheit gibt es dabei nicht. Die resultierenden diagnostischen Aussagen sollten im Anschluss allen Beteiligten kommuniziert und gemeinsam besprochen werden. Die wichtigsten Ergebnisse aus der diagnostischen Erfassung werden am Ende eines Standortgesprächs schriftlich

festgehalten. Diese dienen als Grundlage sowohl für die nachfolgende Planung als auch für die Verständigung der involvierten Fachpersonen. Die Form der Dokumentation sollte innerhalb eines Schulhauses für alle gleich bestimmt werden. Im Laufe der Förderung sollten die diagnostischen Erfassungen auch immer wieder überprüft und präzisiert oder angepasst werden (vgl. Buholzer, 2014, S. 87-91).

Förderplanung: Förderziele und -massnahmen planen und vereinbaren

Aufgrund der diagnostischen Erfassungen wird beim Standortgespräch mit allen Beteiligten der Förderplan schriftlich ausgestaltet. Er beinhaltet die Förderziele und die dazugehörenden Massnahmen sowie deren Verantwortlichkeiten. Die Förderziele beziehen sich dabei auf besonders dringliche Förderanliegen. Sie geben an, welche Lern- oder Entwicklungsstufe als Nächstes angestrebt wird. Bei der Formulierung sollte darauf geachtet werden, dass sie überprüfbar und für alle Beteiligten leicht verständlich sind.

Die Fördermassnahmen zeigen auf, wie und unter wessen Verantwortung und Mitwirkung die festgelegten Förderziele erreicht werden sollen. Dazu gehören pädagogisch-didaktische Methoden, Bereitstellungen von Ressourcen oder auch organisatorische Veränderungen. Pädagogisch-didaktische Massnahmen beinhalten z.B. Hilfsmittel oder auch Beratungsgespräche, welche das Lernen unterstützen. Wichtig ist auch die Festlegung eines Zeitraums, in welchem die geplante Förderung durchgeführt und anschliessend wieder überprüft werden soll sowie der Zeitpunkt des nächsten Standortgesprächs. Zudem wird schriftlich festgehalten, wer für die Umsetzung der geplanten Massnahmen verantwortlich ist. Auch die Eltern sollten bei der Lernunterstützung eingebunden werden. Somit umfasst die Förderplanung die inhaltliche und methodische Struktur der nachfolgenden Förderung/Lernbegleitung. Ihre Anwendung muss zwingend flexibel bleiben, so dass sie bei unvorhergesehenen Auswirkungen wieder angepasst werden kann (vgl. Buholzer, 2014, S. 92-95).

Förderung: Fördern und Unterricht adaptiv gestalten

Die Förderung wird nun konkret in der Praxis umgesetzt. Der Unterricht wird ausgerichtet auf die definierten Förderziele gestaltet. Er orientiert sich an den individuellen Lernbedürfnissen und verfügt über ein breites Lernangebot mit angepassten Lerninhalten und entsprechender Lernbegleitung. Oft werden im alltäglichen Unterricht konkretere Ziele verfolgt. Dabei gilt es, die übergeordneten Ziele aus dem Förderplan mit den Lektionszielen zu verbinden und umzusetzen.

Durch Rückmeldungen im Unterricht und stetige Beobachtungen kann die Lehrperson das Lernarrangement immer wieder auf die Situation anpassen. Gleichzeitig können die diagnostisch getroffenen Annahmen überprüft werden (vgl. Buholzer, 2014, S. 96f.).

Evaluation: Zielerreichung gemeinsam überprüfen

Die Evaluation kann während des Förderprozesses als Zwischenüberprüfung, oder am Ende als Auswertung stattfinden. In der Evaluation werden der Lernfortschritt und damit auch die diagnostischen Annahmen, die Förderplanung und die individuelle Förderung überprüft. Daraus resultierend werden Rückschlüsse auf die Förderplanung und die diagnostischen Aussagen gezogen. Dabei handelt es sich um eine summative Evaluation, welche wieder an einem Standortgespräch mit den Eltern besprochen wird. Die Evaluationsergebnisse

können Hinweise und Konsequenzen für eine weitere diagnostische Phase oder für die Fortsetzung der Förderung geben. Dabei sollte (wenn möglich) versucht werden, die Sicht der SuS mit einzubeziehen. Es ist von Vorteil, wenn die Überprüfung der durchgeführten Förderschwerpunkte in einem Bericht dokumentiert wird (vgl. Buholzer, 2014, S 98f.)

2.2.3 Die ICF-CY

Die ICF (kurz für International Classification of Functioning, Disability and Health) ist ein internationales Klassifikationssystem der Funktionsfähigkeit eines Menschen und wird somit über die nationalen Grenzen hinweg genutzt. Die ICF-CY (Ergänzung: Children and Youth) ist von der ICF abgeleitet und speziell für die Anwendung bei Kindern und Jugendlichen entwickelt worden. Sie bietet für alle Fachpersonen eine gemeinsame Sprache bei der Erfassung von Problemen mit den Körperfunktionen und -strukturen, Beeinträchtigungen der Aktivitäten und Partizipation sowie den relevanten Umweltfaktoren. Diese Bereiche tragen zu einer umfassenden Beschreibung der Gesundheit, Funktionsfähigkeit und der Entwicklung eines Individuums bei (vgl. WHO, 2011, S. 18). Dabei gilt die ICF nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern sie kann auf alle Menschen bezogen werden. «Mit Hilfe der ICF können der Gesundheitszustand und die mit Gesundheit zusammenhängenden Zustände in Verbindung mit jedem Gesundheitsproblem beschrieben werden. Mit anderen Worten, die ICF ist universell anwendbar» (WHO, 2011, S. 39f.). Der ICF liegt somit ein funktionales Verständnis von Behinderung zu Grunde. Eine Behinderung ist nicht Merkmal einer Person, sondern das Resultat von komplexen, auf die Person einwirkenden Bedingungen, von welchen viele einen gesellschaftlichen Ursprung haben. Die ICF als Beschreibungssystem der Folgen einer Gesundheitsschädigung entstand aus den Erkenntnissen, dass medizinische Diagnosen nicht zwingend auf eine Teilhabebeeinträchtigung schliessen, sie in der Regel auch nichts über die konkreten Situationen eines Individuums aussagen und sie grösstenteils aufgrund der Beschreibung von Schwierigkeiten defizitorientiert sind (vgl. Pretis, Kopp-Sixt & Mechtl, 2019, S. 80). Aus diesem Grund wurde eine Möglichkeit geschaffen, «den Gesundheitszustand eines Menschen mit all seinen Auswirkungen und Wechselwirkungen zum Kontext, in dem dieser Mensch lebt, zu beschreiben» (De Camargo & Simon, 2013, S. 8). Dazu wurde ein bio-psychosoziales Modell von Beeinträchtigungen der funktionalen Gesundheit entwickelt.

Abbildung 2: Bio-psycho-soziales Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung (WHO, 2011, S. 51)

Dieses Modell zeigt all die Komponenten und ihre Wechselwirkungen, welche zur Erfassung der sogenannten «funktionalen Gesundheit» (De Camargo & Simon, 2013, S.9) dienen. Wechselwirkungen sind die komplexen Beziehungen zwischen den Gesundheitsproblemen, den Funktionsfähigkeiten und den Kontextfaktoren. Sie sind stets dynamisch, was bedeutet, dass jede Intervention an einer Komponente auch Auswirkungen auf andere Komponenten haben wird. Dennoch sind diese Auswirkungen nicht immer vorhersehbar (vgl. WHO, 2011, S. 51f.). Das Verständnis solcher Wechselwirkungen führt letztlich zu einem umfassenden Verständnis der Funktionseinschränkung/Behinderung eines Individuums.

Wie oben bereits erwähnt, kann Behinderung als eine Wechselwirkung zwischen einer Person und ihren Kontextfaktoren mit Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit der Person definiert werden. Eine Behinderung liegt dann vor, wenn sich solche Wechselwirkungen negativ auf die Teilhabe in einem Lebensbereich auswirken. Persönliche Merkmale bilden lediglich mögliche Bedingungsfaktoren für eine Behinderung (vgl. De Camargo & Simon, 2013, S. 10 / Stöppler, 2017, S.22). Behinderung ist somit ein Konstrukt, das abhängig von den jeweiligen Situationen ist. Die ICF kann dabei die Auswirkungen von Krankheiten oder Störungen beschreiben, nicht aber die Krankheiten und Störungen selbst.

Zur Erfassung der verschiedenen Komponenten wurde die ICF in zwei grosse Teile gegliedert, welche alle Komponenten zur Beschreibung einer Funktionsfähigkeit eines Menschen beinhalten. Der eine Teil ist die Funktionsfähigkeit, welcher sowohl die Körperfunktionen und -strukturen als auch die Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe) umfasst. Der andere Teil setzt sich aus den Kontextfaktoren zusammen, gegliedert in Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren. In der nachfolgenden Tabelle sind die Komponenten und deren Bedeutung aufgelistet:

Tabelle 1: Übersicht der ICF-Komponenten, zusammenfassende Darstellung nach WHO, 2011, S. 43-50

Körperfunktionen & Körperstrukturen	Körperfunktionen sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen (einschliesslich psychologischen Funktionen).
	Körperstrukturen umfassen die anatomischen Teile des Körpers wie Organe, Gliedmassen und ihre Bestandteile.
	Eine Schädigung ist demnach eine Beeinträchtigung einer Körperfunktion oder -struktur (z.B. wesentliche Abweichungen oder auch ein Verlust).
Aktivität	Eine Aktivität ist die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung/Aktion durch einen Menschen.
	Die Beeinträchtigung einer Aktivität sind Schwierigkeiten, die ein Mensch bei der Durchführung der Aktivität haben kann.
Partizipation (Teilhabe)	Partizipation bedeutet das Einbezogensein in eine Lebenssituation.
	Eine Beeinträchtigung der Partizipation ist ein Problem, das ein Mensch im Hinblick auf sein Einbezogensein in Lebenssituationen erleben kann.
Kontextfaktoren (Umweltfaktoren & Personengezogene Faktoren)	Kontextfaktoren umfassen den gesamten Lebenshintergrund eines Menschen mit möglichem Einfluss auf seinen Gesundheitszustand, unterteilt in Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren. Dabei gibt es bezogen auf die Situation immer fördernde und hemmende Faktoren.
	Umweltfaktoren bilden die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt in der Menschen leben und ihr Leben gestalten. Sie liegen ausserhalb des Individuums.
	Personenbezogene Faktoren sind der spezielle Hintergrund des Lebens und der Lebensführung eines Menschen und umfassen Gegebenheiten des Menschen, die nicht Teil ihres Gesundheitsproblems oder -zustands sind.

Die Mitgliedsstaaten der WHO sind aufgefordert, die ICF zu verwenden und ihre Weiterentwicklung zu unterstützen. Somit ist auch die Schweiz zu deren Anwendung verpflichtet. Im Zusammenhang mit der Förderung von SuS mit speziellem Bildungsbedarf sollte sie zwingend zur förderdiagnostischen Erfassung beigezogen werden. «Das dynamische Modell der ICF ermöglicht ein Denken in Prozessen und Entwicklungsverläufen, bei denen auch schulische Bedingungen als Ursache von Funktionseinschränkungen mitberücksichtigt werden können» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 56). Für eine optimale Förderung sollten alle Komponenten des bio-psychozialen Modells gleichwertig betrachtet werden. Es gibt dabei keine Über- oder Unterordnung.

Eine förderdiagnostische Erfassung nach ICF klärt folglich alle wichtigen Voraussetzungen, welche für eine erfolgreiche Förderung verstanden werden müssen. Durch die Beschreibung der Funktionsfähigkeit können Schwierigkeiten beim Ausüben schulrelevanter Aktivitäten erkannt und Massnahmen zu deren Behebung oder Minimierung abgeleitet werden. Diese Beschreibung gibt jedoch keinerlei Hinweise auf nächstmögliche Bildungsziele. Wenn überhaupt können nur funktionsbezogene Zielsetzungen abgeleitet werden.

2.2.4 Das Schulische Standortgespräch (SSG)

In Anlehnung an die ICF-CY wurde das Verfahren des Schulischen Standortgesprächs, kurz SSG, entwickelt. Dabei handelt es sich um ein Verfahren, das mit Hilfe vorgegebener, strukturierter Formulare verschiedene Sichtweisen, Beobachtungen und Informationen aller Beteiligten zusammentragen soll. Es lässt im Gegensatz zu Buholzers Ansatz nicht nur defizit-, sondern auch ressourcenorientierte Sichtweisen zu. Die gebündelten Informationen müssen in einem gemeinsamen Gespräch miteinander in Verbindung gebracht und auf ihre Wechselwirkungen hin analysiert werden. Obwohl im Anhang der SSG-Broschüre viele Informationen zur Erfassung diagnostisch verwertbarer Daten gegeben werden, dürfen die Formulare nicht als Diagnoseinstrument verstanden werden. In erster Linie bietet das SSG eine gemeinsame Sprache zur Klärung und dem Verständnis von Schwierigkeiten und Problemen. Zudem soll es allen Beteiligten im gemeinsamen Gespräch helfen, ableitend aus den Analysen der Beobachtungen Förderziele und -massnahmen definieren und überprüfen zu können. Dabei beschränken sich die Ziele auf zwei Schwerpunktsetzungen. Damit dies gelingt, muss das Verfahren des SSGs jedoch sinnvoll in einen Gesamtprozess und ein sonderpädagogisches Konzept eingebettet werden. Das reine Ausfüllen und Besprechen der Formulare genügen dabei nicht.

Im Zentrum des Schulischen Standortgesprächs stehen die für alle Personen beobachtbaren Aspekte der Funktionsfähigkeit und Behinderung. Zu diesem Zweck wurden ausgehend von der ICF-Klassifikation der Aktivitäten und Partizipation zehn Lebensbereiche zur Dokumentation von Beobachtungen entwickelt. Dabei wurden die Bereiche vor allem auf die schulische Situation ausgerichtet.

Tabelle 2: Übersicht der ICF-Domänen der Aktivitäten und Partizipation & der 10 Lebensbereiche nach SSG (eigene Darstellung)

ICF-Domänen	SSG-Bereiche (Lebensbereiche)
Lernen und Wissensanwendung	Allgemeines Lernen
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen	Mathematisches Lernen
Kommunikation	Lesen und Schreiben
Mobilität	Spracherwerb und Begriffsbildung
Selbstversorgung	Umgang mit Anforderungen
Häusliches Leben	Kommunikation
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen	Bewegung und Mobilität
Bedeutende Lebensbereiche	Für sich selbst sorgen
Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben	Umgang mit Menschen
	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

Die Domänen *Häusliches Leben* und *Bedeutende Lebensbereiche* aus der ICF wurden bewusst nicht in die SSG-Formulare aufgenommen, da die Beobachtungen und Einschätzungen vor allem im Schulbereich vorgenommen werden. Dafür wurde der Bereich *Lernen und Wissensanwendung* in weitere Bereiche aufgeteilt. Der Einsatzbereich des SSGs ist in der Broschüre nicht klar geregelt. Eigentlich wird festgehalten, dass die Grundlagen des SSGs für den Regelschulbereich erarbeitet wurden und die Aufgaben und Rollen der dort tätigen Fachpersonen beschreiben sollten. Es wurden keine konkreten Zuweisungen in Sonderschulen vorgenommen. Doch bereits in einem nächsten Satz wird beschrieben, dass das Verfahren auch für die Förderplanung innerhalb der Sonderschule eingesetzt werden könne. Bei der damaligen Entwicklung des SSGs wurde angegeben, dass die zehn Lebensbereiche oder die Domänen von Aktivitäten und Partizipation der ICF «gleichzeitig auch als Basis für die Erarbeitung von generellen Curricula, etwa für die Sonderschulen, oder aber als Grundlage für die Definition von individuellen Bildungsplänen dienen können» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 59). Es wird ergänzend festgehalten, dass dazu noch weitere Entwicklungen notwendig seien.

2.3 Bildungsplanung

Bei der Bildungsplanung geht es im Gegensatz zur Förderplanung nicht um die konkrete Planung von Förderzielen und -massnahmen, sondern um die Planung von Bildungsinhalten. Die Grundlage dafür bietet der Lehrplan 21. Der Prozess der Bildungsplanung basiert jedoch auf der Förderplanung, vor allem auf der förderdiagnostischen Erfassung. Sie hält die Bildungsziele und Bildungsinhalte entlang der Fachbereiche für ein bestimmtes Zeitfenster fest. Dies kann ein Semester, ein Schuljahr oder gar ein ganzer Zyklus sein. Damit eine Bildungsplanung aufgrund des Lehrplans 21 gelingt, muss die Erweiterung der Fachbereiche (Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung) berücksichtigt werden (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 49). Diese Erweiterung wird in den Kapiteln 2.3.2 bis 2.3.5 erklärt.

Eine Bildungsplanung, wie sie hier beschrieben wird, kommt bei jenen SuS zur Anwendung, welche einen besonderen Bildungsbedarf ausweisen und dadurch eine Sonderschulung erhalten.

2.3.1 Begründung der Bildungsplanung

Der Lehrplan 21 und der darin enthaltene Bildungsauftrag ist für alle schulisch tätigen Fachpersonen verbindlich. Die beschriebenen Kompetenzen gelten im Grundsatz für alle SuS, auch wenn sie nicht im vorgegebenen Zeitraum erfüllt werden können. Bei einer integrierten Sonderschulung wird der Unterricht in der Regel anhand der im Lehrplan 21 dargestellten Kompetenzen geplant. In der separativen Sonderschulung bilden jedoch weitgehend die individuellen Förderziele die Basis für die Unterrichtsplanung. Dies kann eine Einengung des Bildungsauftrages zur Folge haben (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 5).

Im Lehrplan 21 werden drei Zyklen mit den jeweiligen Grundansprüchen definiert. Sie bieten Orientierung beim Ausführen des Bildungsauftrags. Bei SuS, welche die Grundansprüche nicht erreichen, besteht die Gefahr, dass eine Reduktion der Bildungsangebote auf den ersten Zyklus erfolgt. Eine weitere Gefahr stellt eine Eingrenzung der Fachbereiche dar, so dass (anhand der Förderziele) nur ausgewählte Fachbereiche bearbeitet werden. Es leisten aber alle Fachbereiche ihren Beitrag zur Erfüllung des Bildungsauftrags und alle Zyklen des Lehrplans weisen wichtige Inhalte auf, die für die zukünftige Lebensgestaltung von grosser Bedeutung sind. Die Schule als Bildungsort muss Gelegenheiten zur persönlichen Auseinandersetzung mit zentralen Themen und Kenntnissen bieten und daraus abgeleitet verschiedenste Erfahrungen ermöglichen. Aus diesen Gründen darf auch in der Bildung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf keine allgemeine Reduktion auf bestimmte Zyklen oder Fachbereiche stattfinden. Ebenso dürfen die Bildungsinhalte nicht auf den rein funktionalen Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten oder auf die Förderung der Funktionsfähigkeiten gemäss ICF reduziert werden (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 6).

2.3.2 Die Erweiterung der Fachbereiche

Durch die Frage nach der Zugänglichkeit der verschiedenen Fachbereiche für alle SuS wurde eine Erweiterung dieser konstruiert. Um einen allgemein anwendbaren Zugang zu definieren, der auch fachbereichsübergreifend funktioniert, wurden alle Fachbereiche auf ihre Grundelemente hin untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich in allen Fachbereichen drei Elemente wiederfinden lassen; Kompetenzbeschreibungen (Kompetenzbezug), Informationen zum Beitrag des Fachs zu den übergeordneten Bildungszielen (Befähigungsbezug) und Informationen zu Themen/Kenntnissen im Sinne von kultur- und gegenstandsbezogenen Erfahrungen (Erfahrungsbezug) (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 7). Aus diesen drei Bereichen wurden drei zentrale Zielbereiche (Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung) weiterentwickelt, die nun die Grundlagen für die Erweiterung der Fachbereiche bilden:

Abbildung 3: Erweiterung der Fachbereiche (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 7)

Eine Elementarisierung von Kompetenzen bedeutet eine Fokussierung auf Grundsätzliches, Basales, Wesentliches. Personalisierung meint eine Fokussierung auf die Befähigung der SuS im Sinne des Bildungsauftrags. Die Kontextualisierung hat eine Fokussierung auf Lern- und Lebenskontexte zur Folge, in denen bedeutsame Erfahrungen zu Themen/Kenntnissen gemacht werden können (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 7).

In den folgenden drei Unterkapiteln werden diese Zugänge der erweiterten Fachbereiche näher ausgeführt.

2.3.3 Kompetenzbezug – Elementarisierung

Im Lehrplan 21 ist jeder Fachbereich in Kompetenzstufen aufgebaut, welche wiederum in drei Zyklen verortet werden. Für jeden Zyklus werden die zu erreichenden Grundansprüche mittels bestimmter Kompetenzstufen vorgegeben. Viele Kompetenzen setzen bereits auf der ersten Stufe bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten voraus. Wenn diese noch nicht vorhanden sind, muss am Aufbau der vorausgehenden und auserschulischen Kompetenzen gearbeitet werden. Wenn eine Schülerin oder ein Schüler nicht an den zyklusgemässen Kompetenzbeschreibungen arbeiten kann, muss eine Elementarisierung vorgenommen werden. Dies kann durch die Anpassung der Kompetenzbeschreibung oder durch die Festlegung von entwicklungslogisch früheren oder grundlegenderen Kompetenzen erreicht werden (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 9f.). Diese vorgelagerten Kompetenzen sind in der *Anwendung des Lehrplans 21* für jeden Fachbereich unter *Elementarisierung* aufgeführt.

Im Unterricht kann die Elementarisierung dann ein Entflechten oder auch eine Reduktion des Inhalts bedeuten. Das Prinzip des Entflechtens meint, dass eine komplexe Lernsituation zu einer einfacheren, auf das Wesentliche bezogene Lernaufgabe umgestaltet wird. Das Prinzip der Reduktion umfasst die Zurückführung auf einen Teillernbereich unter Einbezug des Lernniveaus. Das Ziel der Reduktion ist eine Vereinfachung des Sachverhalts, damit er für die Lernenden fassbar wird aber dennoch wissenschaftlich korrekt bleibt. Dabei wird zwischen einer Darstellungsreduktion und einer Inhaltsreduktion unterschieden. Die Darstellungsreduktion hat eine vereinfachte Darstellung einer abstrakten Aussage zum Ziel. Der Inhalt bleibt jedoch unverändert. Mit der Inhaltsreduktion werden komplizierte Sachverhalte auf elementare Aspekte vereinfacht. Zudem

erfolgt eine Reduzierung des Umfangs, damit sich die Lernenden mit einem überschaubaren Gegenstand auseinandersetzen können (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 50f.).

Im Hinblick auf die Erstellung eines Bildungsplans werden in der *Anwendung des Lehrplans 21* folgende Möglichkeiten aufgeführt, um eine Elementarisierung der Kompetenzaufbauten in den Fachbereichen zu ermöglichen:

- Erweiterung der Kompetenzstufen, so dass auch grundlegende, frühere oder einfachere Fähigkeiten und Fertigkeiten enthalten sind (nicht zu verwechseln mit der Reduktion)
- Fokussierung auf eine Fähigkeit oder Fertigkeit einer Kompetenzstufe
- Auswahl einzelner Kompetenzstufen, während andere weggelassen werden
- Einfachere Ausführung einer Kompetenz als gemäss Zyklus erwartet
- Handlung fokussieren statt Reflexion der Handlung
- Statt *können* andere Begriffe wie etwa *erfahren* wählen
(vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 30f.)

2.3.4 Befähigungsbezug – Personalisierung

«Befähigung» fokussiert die Entwicklung der Potenziale und Bereitschaften der Schülerin oder des Schülers mit dem Ziel, Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen und entwickeln. Dazu zählt die Befähigung, mit vielfältigen sozialen Situationen umgehen zu können und dabei bedeutsame Beziehungen zu anderen Menschen (und Tieren) eingehen zu können. Dazu gehört auch, Zuversicht entwickeln zu können und Freude am Erwerb von Fähigkeiten zu erfahren. Dabei geht es auch darum, Tätigkeiten ausüben zu können, die einen wertvoll erscheinen, und sich dabei selbst als Urheber von Veränderungen erleben zu können. (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 12)

Gemäss der *Anwendung des Lehrplans 21* geht es beim Befähigungsansatz somit um das Erleben von Selbstwirksamkeit, um eine erarbeitete Handlungsfähigkeit, um die Freiheit von Wahlmöglichkeiten und um eine möglichst positive und selbstbestimmte Lebensbewältigung. Im Bildungsverständnis, das dem Lehrplan 21 zugrunde liegt, befähigt Bildung zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung. In der Entwicklungsorientierung im ersten Zyklus wie auch in den überfachlichen Kompetenzen sind Aspekte einer auf die Person bezogenen Befähigung enthalten. Alle Fachbereiche an sich leisten zusätzlich einen Beitrag für die erfolgreiche Lebensbewältigung und somit zur Befähigung. Diese Anteile werden hier durch den Befähigungsbezug zusammengeführt und systematisiert (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 10).

Die überfachlichen Kompetenzen sind im Lehrplan 21 auf den schulischen Kontext ausgerichtet. Aus diesem Grund sind sie zu einschränkend für die Personalisierung der Bildungsinhalte. Damit systematische Bezüge zu allen wesentlichen Aspekten der Befähigung hergestellt werden können, ohne dass ein Bereich vergessen geht, wurden sechs Befähigungsbereiche entwickelt. «Diese bilden eine Synthese und Systematisierung der überfachlichen Kompetenzen und der entwicklungsorientierten Zugänge» (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 11). Nachfolgend werden die sechs Befähigungsbereiche aufgeführt, eingebettet in die überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21:

Abbildung 4: Befähigungsbereiche als Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen
(Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 13)

Sich selbst sein und werden

Hier steht die Entwicklung der eigenen Identität im Fokus. Dazu gehören auch die Entwicklung von Selbstempfinden, von Urheberschaft und von Selbstausdruck (vgl. Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 27).

Sich und andere anerkennen

In diesem Bereich geht es um die Entwicklung der Fähigkeit, sich selbst sowie andere Menschen oder auch Tiere wertschätzen und respektieren zu können. Dazu gehört auch die Entwicklung der Wahrung einer eigenen Integrität sowie die Fähigkeit, Wertschätzung und Würdigung zu zeigen und selbst zu erleben (vgl. Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 27).

Sich austauschen und dazugehören

Damit ist die Entwicklung eines Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühls gemeint, um sich austauschen, an Aktivitäten beteiligen und in Beziehungen einbringen zu können. Dazu gehört auch das Aufbauen von Vertrauen, die Entwicklung der Fähigkeit, Bindungen eingehen zu können und der Fähigkeit, den Dialog als wechselseitigen Austausch nutzen zu können (vgl. Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 27f.).

Mitbestimmen und gestalten

Hier geht es um die Befähigung, die eigene Lebenswelt aktiv zu gestalten und mitzubestimmen. Dazu gehört auch die Entwicklung der Fähigkeit, mit anderen Menschen kooperieren zu können sowie die Entwicklung einer Konfliktfähigkeit und Gestaltungskraft, um eigenständig handeln und kreativ aktiv Prozesse gestalten zu können (vgl. Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 28).

Erwerben und nutzen

Dieser Bereich fokussiert die Entwicklung einer allgemeinen Problemlösefähigkeit. Dazu gehört auch die Entwicklung einer Orientierung und Fähigkeit zur Erschliessung der Welt sowie die Entwicklung von Strategien, um Probleme wirksam angehen zu können (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 28).

Dranbleiben und bewältigen

In diesem Bereich geht es um die Befähigung, sich Herausforderungen, Schwierigkeiten und Konflikten zu stellen und diese überwinden zu können. Dazu gehören auch die Entwicklung von Selbstständigkeit, Ausdauer und Durchhaltevermögen sowie Flexibilität (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 29).

Alle sechs Befähigungsbereiche müssen bearbeitet werden, um den Bildungsauftrag erfolgreich und ganzheitlich zu erfüllen. Für die Personalisierung werden folgende Möglichkeiten aufgezeigt:

- Sicherung des Erlebens von Selbstwirksamkeit
- Berücksichtigung der Interessen der Schülerin/ des Schülers
- Explorieren der Potenziale
- Nutzen von Talenten und Begabungen
- Respektieren von Freiheiten

(Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 31)

2.3.5 Erfahrungsbezug - Kontextualisierung

Wie bereits Matthes beschrieben hat, ist das Ermöglichen von Erfahrungen ein wichtiger Bestandteil individueller Förderung. Doch auch im Hinblick auf Bildung sind Erfahrungen essenziell, so wird ihnen in den Grundlagen des Lehrplans 21 grosse Bedeutung zugesprochen: «Die zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, den Schülerinnen und Schülern kultur- und gegenstandsbezogene Erfahrungen zu ermöglichen und dabei grundlegende fachliche und überfachliche Kompetenzen zu vermitteln» (DBK, 2015). Vor- und auserschulische Erfahrungen müssen dabei ebenso einbezogen und verknüpft werden wie die Lebenswelten der einzelnen SuS. Alle Erfahrungen, ob schulische oder alltägliche, bieten einen wichtigen Ausgangspunkt für weitere Lernprozesse (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 14). Der Lehrplan 21 setzt dabei auf gewisse Vorerfahrungen und baut die ersten Kompetenzstufen auf diesen auf.

Das Ermöglichen von Erfahrungen ist somit in zweierlei Sicht bedeutsam. Einerseits müssen die im Lehrplan 21 implizit vorausgesetzten Erfahrungen nachgeholt werden, wenn sie nicht bereits vorher gemacht werden konnten. Dies kann durch eine Auswahl und Anpassung der Lernumgebung erreicht werden:

- Einbetten der Themen/Kenntnisse in Alltagssituationen
- Einbetten der Themen/Kenntnisse in Anwendungssituationen
- Anknüpfen an aktuelle Themen in der Lebenswelt der Schülerin oder des Schülers
- Anpassung der Inhalte oder Themen/Kenntnisse an die Aneignungsmöglichkeiten

- Bereitstellen von Hilfsmitteln, persönlicher Assistenz oder anderen Anpassungen der Lernumgebung, um das Sammeln von Erfahrungen zu ermöglichen
(Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 14)

Andererseits sind in jedem Zyklus wichtige Inhalte definiert, die für alle SuS erfahrbar gemacht werden sollten. Diese Inhalte können direkt (statt reflektierend) erfahrbar gemacht werden. Auch hier werden Möglichkeiten aufgeführt, wie eine solche direkte Erfahrung ausgehend vom Lehrplan 21 angegangen werden kann:

- Lernen in Alltagssituationen statt im Fachunterricht
- Bezüge schaffen zwischen Erfahrungen und fachspezifischem Wissen
- In lebensnahen Situationen handeln statt Erkenntnisse erweitern
- Erfahrungen sammeln statt Erfahrungen reflektieren
- Lernsituationen anschlussfähig an verfügbare Erfahrungen gestalten
- Lernsituationen anschlussfähig an zukünftige Lebenswelten gestalten

(Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 32)

2.3.6 Bildungsplanung integriert in Förderzyklus

Der Förderzyklus kann als Grundlage zur Zusammenführung von Förderplanung und Bildungsplanung dienen. Dabei wird die Bildungsplanung in den Förderzyklus integriert. In der nachfolgenden Darstellung aus der *Anwendung des Lehrplans 21* wurden die bisher bekannten Modelle eines Förderzyklus' ergänzt und angepasst:

Abbildung 5: Förder- und Bildungsprozess (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 16)

Messen & Sammeln

Dies entspricht der Förderdiagnostischen Erfassung, die anhand der ICF oder des SSGs vorgenommen werden kann. Erfasste Funktionseinschränkungen geben Hinweise auf erforderliche Hilfsmittel oder auf Anpassungen der Umwelt. Erfasste Aktivitäten geben an, wie die Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt, bzw. wie die Ressourcen und Defizite verteilt sind. Diese bilden die Ausgangslage für die weitere Kompetenzentwicklung. Die Erfassung von Begabungen und Potenzialen (ICF: personenbezogene Faktoren) bieten Orientierung für die Befähigung und geben Hinweise auf mögliche Zonen der nächsten Entwicklung (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, S. 16f.).

Wie bereits in Kapitel 2.2.3 beschrieben wurde, ist hier das Verständnis der Wechselwirkungen zwischen allen Komponenten der förderdiagnostischen Erfassung von grosser Wichtigkeit.

Analysieren & Verstehen

Dieser Schritt entspricht der gemeinsamen Vereinbarung von Förderschwerpunkten. Ausgehend von den Förderschwerpunkten können Bezüge zu den einzelnen Fachbereichen hergestellt werden. Dadurch lassen sich Hinweise zur Gestaltung von Lernsituationen und zur Auswahl von Lerngegenständen, nicht aber konkrete Bildungsziele ableiten. Dazu muss der Lehrplan 21 beigezogen werden. Wenn die Kompetenzaufbauten im Lehrplan keine adäquate Orientierung bieten, können die Befähigungsbereiche zum Herstellen von Bezügen verwendet werden (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 17).

Planen & Entscheiden

Ausgehend von der förderdiagnostischen Erfassung und den vereinbarten Förderschwerpunkten kann nun ein Bildungsplan erstellt werden. Dabei wird folgendes Vorgehen vorgeschlagen: Zuerst wird eine Elementarisierung vorgenommen. Dabei wird festgelegt, welche möglichen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Sinne von Aspekten von Kompetenzen zu entwickeln sind. Es gilt die Frage nach dem *wie* zu beantworten. In einem zweiten Schritt erfolgt die Personalisierung. Dabei wird der Befähigungsaspekt in den Fokus gerückt. Es muss geklärt werden, zu welchen Befähigungen die angestrebten Kompetenzen hinführen. Es gilt die Frage nach dem *wozu* zu beantworten. Als letztes folgt die Kontextualisierung. Hierbei wird überlegt, wie die Lernkontexte ausgestaltet werden müssen. Hier ist es wichtig, das Ermöglichen verschiedenster Erfahrungen mit einzubeziehen. Dazu sollen bisherige Erfahrungen sowie zukünftige Lebenswelten bei der Gestaltung von Lernumgebungen berücksichtigt werden. Es gilt die Frage nach dem *wo* zu beantworten (vgl. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 17 & S. 34).

Handeln & Interpretieren

Aufgrund des Bildungsplans wird nun der Unterricht geplant und durchgeführt. Dabei sind die Förderschwerpunkte in den Ausformulierungen der verschiedenen Fachbereiche enthalten und werden so bearbeitet. Damit dies gelingt, müssen differenzierte Unterrichtsangebote gestaltet werden. Bei der Ausgestaltung der Angebote stellen sich immer die Fragen «*wer* lernt *was*, *wo*, *wie* und *wozu?*». Zur Veranschaulichung dieser zu klärenden Fragen wurde ein Modell zur Gestaltung von Lerngelegenheiten adaptiert:

Abbildung 6: Modell "Gestaltung von Lerngelegenheiten" (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 35) mit eigenen Ergänzungen in rot

Kontrollieren & Evaluieren

Ausgehend vom Bildungsplan sollte der Lernverlauf regelmässig in festgelegten Zeitabschnitten überprüft werden. Die Bildungsergebnisse und vor allem auch die Erweiterung der Befähigungen sollten schriftlich (z.B. in einem Lernbericht) festgehalten werden. Es wird jedoch kein konkretes Beispiel einer solchen Auswertung vorgegeben. Da diese in den Kantonen bereits bis anhin sehr unterschiedlich vorgenommen wurde, gilt es auch jetzt, auf kantonaler Ebene passende Formulare und Vorgaben zu entwickeln.

2.4 Zielperspektiven

Die aktuelle Diskussion einer Ergänzung des bisher bekannten Förderplans mit einem am Lehrplan 21 orientierten Bildungsplan wirft für viele Fachpersonen Fragen im Bereich der Zielsetzungen auf. Welche Ziele sollen in welchem Plan verfolgt werden? Wie sollen die Ziele formuliert werden? Welchen Horizont sollen die Ziele aufweisen? Können Förderziele und Bildungsziele gleichgestellt werden? Aus diesem Grund ist es unerlässlich, im Rahmen der vorliegenden Thematik verschiedene Zielperspektiven und aktuell gültige Vorgaben zu den Zielformulierungen aufzuzeigen.

Pitsch & Thümmel (2011) definieren drei Niveaus zur Einordnung von sogenannten Lernzielen. Lernziele können unterschiedlich präzise formuliert werden und lassen demnach mehr oder weniger Spielraum für Interpretationen. Sie unterscheiden dabei drei Abstraktionsniveaus mit zunehmender Konkretisierung der Zielformulierungen. Mit dem Abstraktionsniveau ist der Grad an Konkretheit, Genauigkeit und Eindeutigkeit, auf welchem ein Lernziel beschrieben wird, gemeint.

Tabelle 3: Zusammenfassende Darstellung der Zielniveaus (vgl. Pitsch & Thümmel, 2011, S. 36f.)

<p>Richtziele (Lernziele auf sehr hohem Abstraktionsniveau)</p> <p>Richtziele werden umfassend beschrieben. Sowohl der Inhaltsteil als auch der Verhaltensteil werden abstrakt ausgeführt. Sie lassen vielseitige Interpretationen zu und ermöglichen viele Alternativen.</p> <p>→ Beispiel: Befähigt werden, am Kultur- und Wirtschaftsleben des Staates teilzunehmen</p>
<p>Grobziele (Lernziele auf mittlerem Abstraktionsniveau)</p> <p>Grobziele beschreiben vage das Endergebnis, jedoch ohne Angabe des Beurteilungsmassstabs. Sie weisen eine höhere Eindeutigkeit als die Richtziele auf und schliessen damit bereits viele Alternativen aus. Bei Grobzielen wird entweder der Inhaltsteil konkret und der Verhaltensteil abstrakt oder aber der Inhaltsteil abstrakt und der Verhaltensteil konkret ausgeführt.</p> <p>→ Beispiel: Die verschiedenen Anredeformen in Geschäftsbriefen kennen</p>
<p>Feinziele (Lernziele auf sehr niederem Abstraktionsniveau)</p> <p>Feinziele sind eindeutig und präzise formuliert und schliessen jegliche Alternativen aus. Sie müssen eine genaue Beschreibung des Endergebnisses sowie dessen Beurteilungsmassstab beinhalten. Sowohl der Inhaltsteil als auch der Verhaltensteil werden konkret ausgeführt.</p> <p>→ Beispiel: Bei 10 vorgegebenen Geschäftsbriefen ohne Anrede von den 10 vorgegebenen Anredeformen mindestens 8 richtig zuordnen können</p>

Zwischen den Zielen auf den verschiedenen Abstraktionsniveaus lassen sich Zusammenhänge erkennen. Konkretere Lernziele können so von allgemeinen Lernzielen abgeleitet werden. Gleichzeitig kann kontrolliert werden, ob ein bestimmtes Feinziel einem übergeordneten Grob- oder Richtziel entspricht (vgl. Pitsch & Thümmel, 2011, S. 37).

Bühler & Hollenweger-Haskell haben sich im Rahmen der Erarbeitung der *Anwendung des Lehrplans 21* ebenfalls Gedanken zu den verschiedenen Zielperspektiven gemacht. Hollenweger-Haskell hat diese als Modell übersichtlich in einer Präsentation zusammengefasst:

Abbildung 7: Zielperspektiven (Hollenweger-Haskell, 2019, F. 9)

Auch hier werden drei Perspektiven beschrieben, welche klar in Zusammenhang stehen. Ein Leistungsziel sollte immer zu einem Kompetenzziel und weiter zu einer Befähigung führen. Ein Kompetenzziel beinhaltet Leistungsziele und sollte zu einer Befähigung führen. Ein Befähigungsziel beinhaltet wiederum Kompetenz- und Leistungsziele. Ausgehend vom aktuellen Standpunkt aus zeigt dieses Modell mit Hilfe des Pfeils einen dynamischen, lebenslangen Lern- und Bildungsprozess. Handlungen auf spezifischen Zielebenen haben immer Auswirkungen auf alle höheren Zielebenen. Diese Auswirkungen müssen zwingend in Planungsprozesse einbezogen werden. Leistungen werden anhand konkreter Aufgaben und Settings definiert und beziehen sich im Lehrplan 21 auf eine Kompetenzstufe. Kompetenzen werden anhand von Kompetenz- und Lebensbereichen definiert und beziehen sich im Lehrplan 21 auf einen Kompetenzzyklus. Befähigungen werden unter Berücksichtigung aller Bereiche des Lehrplans 21 definiert und beziehen sich auf die gesamte Bildung oder eben Befähigung, die bis zum Ende der Schulzeit erreicht werden soll (vgl. Hollenweger-Haskell, 2019, F. 10).

Wenn die beiden Modelle von Pitsch & Thümmel und Hollenweger-Haskell verglichen werden, lässt sich feststellen, dass sie gut miteinander in Verbindung gebracht werden können. Dies wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Tabelle 4: Vergleich der beiden Modelle von Pitsch & Thümmel und Hollenweger-Haskell, eigene Darstellung

Lernzielniveaus nach Pitsch & Thümmel	Zielperspektiven nach Hollenweger
Richtziele	Befähigungen
Richtziele werden sehr offen formuliert und beziehen sich nicht auf eine Schulsituation, sondern zielen auf eine Befähigung im künftigen Leben hin. Somit ist die Formulierung von Befähigung auch im Gedanken der Richtziele enthalten.	
Grobziele	Kompetenzen
Grobziele können halbkonkret formuliert werden. Sie lassen eine Offenheit bezogen auf verschiedene Situationen zu und können somit mit der Formulierung von Kompetenzen, im Sinne eines kompetenten Handelns in verschiedenen Situationen, in Verbindung gebracht werden.	
Feinziele	Leistungen
Sowohl die Feinziele als auch die Leistungsformulierungen beziehen sich auf konkrete Aufgabenstellungen, die gerade durch diese Konkretheit am Ende gut überprüft werden können.	

2.4.1 Die SMART-Strategie zum Formulieren von Förderzielen

Förderziele geben an, welche Lern- oder Entwicklungsstufe als Nächstes angestrebt wird. Bei der Formulierung sollte bisher immer darauf geachtet werden, dass sie überprüfbar und für alle Beteiligten leicht verständlich sind. Dazu wird sowohl in der Literatur als auch in der Praxis oft die SMART-Strategie (englische Abkürzung für Specific, Measurable, Accepted, Realistic, Timely) empfohlen:

Tabelle 5: SMART-Strategie (Buholzer, 2014, S. 92f.)

Merkmal	Bedeutung	Günstiges Beispiel	Ungünstiges Beispiel
Spezifisch	Konkrete Formulierung des Ziels	L. kann Texte der Mittelstufe lesen und verstehen.	L. verbessert ihre Lesekompetenz.
Messbar	Festlegen von Indikatoren zur Überprüfung des Ziels	K. bearbeitet die vorgelegten Lernaufgaben vollständig.	K. kann sich konzentrieren.
Attraktiv	Das Ziel soll attraktiv und bedeutsam sein damit sich der Einsatz dafür lohnt.	R. wählt die Projektaufgaben interessengeleitet.	R. löst die ihm vorgelegten Aufgaben.
Realistisch	Das Ziel soll herausfordernd, aber unbedingt erreichbar sein.	A. kann halbschriftlich alle vier Grundoperationen im Zahlenraum bis 10'000 ausführen.	A. beherrscht den Mathestoff der 5. Klasse.
Terminiert	Die Ziele werden mit genauen Zeitangaben verbunden.	Bis zu den Sportferien.	Fehlende Angabe zum Zeitpunkt.

Wenn diese Vorgehensweise beim Formulieren von Förderzielen mit den vorhergehenden Darstellungen verschiedener Zielperspektiven verglichen wird zeigt sich, dass mit der SMART-Strategie die Ziele überwiegend auf dem Niveau der Feinziele gesetzt werden und dadurch eigentlich eine Leistungsdefinierung beinhalten. Sie werden sehr konkret mit Indikatoren beschrieben, damit die Messbarkeit am Ende gegeben ist. Zielsetzungen anhand der SMART-Strategie lassen demnach keine Verfolgung von weitreichenden Bildungszielen zu.

2.5 Vorhandene Materialien, welche die aktuell geltenden Vorgaben aufzeigen

In diesem Kapitel werden nun im Anschluss an die wissenschaftlichen Ansätze und Erläuterungen die konkreten Vorgaben zum bis anhin gültigen Förderprozess in der Sonderschulung im Kanton Solothurn aufgezeigt. Die aktuellen Vorgaben zur Sonderschulung im Kanton Solothurn sind im *Leitfaden Sonderpädagogik* (VSA Kanton Solothurn, 2013) geregelt. In diesem Dokument wird der Förderprozess wie folgt verbindlich dargestellt:

Abbildung 8: Regelkreis der Förderung (VSA Kanton Solothurn, 2013, S. 11)

Dieses Vorgehen wird seitdem sowohl für die spezielle Förderung in der Regelschule als auch für die Sonderschulung vorgeschrieben. Als Grundlage dafür wird das Verfahren des Schulischen Standortgesprächs bestimmt. Für die individuelle Förderplanung ist ausserdem folgendes im Leitfaden festgehalten:

Für alle Kinder und Jugendlichen mit einer verfügten sonderpädagogischen Massnahme ist eine schriftliche Förderplanung ... zu erstellen. Auf Basis der Lernzielfestlegung in den Schulischen Standortgesprächen erfolgen die schriftliche Feinplanung der Lernziele und deren Umsetzung. Aufgaben, Zuständigkeiten und der Zeitpunkt der nächsten Überprüfung werden definiert.
(VSA Kanton Solothurn, 2013, S. 17)

Darauf aufbauend sind für die Heilpädagogischen Schulzentren im Kanton weitere Vorgaben konkretisiert worden. Für den Bereich Sonderschule wurden im Programm *LehrerOffice* je eine Vorlage für den Förderplan und den Lernbericht erstellt. Beide Dokumente basieren auf den zehn Lebensbereichen des SSGs. In der Vergangenheit wurden sie noch durch weitere Bereiche ergänzt, aktuell sind sie nun wieder auf diese zehn Bereiche beschränkt worden. Im Förderplan sind in jedem Bereich drei Felder für die Formulierung der Zielsetzung, die Bestimmung von Massnahmen und die Gesamtbeurteilung anzuwählen. Bei den Massnahmen können noch die verantwortlichen Lehrpersonen / SHPs angewählt werden. Im Anhang sind 17 Förderpläne und ein Lernbericht als Beispiel aus dem Schuljahr 2018/2019 beigelegt.

Die wichtigsten Informationen zur Dokumentation der Förderplanung anhand der Förderpläne und Lernberichte werden hier zusammengetragen. Die Dokumente, aus welchen die Vorgaben entnommen wurden, sind im Anhang beigelegt.

Tabella 6: Angaben zum Förderprozess im Jahresablauf

Aus dem Dokument Förderplanung, Lernbericht und Zeugnis / Jahresablauf und Ablage:
Es werden maximal 5 Förderziele gesetzt, dazu gehören auch allfällige Therapieziele.
Die Förderziele werden bei neuen Kindern in der Klasse im Herbst gesetzt und im Oktober/November mit den Eltern besprochen.
Ende Schuljahr werden die Förderziele ausgewertet und ein Lernbericht wird verfasst. Beide Dokumente werden mit den Eltern besprochen. Ebenfalls wird ein Zeugnis mit den Bildungsbereichen aus dem Lernbericht erstellt.
Bei der Förderzielauswertung werden bereits neue Ziele gesetzt und besprochen, wenn das Kind im folgenden Schuljahr noch in derselben Klasse bleibt.
Alle Berichte werden im <i>LehrerOffice</i> geschrieben. Ebenfalls werden Gesprächsprotokolle festgehalten. Es können auch Beobachtungen während des Förderverlaufs protokolliert werden.

Tabella 7: Angaben zum Förderprozess aus den Q-Aussagen

Aus den Q-Aussagen:
Die Förderplanunterlagen dienen dazu, die Entwicklung der SuS zurückverfolgen zu können. Fortschritte und Stagnation können so ersichtlich werden.
Die abgeschlossenen Förderpläne werden bei der Übergabe von SuS in eine andere Klasse gemeinsam besprochen.
Es werden drei bis fünf überprüfbare Förderziele pro Kind gesetzt. Auch die Eltern können Wünsche und Forderungen einbringen. Zusätzlich wird ein Ziel von den Fachlehrpersonen gesetzt.
Alle Mitarbeitenden müssen die Förderziele der SuS kennen, mit welchen sie arbeiten.

Tabella 8: Angaben zum Förderprozess aus der Handreichung

Aus der Handreichung Zeugnis und Lernbericht für HPSZ-Tagessonderschülerinnen und -schüler:
Der Lernbericht richtet sich nach der Förderplanung und ist ein Dokument zuhanden der Eltern. Er wird dem Zeugnis beigelegt.
Zu allen Lebensbereichen muss über den aktuellen Stand eine kurze Aussage gemacht werden. Ergänzung aus den Minimalvorgaben: Das kann auch «altersentsprechend» oder «unauffällig» sein.
Beurteilungen aus der Förderplanung fliessen in die Gesamtbeurteilung ein.
Aussagen der Fachlehrpersonen und Therapien sind im Lernbericht innerhalb der zehn Bildungsbereiche integriert. Es gibt keine separaten Berichte.
Der Lernbericht soll max. zwei Seiten lang sein (unverbindliche Empfehlung).
Vor die einzelnen Bildungsbereiche müssen Zahlen gesetzt werden, damit sie in der Reihenfolge analog des SSGs und nicht alphabetisch sortiert sind.

Wie bereits in der Ausgangslage beschrieben wurde, hat sich im Herbst 2019 eine Arbeitsgruppe mit einer möglichen Umsetzung der *Anwendung des Lehrplans 21* befasst und erste Ideen/Vorschläge beschlossen. Auch diese werden hier aufgeführt, um dem aktuellen Stand gerecht zu werden. Dabei werden nur jene Vorschläge genannt, welche direkte Auswirkungen auf den Prozess der Förderplanung haben.

Tabelle 9: Vorschläge für die Anpassung des Förderprozesses der AG LP21

Ergänzende Vorschläge aus dem Dokument *Minimalvorgaben zum Prozess Förderplanung, Berichte, Zeugnis (Lehrer-Office)*:

Die Förderziele, welche innerhalb der zehn Lebensbereiche gesetzt werden, werden mit den Fachbereichen des Lehrplans 21 in Verbindung gebracht.

Die einzelnen Förderziele werden mit den entsprechenden Codes aus dem Lehrplan 21 versehen.

Der Förderplan beschränkt sich auf zwei bis drei Förderziele. Der Umfang der Massnahmen beschränkt sich auf drei pro Förderziel.

Bei neuen Schülerinnen und Schülern in der Klasse wird anhand der SSG-Formulare eine förderdiagnostische Erfassung vorgenommen.

3 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel werden zuerst die Techniken und das Vorgehen einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) erläutert. Darauf folgt die Durchführung der beschriebenen Forschungsmethode. Dazu wird die Bestimmung des Ausgangsmaterials aufgezeigt. Es folgt die theoriegeleitete Entwicklung zweier Fragestellungen, welche durch das Forschungsvorhaben beantwortet werden sollen. Anschliessend wird das Ablaufmodell der Forschungsdurchführung dargestellt. Zum Schluss wird das Vorgehen reflektiert und in Form einer Methodenkritik festgehalten.

3.1 Die qualitative Inhaltsanalyse

Der Gegenstand und das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist in der Regel eine Analyse von Kommunikation. Dabei arbeitet sie mit symbolischem Material, z.B. in Form von Texten, Bildern oder auch Noten (Musik) sein. Dies bedeutet, dass die zu analysierende Kommunikation in irgendeiner Form festgehalten, also protokolliert vorliegen muss. Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein systematisches Vorgehen, welches nach expliziten Regeln ablaufen sollte. Die Einhaltung der expliziten Regeln ermöglicht es, dass auch andere die Analyse verstehen und überprüfen können. Damit ein systematisches Vorgehen möglich ist, muss eine gute Inhaltsanalyse theoriegeleitet vorgenommen werden. Das vorliegende Material muss unter einer theoretisch ausgewiesenen Fragestellung analysiert werden. Einzelne Analyseschritte werden von theoretischen Überlegungen hergeleitet und die Ergebnisse werden auf der Basis des theoretischen Hintergrunds interpretiert. Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine schlussfolgernde Methode, die das vorliegende Material als Teil eines Kommunikationsprozesses analysieren will. Durch ihre Aussagen sollen Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation gezogen sowie z.B. Absichten des Senders oder Wirkungen beim Empfänger abgeleitet werden können. Kurz zusammengefasst bedeutet dies: Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein regel- und theoriegeleitetes Vorgehen zur Analyse fixierter Kommunikation mit dem Ziel, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen (vgl. Mayring, 2015, S. 12f.).

3.1.1 Techniken qualitativer Inhaltsanalyse:

Die qualitative Inhaltsanalyse soll sich nicht gänzlich von einer quantitativen Inhaltsanalyse abgrenzen. Nach dem Verständnis von Mayring ist es wichtig, dass sie in ihre Interpretationslehre auch quantitative Schritte sinnvoll einbaut. «Der grundlegende Ansatz der qualitativen Inhaltsanalyse ist nun, die Stärken der quantitativen Inhaltsanalyse beizubehalten und auf ihrem Hintergrund Verfahren systematischer, qualitativ orientierter Textanalyse zu entwickeln» (ebd., 2015, S. 50).

Im folgenden Abschnitt werden die Techniken erläutert, welche für eine erfolgreiche Inhaltsanalyse zu beachten sind (vgl. Mayring, 2015, S. 50-54):

Einbettung des Materials in den Kommunikationszusammenhang

Dies bedeutet, dass der Text innerhalb seines Kontextes interpretiert wird. Das Material wird immer in seinem Kommunikationszusammenhang verstanden, d.h. es wird auch auf seine Entstehung und Wirkung hin untersucht (vgl. Mayring, 2015, S. 50).

Systematisches, regelgeleitetes Vorgehen

Das systematische Vorgehen im Sinne einer Orientierung an vorab festgelegten Regeln der Textanalyse gilt es unbedingt einzuhalten. Da die Inhaltsanalyse kein Standardinstrument ist, sondern immer an den konkreten Gegenstand angepasst und auf eine spezifische Fragestellung hin konstruiert werden muss, ist vor allem auch die Festlegung eines konkreten Ablaufmodells zentral. Dort werden die einzelnen Analyseschritte in einer festgelegten Reihenfolge definiert. Jeder Analyseschritt und jede Entscheidung im Auswertungsprozess muss auf eine begründete Regel zurückgeführt werden können. Zudem ist die Definition von inhaltsanalytischen Einheiten wie z.B. der Kodiereinheit grundlegend. Insgesamt soll die gesamte Systematik so beschrieben werden, dass die Analyse von einem zweiten Auswerter möglichst ähnlich durchgeführt werden könnte (vgl. Mayring, 2015, S. 50f.).

Kategorien im Zentrum der Analyse

Die Ziele der Analyse sollen in Kategorien konkretisiert werden. Das Kategoriensystem bildet somit das zentrale Instrument der Inhaltsanalyse und ermöglicht es anderen ebenfalls, diese nachvollziehen zu können. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Kategorienkonstruktion und -begründung (vgl. Mayring, 2015, S. 51f.).

Gegenstandsbezug statt Technik

Ein besonders wichtiger Punkt ist aber auch die Anbindung am konkreten Gegenstand. Die Verfahren qualitativer Inhaltsanalysen sollen nicht blosse Techniken sein, die beliebig einsetzbar sind (vgl. Mayring, 2015, S. 52).

Überprüfung der spezifischen Instrumente durch Pilotstudien

Da bei der qualitativen Inhaltsanalyse auf standardisierte Verfahren verzichtet wird, ist aus wissenschaftlicher Sicht keine Vergleichbarkeit gewährleistet. Aus diesem Grund müssen die Verfahren in einer Pilotstudie getestet und dokumentiert werden (vgl. Mayring, 2015, S. 52).

Theoriegeleitetheit der Analyse

Der Stand der Forschung muss zum Gegenstand und vergleichbaren Gegenstandsbereichen systematisch bei allen Verfahrensentscheidungen herangezogen werden (vgl. Mayring, 2015, S. 52f.).

Einbezug quantitativer Analyseschritte

Es wird eine Integration qualitativer und quantitativer Verfahrensweisen angestrebt. Im Analyseprozess sollten die Punkte ausgewiesen werden, an welchen quantitative Schritte sinnvoll eingebaut werden können. Gerade wenn es um eine Verallgemeinerung der Ergebnisse geht, sind quantitative Analyseschritte besonders wichtig (vgl. Mayring, 2015, S. 53).

Gütekriterien

In der qualitativen Inhaltsanalyse hat die Intercoderreliabilität eine besondere Bedeutung, Das bedeutet, dass die Analyseergebnisse des gleichen Materials verschiedener Analytiker verglichen werden (vgl. Mayring, 2015, S. 53f.).

3.1.2 Vorgehen

Die vorher genannten Techniken können in vier Phasen eingeteilt werden, die das Vorgehen einer qualitativen Inhaltsanalyse aufzeigen.

Phase 1: Bestimmung des Ausgangsmaterials

Die Inhaltsanalyse ist eine Auswertungsmethode von bereits fertigem, sprachlichem Material. Dieses Ausgangsmaterial muss allerdings zuerst analysiert und ausgewählt werden. Dazu gehören drei Analyseschritte:

1. Festlegung des Materials

Es muss genau definiert werden, welches Material der Analyse zugrunde liegen soll. Wenn eine Auswahl aus einer grösseren Materialmenge getroffen werden muss, werden Stichproben bestimmt. Die Stichprobenentscheide müssen begründet werden.

2. Analyse der Entstehungssituation

Der Urheber des Materials und die Entstehungsbedingungen müssen genau beschrieben werden.

3. Formale Charakteristika des Materials

Es muss genau beschrieben werden, in welcher Form das Material vorliegt (vgl. Mayring, 2015, S. 54f.).

Phase 2: Festlegung der Fragestellung der Analyse

Die Bestimmung der Richtung der Inhaltsanalyse ist nur durch eine spezifisch festgelegte Fragestellung möglich. Dazu sind laut Mayring zwei Schritte zu beachten (vgl. ebd., 2015, S. 58-60):

1. Richtung der Analyse

Bereits vorab muss geklärt werden, in welche Richtung nach der Analyse Aussagen gemacht werden sollen. Bei jedem Material können verschiedenste Wirkungen herausgefunden werden. Gerade bei Dokumentenanalysen ist meist eine Aussage über den Gegenstand das Ziel.

2. Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung

Die Analyse muss einer theoretisch begründeten inhaltlichen Fragestellung folgen.

Phase 3: Entwicklung eines Ablaufmodells der Analyse

In einem nächsten Schritt müssen die Analysetechnik festgelegt und ein Ablaufmodell der Analyse aufgestellt werden. Das Ablaufmodell muss an die jeweilige Fragestellung und das vorliegende Material angepasst werden. Es werden die Kodiereinheit, die Kontexteinheit und die Auswertungseinheit festgelegt und ein Kategoriensystem entwickelt.

Phase 4: Festlegung der speziellen qualitativen Technik

Mittels eines vorher definierten Kategoriensystems wird als Ziel die Strukturierung des Materials herausgefiltert. Dabei ist eine eindeutige Bestimmung der Strukturdimensionen zentral. Sie müssen aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden. Dazu gehören eine genaue Definition der Kategorien, aber auch Ankerbeispiele und exakte Kodierregeln. In einem ausschnittweisen Materialdurchgang werden diese erprobt und ggf. angepasst (vgl. Mayring, S. 97f.).

3.2 Durchführung der Forschungsmethode

In diesem Kapitel wird das konkrete Forschungsvorgehen anhand der vorher beschriebenen Forschungsmethode aufgezeigt. Dabei wird zuerst die Bestimmung des Ausgangsmaterials erläutert und die Fragestellung der Analyse konkretisiert. In einem folgenden Schritt wird das Ablaufmodell für die Forschung geklärt und anhand dessen die Durchführung der Analyse skizziert.

3.2.1 Bestimmung des Ausgangsmaterials

Bei den ausgewählten Dokumenten handelte es sich um 17 Förderpläne aus dem Schuljahr 2018/2019. Bei der Verfassung haben zehn Heilpädagoginnen/Heilpädagogen/Lehrpersonen, drei Fachlehrpersonen (zwei davon mit einer Doppelfunktion als SHP und Fachlehrperson), die Leiterin der sozialpädagogischen Tagesstruktur und eine Logopädin mitgewirkt. Alle Dokumente stammten aus dem Heilpädagogischen Schulzentrum Grenchen. Verfasst wurden sie mit dem Programm *LehrerOffice*, speziell angepasst für das HPSZ im Kanton Solothurn. Somit wiesen alle Dokumente die gleiche Grundstruktur auf.

Da zu Beginn der Masterarbeit noch nicht klar war, welcher Teil der Förderplanungsdokumente (Förderplan, Lernbericht) genauer untersucht werden sollte, wurden die Dokumente aus dem vergangenen Schuljahr gewählt, da dieser Förderzyklus in sich bereits abgeschlossen war. Bei der Auswahl der Dokumente wurde ausserdem darauf geachtet, dass sie sich auf SuS beziehen, welche im angegebenen Schuljahr neu in eine Klasse dazugekommen waren. Dies bedeutet, dass die Förderpläne von den «neuen» SHPs/Lehrpersonen geschrieben wurden. Dadurch konnten einfache Fortschreibungen von Förderzielen ausgeschlossen werden. Zudem war dadurch der Zeitpunkt der Entstehung der Förderpläne auf die Zeitspanne Oktober/November 2018 eingegrenzt. Innerhalb dieser Zeitspanne wurden die Förderpläne so auch mit den Eltern besprochen. Ursprünglich wurden 19 Dokumente unter diesen Kriterien gesammelt. Es zeigte sich jedoch, dass aus fast allen sechs Schulstufen (Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe I, Mittelstufe II, Oberstufe I, Oberstufe II) mind. drei Dokumente vorlagen und eine möglichst gleichmässige Verteilung zu erreichen war. Aus diesem Grund wurde nach dem Zufallsprinzip je ein Dokument des Kindergartens und der Mittelstufe II ausgeschlossen. Demnach konnten schlussendlich fast alle Schulstufen gleichermaßen für die Analyse berücksichtigt werden. Die Verteilung lässt sich folgendermassen darstellen:

Tabelle 10: Verteilung der Förderdokumente

Kindergarten	3 Förderpläne
Unterstufe	3 Förderpläne
Mittelstufe I	3 Förderpläne
Mittelstufe II	3 Förderpläne
Oberstufe I	3 Förderpläne
Oberstufe II	2 Förderpläne
Insgesamt	17 Förderpläne

3.2.2 Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung

Mit der vorgenommenen Analyse der Förderplandokumente wurden zwei Zielrichtungen angestrebt. Zum einen sollten im Anschluss Aussagen darüber gemacht werden können, wie sich die Verteilung der Förderziele innerhalb der zehn Lebensbereiche des SSGs und der Fachbereiche des Lehrplans 21 zeigt. Gleichzeitig sollten die ausgewiesenen Zielperspektiven der Förderziele ermittelt werden.

In der *Anwendung des Lehrplans 21* wurde die Befürchtung geäussert, dass die Bildung von SuS in der Sonderschulung eine Einengung erfahren würde. Es wird davon ausgegangen, dass bisher nicht alle Fachbereiche des Lehrplans 21 bei der Förderung von SuS mit speziellem Bildungsbedarf genügend einbezogen wurden. Mittels Analyse der Förderplandokumente sollte nun untersucht werden, ob sich diese Hypothese bestätigen lassen würde. Da die Dokumente auf den Lebensbereichen des SSGs gründeten, wurde auch die Verteilung dieser Dimensionen erforscht. Denn obwohl die Bereiche oft ähnlich erscheinen wie die Fachbereiche des Lehrplans, sind die Inhalte nicht immer gleich einzuordnen. Aus diesen Herleitungen ergab sich folgende Fragestellung:

Frage 1: Wie zeigt sich die Verteilung der Förderziele sowohl in den Fachbereichen des Lehrplans 21 als auch in den Lebensbereichen des Schulischen Standortgesprächs?

Durch die bisherigen Vorgaben zum Festlegen von Förderzielen (wie sie in Kapitel 2.4.1 und 2.5 dargestellt werden) liess sich vermuten, dass diese mehrheitlich auf einer Leistungsebene definiert wurden. Der Lehrplan 21 gibt jedoch mit den Kompetenzen eine weitreichendere Zielformulierung vor, der Befähigungsbezug aus der *Anwendung des Lehrplans 21* sogar eine auf das Leben ausgerichtete Zielperspektive (vgl. Abbildung 7 in Kapitel 2.4). Daher war es von grossem Interesse, einmal konkret zu sehen, mit welchen Zielperspektiven bisher die Förderziele formuliert wurden. Daraus ergab sich eine zweite Fragestellung:

Frage 2: In welchem Verhältnis werden welche Zielperspektiven bei der Formulierung von Förderzielen angewandt?

3.2.3 Ablaufmodell und Durchführung der Forschungsmethode

Bei der vorliegenden Analyse wurde die spezielle Technik der inhaltlichen Strukturierung eingesetzt. Das Ziel dieses Strukturierungsverfahrens ist es, bestimmte Themen, Inhalte und Aspekte aus dem Material herauszufiltern (vgl. Mayring, 2015, 103). Dazu wurden einerseits theoriegeleitet, andererseits auch vom Material

selbst hergeleitete Kategorien und entsprechende Unterkategorien entwickelt. Dies entsprach einer Kombination aus deduktiven und induktiven Vorgehensweisen. Nachdem das Material mittels des Kategoriensystems bearbeitet wurde, wurde es in diesem Fall anhand der Fragestellungen zusammengefasst.

Nachfolgend wird das angepasste Modell einer qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt und die einzelnen Schritte des angewandten Forschungsvorgehens kurz erläutert.

Abbildung 9: angepasstes Ablaufmodell nach Mayring (2015, S. 98 & S. 104)

Schritt 1

Gegenstand der Untersuchung waren konkret die einzelnen Förderziele, welche in Förderplandokumenten festgehalten wurden. Jedes Förderziel wurde als einzelne Analyseeinheit erfasst und entsprechend des Kodierleitfadens mit den betreffenden Codes versehen. Die Förderziele der Logopädie und der sozialpädagogischen Tagesstruktur wurden dabei ausgeschlossen.

Schritt 2

Wie bereits bei der Differenzierung der Fragestellung angedeutet wurde, sollte bei jeder Analyseeinheit eine Aussage zu drei Aspekten gemacht werden, nämlich zum Lehrplan 21, zum Schulischen Standortgespräch und zur Zielperspektive. Aus diesem Grund wurden diese als die drei Hauptkategorien festgelegt.

Die Bereiche der Logopädie und der sozialpädagogischen Tagesstrukturen wurden bewusst nicht als Analyseeinheiten aufgenommen, da der Fokus auf den schulischen Zielsetzungen liegen sollte.

Schritt 3

Die Unterkategorien der Hauptkategorie Lehrplan 21 bildeten klar die Fachbereiche. In der Kategorie des SSGs wurden die zehn Lebensbereiche sowie die beiden ergänzenden Bereiche aus den Grundlagen der Förderpläne als Unterkategorien angewandt. Bei der Kategorie der Zielperspektiven liessen sich die Unterkategorien in die Kurz-, Mittel- und Langfristigkeit der Zielsetzungen einteilen.

Eine erste Vorbereitung für die definitive Zusammenstellung eines Kategoriensystems ist im Anhang angefügt. In dieser wurden Überlegungen zu den Haupt- und Unterkategorien festgehalten.

Schritt 4

In der in Schritt 3 erwähnten Vorbereitung für die Zusammenstellung des Kategoriensystems wurden Überlegungen zu den Definitionen der Kategorien und den Kodierregelungen vorgenommen. Diese waren im ersten Durchgang jedoch noch sehr grob formuliert.

In einem zweiten Durchlauf wurde dann das Kategoriensystem bzw. der Kodierleitfaden anhand zweier Rücksprachen ausgearbeitet. Dabei wurden auch die ursprünglichen Subsubcodes wieder entfernt, weil sie keine zielführenden Aussagen zu ermöglichen schienen. Das definitive Kategoriensystem ist ebenfalls im Anhang abgelegt.

Schritt 5

Alle Förderziele wurden einzeln als Analyseeinheit erfasst. Dabei gab es manchmal auch Formulierungen, welche mehrere Ziele beinhalteten. Diese wurden in mehrere Analyseeinheiten unterteilt.

Schritt 6

Dieser Schritt wurde computerunterstützt mit dem Programm *MAXQDA* vorgenommen. In einem ersten Durchgang wurden sechs Förderpläne (aus jeder Schulstufe ein Förderplan) untersucht. Alle Analyseeinheiten wurden mit den Subcodes (Unterkategorien) zu den Hauptkategorien des Lehrplans, des SSGs und der Zielperspektive versehen.

In einem zweiten Durchlauf wurde das endgültige Kategoriensystem auf alle 17 Förderdokumente angewandt.

Schritt 7

Nach einem ersten Durchgang wurden das Kategoriensystem und die codierten Analyseeinheiten mit zwei weiteren Expertinnen abgeglichen und besprochen. In diesem Fall waren dies lic. phil. Ariane Bühler, Dozentin an der HfH in Zürich und lic. phil. Romana Snozzi, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HfH in Zürich.

Schritt 8

Mit dem Programm *MAXQDA* wurden aus den Daten der codierten Segmente zusammenfassende Diagramme erstellt. Diese dienten zur Klärung der Fragestellungen. Zudem konnten Auffälligkeiten mittels komplexen Codebeziehungen ebenfalls in Diagrammen dargestellt und interpretiert werden. Die Ergebnisse werden in Kapitel 4 erläutert.

3.4 Methodenkritik

Im Anschluss an die Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse folgt nun die kritische Reflexion der Methode. Dazu werden die fließenden Übergänge zwischen den verschiedenen Zielperspektiven, die Aussagekraft der Ergebnisse und der eigene Bezug zum untersuchten Material diskutiert.

Codieren der Zielperspektiven

Beim Codieren der Zielperspektiven stellte sich heraus, dass die Übergänge zwischen den definierten Perspektiven sehr fließend waren. Eine klare Abgrenzung war oft nicht gleich ersichtlich. Die meisten Zielformulierungen enthielten sowohl eine definierte Leistung als auch einen eingegrenzten Kompetenzbezug. Je mehr dieser Kompetenzbezug eingegrenzt war, desto eher konnte die Zielformulierung einem Leistungsbezug zugeordnet werden. Ebenfalls waren in manchen Formulierungen Kompetenz- und Befähigungsbezüge zu erkennen. Auch da wurde versucht, anhand der Zielformulierung zu vergleichen, welche Zielperspektive stärker fokussiert wurde. Eine zusätzliche Schwierigkeit stellte hier das persönliche Hintergrundwissen dar. Es war nicht immer einfach, sich nicht vom persönlichen Bezug zum untersuchten Material leiten zu lassen. Da die vollständige Analyse nicht von mehreren Personen durchgeführt und verglichen werden konnte, sind die Ergebnisse der Verteilung der Zielperspektiven nur bedingt aussagekräftig. Trotzdem werden im nachfolgenden Kapitel 4 eine Auswertung und Interpretation derer vorgenommen.

Aussagekraft

Die Analyse der Förderziele kann natürlich nicht die gesamte Situation der Bildungsarbeit im Unterricht aufzeigen. Deshalb sind die Resultate explizit auf die Förderpläne zu beziehen. Es können nur Rückschlüsse darüber gezogen werden, wie die Förderung und Bildung formal festgehalten, nicht aber wie sie im Unterricht verteilt und umgesetzt wurden. Dazu wäre eine Analyse des Unterrichts und dessen Inhalte über eine längere Zeit notwendig. Aus diesem Grund lässt sich eine schlussfolgernde Aussage über die befürchtete Einengung des Bildungsauftrags explizit auf die Dokumentation der Förderung beziehen.

Bezug zum Material

Da dieser Abschnitt gänzlich mit der eigenen Person verbunden ist, folgt ein kurzer stilistischer Wechsel in die Ich-Perspektive:

Das Material, welches zur Analyse beigezogen wurde, stammte aus der Schule, an welcher ich arbeite. Somit hatte es auch Förderpläne dabei, welche von mir selbst stammten. Gleichzeitig kannte ich bei allen Förderplänen die Personen, welche sie verfasst hatten. Dadurch konnte ich mir oft auch ihre Absichten hinter den formulierten Zielen vorstellen. Ebenso wusste ich teilweise, wie die Ziele umgesetzt worden waren. Aus

diesem Grund fehlte mir manchmal eine gewisse Distanz zu den Dokumenten. Deshalb erforderte die Durchführung der Analyse erst recht ein genaues Festhalten am definierten Kodierleitfaden, denn die Forschung sollte sich ja auf die Zielformulierungen konzentrieren, nicht auf deren Ausführungen.

4 Ergebnisse

Bei der Untersuchung der 17 Förderpläne wurden 118 Förderziele als Analyseeinheit/Segment gekennzeichnet und anhand des Kategoriensystems mit je drei Codes zu den Hauptkategorien SSG, Lehrplan 21 und Zielperspektive versehen. Anschliessend wurden die Codehäufigkeiten mit Hilfe des Programms *MAXQDA* ausgewertet. In diesem Kapitel werden zuerst die allgemeinen Erkenntnisse aus der Analyse erklärt. Anschliessend werden die Verteilungen der Förderziele in den SSG-Bereichen (mit den beiden ergänzenden Bereichen) und den Fachbereichen des Lehrplans 21 aufgezeigt. Zum Schluss werden die Bezüge zu den verschiedenen Zielperspektiven thematisiert. Auffälligkeiten oder Diskrepanzen werden zudem näher betrachtet und mittels weiterer Darstellungen zusammenhängender Codierungen zu klären versucht.

4.1 Allgemeine Erkenntnisse

Bei einer qualitativen Inhaltsanalyse ist es wichtig, das Material nicht nur rein systematisch anhand des Kategoriensystems durcharbeiten. Ebenso wichtig sind die Nähe und Offenheit gegenüber dem Material, welche den Auswerter auch unerwartete Tatsachen herauskristallisieren lassen. Bei der vorliegenden Analyse war dies bedeutend, um weitere auffällige Gegebenheiten auffangen zu können, welche die Ergebnisse der kategoriengeleiteten Analyse teilweise erklären können. Bereits während der Aufbereitung der Förderplandokumente konnten so einige Auffälligkeiten festgestellt werden. Während der Analyse wurden diese dann überprüft. An dieser Stelle werden sie nun zusammengefasst und auf ihren Ursprung hin interpretiert.

Die zehn Lebensbereiche wurden durch die Bereiche *Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz* und *Bewusste, sinnliche Wahrnehmung* als Grundlage für die Förderpläne ergänzt.

Der Bereich *HW, WH, WT* wird überwiegend von Fachlehrpersonen unterrichtet. Offensichtlich wurde ein Bereich geschaffen, in welchem auch sie Förderziele und -massnahmen sowie deren Evaluation festhalten können. Der Bereich *Bewusste, sinnliche Wahrnehmung* stammt aus der ICF-CY und entspricht einer Unterkategorie aus der Domäne *Lernen und Wissensanwendung*.

Im Bereich *Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz* werden nur von den Fachlehrpersonen Ziele gesetzt. Sie formulieren für die SuS in der gleichen Klasse oft ähnliche oder gar dieselben Förderziele.

Die Fachlehrpersonen arbeiten mit den SuS weniger eng zusammen als die Klassenlehrpersonen. Aus diesem Grund könnte es für sie einfacher sein, Ziele auf der Klassenebene zu formulieren. Dennoch leisten sie einen wichtigen Beitrag bei der Bildung und Förderung der SuS und sollten diesen auch dokumentieren können. Zu dieser Dokumentation werden offensichtlich die Förderpläne verwendet. Dies erscheint manchmal wie eine Rechtfertigung des Leistungsbeitrages der Fachlehrpersonen.

Die Zielformulierung wird meist in mehreren Sätzen vorgenommen. Dies hat zur Folge, dass eigentlich verschiedene Ziele zu einem Ziel zusammengefasst werden.

Oft sind bei der Zielformulierung zwei bis drei Sätze aufgeführt. Es scheint, dass der erste Satz in der Regel das eigentlich angestrebte Ziel beschreibt. Die folgenden Sätze sollten wohl der Erklärung oder der

genaueren Definition der Erreichbarkeit dieses Ziels dienen. Diese Tatsache könnte sich aus dem Anspruch der SMART-Strategie (siehe Kap. 2.4.1) ableiten lassen. In den meisten Fällen enthalten die Folgeformulierungen jedoch weitere Ziele und werden deshalb auch als einzelne Analyseeinheiten zur Codierung erfasst.

Vor allem im Bereich *Mathematisches Lernen*, aber auch im Bereich *Lesen und Schreiben* werden bewusst mehrere Ziele formuliert.

Der Bereich *Mathematisches Lernen* scheint über alle Stufen hinweg der zentralste zu sein. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass in diesem Bereich viele verschiedene Kompetenzen erworben werden können, deren Nutzen für die aktuelle und zukünftige Lebensgestaltung offensichtlich sind. Dazu zählen z. B. die Uhrzeit, Masseinheiten oder Rechnen mit Geld. Um diese verschiedenen mathematischen Kompetenzen in den Förderplan einbeziehen zu können, werden folglich mehr als nur ein Ziel definiert.

Im Bereich *Lesen und Schreiben* werden – wie die Bezeichnung bereits angibt – sowohl Förderziele zum Lesen als auch zum Schreiben festgehalten. Beide Kulturtechniken sind für viele Eltern und Lehrpersonen bedeutsam für die schulische Bildung und werden deshalb wohl öfter auch als Förderschwerpunkte fokussiert. Dies könnte auch der Grund sein, weshalb in diesem Bereich mehrere Ziele formuliert werden.

Die meisten Förderziele, welche in einem Fachbereich verordnet werden können, entsprechen der Zyklusstufe 1 im Lehrplan 21.

Die Zielformulierungen enthalten in den meisten Fällen eine Erweiterung von Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Kulturtechniken. Die SuS in der Sonderschule liegen in der Entwicklung derer im Vergleich zu gleichaltrigen Regelschulkindern jedoch normalerweise weit zurück. Bei einer Fokussierung auf die Förderung von Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Kulturtechniken ist aus diesem Grund wohl eine Orientierung im ersten Zyklus zu erwarten. Die entwicklungslogischen Kompetenzstufen können bei dieser Fokussierung oftmals nicht einfach übersprungen und altersgerecht angepasst werden.

4.2 Verteilung der Förderziele über alle Stufen hinweg

Nachfolgend werden zuerst die Ergebnisse der Verteilungen der Förderziele in den SSG-Lebensbereichen und in den Fachbereichen des Lehrplans 21 über alle Stufen hinweg dargestellt. Anschliessend erfolgt eine Interpretation dieser Ergebnisse.

4.2.1 Ergebnisdarstellung

In den folgenden Ergebnisdarstellungen werden die beiden ergänzenden Bereiche *Hauswirtschaft*, *Werken Textil*, *Werken Holz* und *Bewusste, sinnliche Wahrnehmung* zu den SSG-Bereichen dazugezählt und nicht mehr explizit als Ergänzung erwähnt.

Bei der Auszählung der SSG-Lebensbereiche zeigt sich folgende Verteilung der Förderziele:

Abbildung 10: Übersicht der Verteilung der Förderziele in den Lebensbereichen des SSGs

Die meisten Förderziele werden klar im Bereich *Mathematisches Lernen* gesetzt. Auch die Bereiche *HW*, *WT*, *WH* und *Lesen und Schreiben* werden oft in den Fokus der Förderung genommen. Die Bereiche *Allgemeines Lernen*, *Bewegung und Mobilität*, *Umgang mit Anforderungen* und *Kommunikation* werden mässig genutzt für die Bestimmung von Förderzielen. Die Bereiche *Spracherwerb und Begriffsbildung*, *Für sich selbst sorgen* und *Umgang mit Menschen* werden dagegen kaum genutzt, die Bereiche *Freizeit Erholung und Gemeinschaft* und *Bewusste sinnliche Wahrnehmung* sogar ganz ausgelassen. Die Verteilung der Förderziele in den Lebensbereichen des SSGs ist somit nicht ausgeglichen. Dennoch werden beinahe alle Bereiche mind. einmal für die Förderzielbestimmung genutzt.

Bei der Verteilung der Förderziele in den Fachbereichen des Lehrplans 21 zeigt sich jedoch ein anderes Bild:

Abbildung 11: Übersicht der Verteilung der Förderziele in den Fachbereichen des Lehrplans 21

Wie bereits in den allgemeinen Erkenntnissen bemerkt wurde, stehen die Fachbereiche *Mathematik* und *Sprachen* deutlich im Fokus. Ebenfalls verhältnismässig oft konnten die Förderziele keinem Fachbereich zugeordnet werden. Darauf wird in einem späteren Abschnitt noch näher eingegangen. Die Bereiche *NMG*, *Gestalten* und *Bewegung und Sport* werden mässig fokussiert. Die Bereiche *Musik*, *Medien und Informatik* und *Berufliche Orientierung* werden bei der Förderzielsetzung nicht einbezogen.

Wenn die beiden Darstellungen der Zielverteilungen verglichen werden, ergeben sich einige Unklarheiten. Diese werden mittels weiterer Darstellungen der Codezusammenhänge zu klären versucht.

Im ergänzten SSG-Bereich *HW, WT, WH* wurden verhältnismässig viele Förderziele gesetzt. Dies suggeriert eigentlich die Erwartung, dass sich ähnlich viele Ziele im Fachbereich *Gestalten* verorten lassen sollten. Dies ist jedoch nicht der Fall. Aus diesem Grund wurde erörtert, in welchen Fachbereichen sich die Ziele aus diesem ergänzten SSG-Bereich denn verorten lassen:

Abbildung 12: Einordnung der Förderziele aus dem SSG-Bereich Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz in den Fachbereichen des Lehrplans 21

Es zeigt sich, dass in diesem Bereich mehrheitlich sprachliche Ziele gesetzt wurden (wie z.B. das Benennen von Werkzeugen). Durchschnittlich waren die Ziele keinem Fachbereich, dem Fachbereich *NMG* oder *Mathematik* zuzuordnen. Ein Ziel im Fachbereich *Gestalten* wurde jedoch tatsächlich nur dreimal formuliert.

Bei der Verteilung der Förderziele in den Fachbereichen ist der Bereich *Sprache* deutlich mehr als Code vergeben worden als die entsprechenden Lebensbereiche *Lesen und Schreiben* und *Spracherwerb und Begriffsbildung*. Aus diesem Grund wird noch einmal genauer beleuchtet, woher die Ziele im Fachbereich *Sprache* noch zusätzlich stammen. Auch hierfür wurde eine Grafik erstellt:

Abbildung 13: Einordnung der Förderziele aus dem Fachbereich Sprache in den SSG-Bereichen

Wie bereits in der vorangehenden Darstellung zeigt sich hier noch einmal, dass neben dem Bereich *Lesen und Schreiben* auch der Bereich *HW, WT, WH* oft für sprachliche Zielsetzungen verwendet wird. Auffallend ist die Tatsache, dass sogar im Bereich *Mathematisches Lernen* zwei sprachliche Zielsetzungen formuliert wurden.

In der Grafik der Verteilung der Förderziele in den Fachbereichen des LP21 ist die Kategorie *keine Verortung in einem Fachbereich möglich* auffallend häufig codiert worden. Hier ist es wiederum interessant zu sehen, in welchen SSG-Bereichen Ziele formuliert wurden, welche keinem Fachbereich entsprechen. Folgende Grafik klärt auch diesen Umstand:

Abbildung 14: Einordnung der Förderziele, welche in keinem Fachbereich verordnet werden konnten, in den SSG-Bereichen

Es zeigt sich, dass vor allem in den Bereichen *Allgemeines Lernen*, *Umgang mit Anforderungen* und *HW, WT, WH* Zielformulierungen vorliegen, welche keinem Fachbereich zugeordnet werden konnten. Doch auch in den Bereichen *Kommunikation*, *Für sich selbst sorgen* und *Umgang mit Menschen* lassen sich ebensolche Formulierungen finden.

4.2.2 Interpretation

Die Ergebnisse zeigen deutlich zwei Schwerpunkte bei der Festlegung von Förderzielen. So wird der Fokus grösstenteils auf die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Bereichen *Mathematik* und *Sprache* gelegt. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass in vielen Köpfen immer noch die Vorstellung existiert, die Kernaufgabe der Schule sei in erster Linie Rechnen, Schreiben und Lesen zu lernen. Aus eigener Erfahrung zeigt es sich immer wieder, dass sich Eltern vor allem in diesen beiden Bereichen Fortschritte für ihr Kind wünschen. Ein zweiter Schwerpunkt bilden Zielformulierungen, welche sich auf die Entwicklung der Funktionsfähigkeit beziehen. Dabei werden oft erzieherische Massnahmen, aber auch die Entwicklung lebenspraktischer Kompetenzen fokussiert. Wie sich in Abbildung 15 zeigt, konnte bei solchen Zielformulierungen bisher keine direkte Verbindung zu einem konkreten Fachbereich im Lehrplan 21 hergestellt werden. Mehrheitlich würden sie wohl den überfachlichen Kompetenzen entsprechen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass der Bedarf an der neu ausgearbeiteten Befähigungsperspektive besteht.

Die Ergebnisse heben aber auch eine unerwartete Tatsache hervor. Der Bereich *HW, WT, WH* wurde aussergewöhnlich oft verwendet, um Förderziele zu formulieren. Diese wurden alle von Fachlehrpersonen verfasst. Dieser Umstand könnte darauf hindeuten, dass hier der Bedarf besteht, die Arbeit der Fachlehrpersonen integriert dokumentieren zu können. Andererseits besteht die Vorgabe, dass auch Fachlehrpersonen für ihren Bereich Förderziele setzen müssen (siehe Kap. 2.5). Gleichzeitig fällt auf, dass entgegen der Erwartung nur sehr wenige Ziele definiert werden, bei welchen eine Kompetenz im Bereich *Gestalten* gefördert wird.

Meistens entsprechen die Zielinhalte sprachfördernden Absichten. Dies zeigt das Potenzial, welches auch die erweiterten Fachbereiche mit sich bringen. Durch das erweiterte Verständnis derer können in den verschiedenen Unterrichtsbereichen an unterschiedlichen Kompetenzen gearbeitet werden. Dies zeigt sich auch bei den Förderzielen aus dem Fachbereich *Sprache* in Abbildung 14. Es besteht allerdings die Vermutung, dass sich viele Lehrpersonen und SHPs diesem Potenzial noch nicht wirklich bewusst sind.

Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass sich die befürchtete Einengung des Bildungsauftrags durch die sehr einseitig gelastete Verteilung der Förderziele in den Fachbereichen bestätigen lässt.

4.3 Verteilung der Förderziele in den Zyklusstufen

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Förderzielverteilungen in den verschiedenen Bereichen des SSGs und des Lehrplans 21 in den drei Zyklen dargestellt. Anschliessend erfolgt wieder die Interpretation der Ergebnisse.

4.3.1 Ergebnisdarstellung

Nebst der Übersicht der Verteilung der Förderziele über alle Stufen hinweg kann eine Übersicht in den drei Zyklusstufen ebenfalls aufschlussreich sein. Um die Stufen miteinander vergleichen zu können, werden hier Grafiken angewandt, welche die Verteilungen in Prozenten angeben, da in der Oberstufe ein Förderplan weniger analysiert wurde als in den anderen Stufen. Als erstes werden die Verteilungen in den SSG-Bereichen miteinander verglichen:

Abbildung 15: Verteilung der Förderziele in den SSG-Bereichen in der Unterstufe (Kindergarten und Unterstufenklasse)

Abbildung 16: Verteilung der Förderziele in den SSG-Bereichen in der Mittelstufe (Mittelstufe I und II)

Abbildung 17: Verteilung der Förderziele in den SSG-Bereichen in der Oberstufe (Oberstufe I und II)

In der Unterstufe werden die Bereiche *Mathematik*, *Umgang mit Anforderungen* und *Bewegung und Mobilität* am meisten genutzt, um Förderziele zu definieren, aber auch der Bereich *Allgemeines Lernen* wird vermehrt in den Fokus genommen. In der Mittelstufe ist der Bereich *Mathematisches Lernen* am meisten vertreten, aber auch die Bereiche *Lesen und Schreiben* und *HW, WT, WH* sind zentral. In der Oberstufe rückt der Bereich *HW, WT, WH* klar in den Vordergrund. Der Bereich *Mathematisches Lernen* bleibt weiterhin relevant, wenn auch weniger stark im Vergleich zur Mittelstufe. Die Bereiche *Allgemeines Lernen* und *Lesen und Schreiben* werden noch mässig oft zur Festlegung von Zielen genutzt.

Bei der Verortung in den Fachbereichen sieht die Verteilung pro Stufe folgendermassen aus:

Abbildung 18: Verteilung der Förderziele in den Fachbereichen des Lehrplans 21 in der Unterstufe (Kindergarten und Unterstufenklasse)

Abbildung 19: Verteilung der Förderziele in den Fachbereichen des Lehrplans 21 in der Mittelstufe (Mittelstufe I und II)

Abbildung 20: Verteilung der Förderziele in den Fachbereichen des Lehrplans 21 in der Oberstufe (Oberstufe I und II)

Die Fachbereiche *Sprachen* und *Mathematik* werden bereits in der Unterstufe gleichwertig mit dem Fachbereich *Gestalten* in den Fokus der Förderung genommen. Es sind jedoch anteilmässig am meisten Förderziele vorhanden, welche sich in keinem Fachbereich einordnen lassen. In der Mittel- und Oberstufe sind die

Fachbereiche *Sprachen* und *Mathematik* für die Zielsetzungen sehr zentral. Aber auch Ziele, welche sich nicht in einem Fachbereich verorten lassen, werden in den beiden Stufen mässig oft gesetzt. In der Mittelstufe ist mit dem Einbezug von fünf von acht möglichen Fachbereichen die breiteste Verteilung zu erkennen. In der Oberstufe scheint wiederum der Bereich *NMG* vermehrt in den Fokus genommen zu werden.

4.3.2 Interpretation

Aus den Abbildungen 16 – 21 lassen sich verschiedene Interpretationen für die drei Zyklusstufen ableiten.

Unterstufe (Zyklus 1)

Bereits in der Unterstufe werden die Bereiche *Mathematik* und *Sprachen* in den Fokus der Förderung genommen. Doch in diesem Zyklus scheint die Entwicklung gestalterischer Kompetenzen ebenso wichtig zu sein. Dazu gehören meistens Erfahrungen mit verschiedenen schulischen Werkzeugen wie z.B. der Schere. Dies könnte bedeuten, dass in diesem Zyklus die Entwicklung von Kompetenzen mit ebensolchen schulischen Werkzeugen zentral ist.

Die meisten Ziele werden jedoch mit dem Fokus auf die Entwicklung funktionsbezogener Kompetenzen und lebenspraktischer Fähigkeiten (meist entsprechend den überfachlichen Kompetenzen) gesetzt. Dies lässt sich aus der Verteilung der Ziele in den SSG-Bereichen und dem grossen Anteil mit keiner direkten Verortung im Lehrplan 21 ableiten.

Im Bereich *HW*, *WT*, *WH* werden in dieser Stufe noch keine Ziele definiert. Dies kann einerseits daher kommen, dass noch kein Fachunterricht auf dieser Stufe stattfindet oder andererseits der Bedarf und die Möglichkeit der Dokumentation noch nicht vorhanden waren.

Mittelstufe (Zyklus 2)

In der Mittelstufe scheint die Entwicklung der Kulturtechniken in den Bereichen *Mathematik* und *Sprachen* absolut zentral. Dies kann darauf hindeuten, dass in dieser Stufe die Förderung dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten am intensivsten verfolgt wird.

Die Entwicklung funktionsbezogener Kompetenzen und lebenspraktischer Fähigkeiten wird weniger in den Fokus der Förderung gerückt, bleibt aber dennoch Bestandteil der Förderung.

Bereits in dieser Stufe beginnt die Zunahme der Ziele im Bereich *HW*, *WT*, *WH*. Dies könnte eine Zunahme des Fachunterrichts auf dieser Stufe bedeuten.

Oberstufe (Zyklus 3)

Auch in der Oberstufe scheinen überwiegend sprachliche und mathematische Ziele zentral. Doch am meisten werden hier Ziele von den Fachlehrpersonen gesetzt. Auch wenn die Formulierungen oft sprachfördernd ausgerichtet sind, könnte die markante Zunahme im Bereich *HW*, *WT*, *WH* darauf hindeuten, dass in dieser Stufe ebenjene Fächer wichtiger werden, in welchen Kompetenzen entwickelt und Erfahrungen ermöglicht werden können, welche für eine anschliessende Ausübung eines Berufs oder einer ähnlichen Tätigkeit wichtig sind.

Aus diesen Überlegungen könnten sich folgende Schwerpunkte für die Zyklen ableiten lassen:

- Zyklus 1: In diesem Zyklus ist zum einen die Entwicklung funktionsbezogener Kompetenzen und lebenspraktischer Fähigkeiten, zum anderen aber auch die Aneignung von Kompetenzen im Umgang mit schulischen Werkzeugen zentral.
- Zyklus 2: Im zweiten Zyklus werden vor allem die Kompetenzerweiterungen in den Fachbereichen *Mathematik* und *Sprachen*, den «typischen» Kulturtechniken, fokussiert.
- Zyklus 3: Im letzten Zyklus gewinnen nebst den sprachlichen und mathematischen Kompetenzen diejenigen Unterrichtsbereiche an Bedeutung, welche Erfahrungen und Kompetenzerweiterungen ermöglichen, welche für die spätere Ausübung eines Berufs oder einer ähnlichen Tätigkeit dienlich sind.

4.4 Verteilung der Zielperspektiven

An dieser Stelle werden nun die Ergebnisse der Verteilung der Zielperspektiven ausgeführt. Im Anschluss werden auch diese interpretiert.

4.4.1 Ergebnisdarstellung

Nebst der Einordnung in den Bereichen des SSGs und des Lehrplans 21 wurden alle Förderziele einzeln auf ihre Zielperspektive hin eingeordnet. Bei der Auswertung ergibt sich folgende Grafik:

Abbildung 21: Verteilung der Zielperspektiven

Mehr als die Hälfte aller untersuchten Zielformulierungen enthalten einen Leistungsbezug. Es werden aber auch vermehrt Kompetenzbezüge hergestellt. Ziele mit einem Befähigungsbezug werden noch wenige formuliert. Am wenigsten wurden Zielformulierungen gefunden, welche eine Anpassung des Kindes in den Fokus nehmen.

Nebst dieser allgemeinen Auswertung kann aber auch eine mehrdimensionale Auswertung aufschlussreich sein. Aus diesem Grund werden in den beiden folgenden Grafiken die Verteilungen der Zielperspektiven in den Lebensbereichen des SSGs und in den Fachbereichen des Lehrplans 21 dargestellt. Dabei bleibt die Farbgebung dieselbe wie oben (Befähigungsbezug blau, Kompetenzbezug orange, Leistungsbezug grün, Anpassung braun).

Abbildung 22: Zielperspektiven in den SSG-Bereichen

Bei der Übersicht der Verteilung der Zielperspektiven in den Lebensbereichen fällt auf, dass viele pro Bereich nur ein- bis dreimal vorkommen. Bei den Zielen, welche eine Befähigungsperspektive ausweisen, wurde der Bereich *Allgemeines Lernen* am meisten genutzt. Auffallend ist, dass vier von den sechs Bereichen mit Befähigungszielen sich nicht direkt mit einem «Schulfach» in Verbindung bringen lassen, sondern eher entwicklungsbezogen orientiert sind. Die Kompetenz- und Leistungsziele hingegen wurden am meisten in jenen Bereichen gesetzt, welche sich eben konkret mit einem Fachbereich verbinden lassen würden, nämlich den Bereichen *Mathematisches Lernen*, *Lesen und Schreiben* und *HW, WT, WH* sowie bei den Leistungszielen zusätzlich noch *Bewegung und Mobilität*. Die Ziele mit dem Fokus einer Anpassung des Kindes wurden bis auf eine Ausnahme im Bereich *HW, WT, WH* in entwicklungsorientierten Bereichen gesetzt.

In den Fachbereichen des Lehrplans 21 zeigt sich die Verteilung der Zielperspektiven folgendermassen:

Abbildung 23: Zielperspektiven in den Fachbereichen des Lehrplans 21

Die Ziele mit einer Befähigungsperspektive verteilen sich auf die Fachbereiche *Sprache* und *NMG*, die meisten können jedoch in keinem Fachbereich verortet werden. Die meisten Kompetenz- und Leistungsziele wurden wieder in den Bereichen *Sprache* und *Mathematik* gesetzt. Ausserdem verteilen sich noch ein paar Kompetenzziele auf die Bereiche *NMG*, *Gestalten* und *keine Verortung möglich*. Ein wenig mehr Leistungsziele

verteilen sich noch auf die Bereiche *Gestalten, Bewegung und Sport* und *keine Verortung* möglich. Ziele, welche die Anpassung des Kindes im Fokus haben, konnten alle keinem Fachbereich zugeordnet werden.

4.4.2 Interpretation

Wie bereits in der Methodenkritik erwähnt wurde, waren die Abgrenzungen zwischen den verschiedenen Zielperspektiven oft nicht klar. Aus diesem Grund ist auch die Interpretation der Ergebnisse nur bedingt möglich.

Es war zu erwarten, dass die meisten Ziele eine Leistungsperspektive enthalten würden. Die Vorgaben zur Formulierung von Förderzielen fordern eine genaue Leistungsdefinition, damit sie am Ende überprüft werden können (vgl. Kap. 2.4.1). Dennoch wurde vermehrt versucht, die Ziele mit einer Kompetenzperspektive zu formulieren. Dies zeigte sich unter anderem durch die hohe Verwendung des Wortes «kann». Diejenigen Ziele mit einer Befähigungsperspektive entsprachen meist der Entwicklung funktionsbezogener Kompetenzen und lebenspraktischer Fähigkeiten. Dies kann aus der Verteilung in den SSG-Bereichen abgeleitet werden. Ebenso konnten sie bisher mehrheitlich noch nicht direkt auf einen Fachbereich bezogen werden. Dies könnte darauf hindeuten, dass dazu noch das Werkzeug fehlte. Mit der Erweiterung der Fachbereiche sollte sich dies in Zukunft ändern können.

5 Diskussion und Produkterstellung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus Theorie und Analyse diskutiert und zusammengeführt. Dies geschieht entlang der gestellten Unterfragen aus der Einleitung und entspricht zugleich deren Beantwortung. Anschliessend werden Überlegungen dazu aufgezeigt, wie im HPSZ die Bildungsplanung in Zukunft in den bestehenden Förderplanprozess integriert werden und dieser sinnvoll angepasst werden könnte. Dabei wird als Produkt ein Modell entwickelt, welches die Beantwortung der Hauptfrage dieser Arbeit darstellt.

5.1 Beantwortung der Unterfragen

Die Hauptfrage der vorliegenden Arbeit zielt auf konkrete Umsetzungsvorschläge zur Integration der Bildungsplanung in den Förderprozess sowie zur Anpassung der Förderplanung ab. Damit dies gelingen kann, wurden vier weitere Unterfragen formuliert, durch deren Klärung die vorgesehenen Vorschläge ermöglicht werden sollten. Zur Beantwortung der Unterfragen dienten nicht nur die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse, sondern auch die theoretische Aufarbeitung der Thematik mit den verschiedenen Begriffen, Prozessen und Zielen. In den vier folgenden Unterkapiteln werden nun diese Unterfragen zusammenfassend beantwortet.

5.1.1 Was ist der Unterschied zwischen einem Förderplan und einem Bildungsplan?

Aus der theoretischen Aufarbeitung des Themas lässt sich diese Frage nach dem Unterschied der Dokumente Förderplan und Bildungsplan übersichtlich beantworten. Dabei stehen hier der Nutzen und die Auswirkungen im Vordergrund, die beide Dokumente auf den täglichen Unterricht, die Bildung und die Förderung der SuS haben. Während sich der Förderplan mit Schwerpunkten der Förderung von Bildungsanliegen oder funktionsbezogenen Entwicklungen beschäftigt, widmet sich der Bildungsplan der individuell angepassten Ausgestaltung von Bildungsinhalten. Beide Dokumente sind Bestandteil eines zyklischen Prozesses und sollten für die Förderung oder eben Schulung im Sonderschulbereich genutzt werden. Sowohl der Prozess der Förderplanung als auch der Bildungsplanung beinhalten dieselben Phasen der förderdiagnostischen Erfassung, der Zieldokumentation, der Umsetzung und der Evaluation. Bei der Bildungsplanung wird zudem nach der förderdiagnostischen Erfassung eine Analysephase mit der Elementarisierung, Personalisierung und Kontextualisierung eingefügt (vgl. Abb. 6 in Kap. 2.3.6). Der Förderplanprozess ist klar unter Einbezug aller Beteiligten zu führen. Der Bildungsplanprozess baut auf dem Förderplanprozess auf. Die Frage nach den Kooperationen ist hier noch nicht gänzlich geklärt.

In der nachfolgenden Darstellung wird versucht, die Unterschiede und die Kombinationsmöglichkeiten konkret aufzuzeigen. Dabei wird je von einem Plan auf der Ebene des Kindes für die Förderperiode von einem Schuljahr ausgegangen.

Aus dieser Gegenüberstellung geht deutlich hervor, dass sowohl der Förderplan als auch der Bildungsplan zentral sind für die Förderung und Schulung von SuS mit besonderem Bildungsbedarf. Der Förderplan dient zur Dokumentation einer gezielten Förderung spezifisch festgelegter Schwerpunkte. Diese Schwerpunkte können sowohl in schulischen, als auch in funktionsbedingten Bereichen gesetzt werden. Er hält die vereinbarten Fördermassnahmen und deren Verantwortlichkeiten für eine Förderperiode fest, wobei auch die Eltern miteinbezogen werden sollten. Diese Aufgaben kann und soll der Bildungsplan nicht übernehmen. Dieser wiederum dient zur Dokumentation von Bildungsinhalten und Erfahrungsmöglichkeiten und somit zur Planung von Unterrichtsthemen in allen schulischen Bereichen. Die Verantwortung des Bildungsplans liegt in der Schule. Diese Aufgaben können wiederum im Förderplan nicht umgesetzt werden. Beide Pläne erfüllen demnach unterschiedliche, wichtige Funktionen. Aus diesem Grund ist es nicht angebracht, einen Kompromiss dazwischen zu schliessen. Vielmehr ist eine sinnvolle Kombination in einem einheitlichen Prozess anzustreben. So können alle Fragen des *wer, wie, was, wo* und *wozu* beantwortet und für die Planung von Unterricht und Lerngelegenheiten genutzt werden (vgl. Abb. 6 in Kap. 2.3.6).

5.1.2 Warum genügt in der Sonderschulung der Förderplan allein nicht mehr?

Diese Frage stellen sich zurzeit viele Lehrpersonen und SHPs in der Praxis. Aus diesem Grund war die Beantwortung dieser Frage eines der beiden Hauptziele dieser Arbeit. Die wichtigsten Argumente und Erkenntnisse dazu werden nun hier aufgezeigt.

Bereits in der Einleitung wurde beschrieben, dass die Förderpläne alleine zu wenig Grundlagen bieten für die Planung des gesamten Unterrichts. Dazu fehlt ihnen eine breite Orientierung an Bildungsinhalten. Wie in der vorliegenden Analyse bestätigt werden konnte, werden immer wieder die gleichen Bereiche in den Fokus der Förderung genommen. Ein Förderplan bringt somit nicht genügend Orientierung, um in allen Fachbereichen Bildungsinhalte strukturiert auswählen und aufbereiten zu können. Somit kann diese Auswahl später auch nicht zurückverfolgt werden. Gleichzeitig kann die Erfüllung des Bildungsauftrags nicht ausreichend dokumentiert werden. Dies stellt dann wiederum eine ausreichende Legitimationsfunktion von Förderplänen in der Sonderschulung in Frage.

Ein weiteres Problem stellt die Begrenztheit der Förderpläne dar. Der eigentliche Sinn und Zweck von Förderplänen ist eine Fokussierung auf ein paar wenige Förderschwerpunkte. Damit sollte gewährleistet werden, dass alle Beteiligten den Überblick behalten und sich dafür auch an der Umsetzung konkret beteiligen. Wenn der Förderplan jedoch benutzt wird, um viele verschiedene Unterrichtsziele festzuhalten (wie sich dies in der Analyse gezeigt hat), geht der eigentliche Zweck einer übersichtlichen Orientierung zur individuellen Förderung schnell verloren. Diese Tatsache liefert eine Erklärung, weshalb der Förderplan nicht einfach zu einem Bildungsplan erweitert und umfunktioniert werden kann. Die Analyse der Förderpläne hat ergeben, dass dies wohl unbewusst bereits teilweise so gehandhabt wurde. So wurden deutlich mehr Förderziele gesetzt als nur ein paar Schwerpunkte. Vor allem in den Fachbereichen *Sprachen* und *Mathematik* wurden bewusst mehrere Ziele definiert. Ebenso besteht von den Fachlehrpersonen der Bedarf, ihre Ziele und die Dokumentation ihrer Arbeit irgendwo festhalten zu können. Der Bildungsplan würde dafür künftig eine

geeignete Grundlage und den Platz bieten, da dieser im Gegensatz zum Förderplan nicht so streng begrenzt werden muss.

Die Bestätigung der befürchteten Einengung des Bildungsauftrags ist ein weiterer Grund, weshalb die alleinige Arbeit mit Förderplänen den aktuellsten Erkenntnissen und daraus resultierenden Ansprüchen nicht mehr genügt. Wenn die Förderpläne die einzige Grundlage bleiben, die für den Unterricht genutzt werden, ist der Einbezug aller Fachbereiche in den Unterricht nicht gesichert. Das bedeutet nicht, dass der Unterricht an sich bisher immer nur einseitig war und die Bildungsansprüche nicht erfüllen konnte. Dazu wäre, wie bereits erwähnt, eine Analyse des Unterrichts und der Inhalte nötig gewesen. Aber es fehlte bis anhin eine geregelte, übersichtliche Orientierung für die Planung des Unterrichts und damit die Absicherung, dass wirklich kein Fachbereich gänzlich ausgelassen wird. Diese Aufgabe kann ein Förderplan mit seinen ihm zugeschriebenen Funktionen nicht übernehmen. Ausserdem kann er auch nicht die neu definierten Befähigungsbereiche genügend einbeziehen. Diese stellen zusätzlich sicher, dass der Bildungsauftrag keine Einengung erfährt. Dazu fehlt, wie im vorherigen Abschnitt bereits beschrieben, auch einfach der Platz.

Ein weiteres Argument ist die Auswertung am Ende eines Schuljahres. Die Förderschwerpunkte mit den entsprechenden Massnahmen können überprüft und ausgewertet werden. Diese Auswertung fliesst dann in die Gesamtbeurteilung des Lernberichts. Da der Lernbericht im Moment einer Beschreibung der Aktivitäten anhand der SSG-Lebensbereiche entspricht, wird in allen Bereichen immer wieder ein Ist-Zustand vorgenommen. Dies entspricht nicht einer Auswertung dessen, was im Laufe des vergangenen Schuljahres an Kompetenzen entwickelt oder an Erfahrungen gemacht werden konnte. Der Förderplan liefert auch dafür keine ausreichende Grundlage. Seine Evaluationsfunktion reicht somit für einen umfassenden Lernbericht nicht aus. Ein Bildungsplan in Ergänzung zum Förderplan würde jedoch genau diese Grundlage und zugleich auch eine rückblickende Orientierung bieten.

Folglich ist klar, dass in der Sonderschulung die Arbeit nur mit Förderplänen, wie sie bisher stattgefunden hat, nach den neusten Erkenntnissen nicht mehr ausreichend ist. Sie bieten den SHPs, Lehr- und Fachpersonen eine unzureichende Unterstützung bei der Erfüllung des Bildungsauftrags. Gleichzeitig sind sie im Hinblick auf die Bildung der SuS mit besonderem Bildungsbedarf nicht genügend aussagekräftig.

5.1.3 Welche Zielperspektiven sollten künftig bei der Planung von Förderung und Bildung fokussiert werden?

In der vorliegenden Arbeit wurden die verschiedenen Zielperspektiven erläutert und untersucht. Diese Zielperspektiven bezogen sich auf Leistungen, Kompetenzen und Befähigungen. Bei der Analyse wurden sie noch durch die Anpassung (als gewünschte Anpassung des Verhaltens des Kindes) ergänzt. Nun wird der Versuch vorgenommen, konkrete Schlüsse für die Praxis aus den Erkenntnissen zu ziehen.

Leistungsziele

Leistungsziele beziehen sich im Lehrplan 21 immer auf eine bestimmte Kompetenzstufe. Sie beschreiben konkret Aktivitäten, die ein Kind ausführen können soll. Sie klären in der Regel die Frage, *was* genau in einem

bestimmten Unterrichtssetting gelernt werden soll. Ziele auf der Leistungsebene eignen sich somit bei der Planung von konkreten Lerngelegenheiten.

Die Anwendung der SMART-Strategie, wie sie für die Formulierung von Förderzielen vorgeschlagen wird, eignet sich nicht für die Formulierung von Bildungszielen. Aber auch bei den Förderzielen sollte künftig situationsgerecht überlegt werden, ob die Vereinbarung eines konkreten Ziels anhand der SMART-Strategie oder eher eine gemeinsame Festlegung eines Förderschwerpunkts mit einer etwas freieren Formulierung geeignet wäre.

Kompetenzziele

Kompetenzen werden anhand von Kompetenz- und Lebensbereichen definiert und beziehen sich im Lehrplan 21 auf einen Kompetenzzyklus. Wie die Leistungsziele klären auch die Kompetenzziele die Frage, was gelernt werden soll. Allerdings beziehen sie sich dabei nicht auf ein bestimmtes Unterrichtssetting oder eine bestimmte Aufgabe, sondern auf verschiedene Lebenssituationen, in welchen die SuS anschliessend kompetent handeln können sollen. Die Aneignung einer Kompetenz ist dadurch nicht an eine bestimmte Aufgabe gebunden. Ziele auf der Ebene von Kompetenzen sollten im Bildungsplan als Folge der Elementarisierung festgelegt werden.

Befähigungsziele

Ziele mit einer Befähigungsperspektive beziehen sich auf den gesamten Lehrplan 21. Sie klären die Frage des *wozu* bei allen Bildungsinhalten. Befähigungen sollten dazu beitragen, dass die SuS in verschiedenen Lebensräumen ein gutes Leben führen können. Die Erfassung von Begabungen und Potenzialen aus der förderdiagnostischen Erfassung können eine Orientierung für die verschiedenen Befähigungsbereiche bieten. Ziele auf der Ebene von Befähigungen sollten im Bildungsplan bei der Personalisierung in jedem Fachbereich vorgenommen werden. Sie klären auf, zu welchen Befähigungen die vorher festgelegten Kompetenzen ihren Beitrag leisten. Damit sichern sie eine ganzheitliche Erfüllung des Bildungsauftrags.

Anpassungsziele

Zielformulierungen, welche die Anpassung des Kindes an ein System oder an den Unterricht fokussieren, sollten vermieden werden. Jedes Ziel sollte dem Kind etwas ermöglichen, sei dies eine gesteigerte Teilnahme, eine Erfahrung oder eine Kompetenzentwicklung. Anpassungen können bei den Umweltfaktoren als entsprechende Massnahmen vorgenommen werden. Ebenso sollten negative Zielformulierungen vermieden werden, die beschreiben, was ein Kind nicht machen soll.

Nebst all diesen Überlegungen zu den Zielsetzungen darf nicht vergessen werden, dass ein Bildungsplan nun auch den Raum bietet, um das Ermöglichen von Erfahrungen festzuhalten. Dies geschieht jeweils bei der Kontextualisierung.

5.1.4 Inwiefern entsprechen die Anpassungsvorschläge der AG LP21 den neusten Erkenntnissen?

Die Vorschläge, welche die AG LP21 ausgearbeitet hat, zielen vorerst auf einen Kompromiss der Förder- und Bildungspläne in einem Dokument ab. Als Basis würden dabei weiterhin die zehn Lebensbereiche des SSGs verwendet. Da sich aber gezeigt hat, dass beide Dokumente unterschiedliche Funktionen erfüllen, ist solch ein Kompromiss nicht zielführend. Die Argumente, wie sie in Kapitel 5.1.2 ausgeführt werden, werden durch diese beabsichtigte Anpassung des Förderplans nicht berücksichtigt. Die vorgesehene Ergänzung im Förderplan durch Codes der im Lehrplan 21 beschriebenen Kompetenzen kann aber für einen Übergangsprozess hilfreich sein. Da viele SHPs und Lehrpersonen in der Sonderschule mit dem Lehrplan 21 noch nicht wirklich gut vertraut sind, könnte dies eine erste Phase der Auseinandersetzung mit dem Lehrplan bilden. Für die künftige Arbeit mit Bildungsplänen ist eine gute Orientierung im Lehrplan 21 unerlässlich.

Die AG LP21 hat auch die Menge der Förderziele pro Förderzyklus und die förderdiagnostische Erfassung wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Dabei wurde der Vorschlag gemacht, dass die Menge an Förderzielen auf maximal drei begrenzt wird. Dies entspricht nun wieder dem eigentlichen Ursprungsgedanken des Förderplans im Sinne einer gemeinsamen Übersicht der Förderschwerpunkte. Die förderdiagnostische Erfassung wurde in der Vergangenheit nicht ausführlich gemacht. Vielmehr diente der Lernbericht mit seinen Aussagen zum Ist-Zustand als Ausgangslage für die Festlegung von Förderzielen. Mit dem Vorschlag, bei jedem neuen SuS in der Klasse wieder eine förderdiagnostische Erfassung anhand der SSG-Formulare vorzunehmen, wird somit auch deren Aufarbeitung und Anpassung angedacht. Da eine förderdiagnostische Erfassung jedoch regelmässiger vorgenommen werden sollte, die Verschriftlichung dieser aber meist sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sollten auch hier weitere, evtl. fortlaufende Lösungsmöglichkeiten gesucht werden.

Zusammengefasst zeigt sich, dass die Anpassungsvorschläge der AG LP21 längerfristig nicht genügen. Für eine schrittweise Annäherung Richtung Bildungsplanung und die Aufarbeitung des Prozesses der Förderplanung können sie jedoch hilfreich sein.

5.2 Die Integration der Bildungsplanung in den Förderprozess

Die Hauptfrage der vorliegenden Masterarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Modells, welches sowohl die Förderplanung als auch die Bildungsplanung sinnvoll in einem gemeinsamen Prozess kombiniert. Als Ausgang dafür wird der bereits bestehende Prozess der Förderplanung genutzt. Anhand der Erkenntnisse aus der gesamten Arbeit wird dieser nun durch die Bildungsplanung ergänzt und wo nötig angepasst. Als Grundlage dient das Modell *Regelkreis der Förderung* aus dem *Leitfaden Sonderpädagogik* (vgl. Abb. 8, Kap. 2.5).

Abbildung 24: Regelkreis der Förderung und Bildung, eigene Darstellung

In der nachfolgenden Tabelle werden die Inhalte der fünf Schritte des aufgezeigten Regelkreises der Förderung und Bildung näher erklärt:

Tabelle 11: Erläuterungen zum Regelkreis der Förderung und Bildung

Förderdiagnostische Erfassung	
Was	Anhand der zehn Lebensbereiche werden Beobachtungen zu den Aktivitäten und der Partizipation der SuS beschrieben. Ebenso werden massgebende Kontextfaktoren und Körperfunktionen der SuS festgehalten. Daraus werden kurz die wichtigsten Wechselwirkungen beschrieben.
Wer	Primär wird die förderdiagnostische Erfassung von den (Klassen-)Lehrpersonen erfasst, welche am meisten mit den SuS zusammenarbeiten. Doch auch die Fachlehrpersonen sollten ihre Beobachtungen und Bemerkungen in verschiedenen Bereichen festhalten. Zudem kann die förderdiagnostische Erfassung beim gemeinsamen Fördergespräch mit den Eltern durch deren Aussagen ergänzt werden.
Wie	Die förderdiagnostische Erfassung sollte im <i>LehrerOffice</i> in einer dazu erstellten Formatvorlage erfolgen können.
Förderplan	
Was	Im Förderplan werden zwei bis drei Förderschwerpunkte für die nächste Förderperiode (Semester oder Schuljahr) formuliert. Ebenso werden die Fördermassnahmen und deren Verantwortlichkeiten bestimmt. Dabei kann das gesamte Umfeld der SuS mit einbezogen werden.
Wer	Die Förderschwerpunkte werden beim Fördergespräch von den (Klassen-)Lehrpersonen und den Eltern gemeinsam vereinbart. Die Lehrpersonen bringen jedoch bereits Vorschläge für die Förderschwerpunkte mit.
Wie	Die Förderschwerpunkte werden wie bis anhin im <i>LehrerOffice</i> in der Vorlage für die Förderpläne festgehalten. Wenn sich beim Fördergespräch Anpassungen oder Ergänzungen ergeben, werden diese anschliessend im Förderplan im <i>LehrerOffice</i> nachgetragen.

Bildungsplan	
Was	Ausgehend von der förderdiagnostischen Erfassung und den vereinbarten Förderschwerpunkten und -massnahmen wird der Bildungsplan für die nächste Förderperiode erstellt. Er orientiert sich soweit möglich am entsprechenden Zyklus im Lehrplan 21 und wird durch die Erweiterungen der Fachbereiche auf die SuS individuell angepasst. Der Bildungsplan kann während der Förderperiode immer wieder ergänzt werden.
Wer	Die (Klassen-)Lehrpersonen erstellen grösstenteils den Bildungsplan. Aber auch die Fachlehrpersonen beteiligen sich vor allem bei der Ausgestaltung in ihren Fachbereichen.
Wie	Der Bildungsplan sollte im <i>LehrerOffice</i> verfasst werden können. Als Grundlage müssten die acht erweiterten Fachbereiche genommen werden. Zusätzlich sollte die Verlinkung zum Lehrplan mittels der Codes zu den Kompetenzen ermöglicht werden.
Unterricht	
Was	Der Unterricht wird anhand der Bildungspläne geplant und durchgeführt. Dabei werden auch die Förderschwerpunkte berücksichtigt und sinnvoll einbezogen. Während dieser Phase kann die förderdiagnostische Erfassung immer wieder ergänzt und angepasst werden. Zudem kann auch der Bildungsplan stetig ergänzt werden.
Wer	Der Unterricht wird von allen Lehrpersonen allein oder auch in Teams geplant und durchgeführt.
Wie	Die Beobachtungen aus dem Unterricht werden im <i>LehrerOffice</i> im jeweiligen Formular festgehalten.
Lernbericht & Auswertung Förderschwerpunkte	
Was	Am Ende einer Förderperiode werden zwei Dokumente verfasst und besprochen. Zum einen werden die Förderschwerpunkte ausgewertet. Zum anderen wird ein Lernbericht anhand des Bildungsplans erstellt. Der Lernbericht basiert auf den erweiterten Fachbereichen. Er beinhaltet die Kompetenzerweiterungen und die gemachten Erfahrungen der letzten Förderperiode. Der Lernbericht wird dem Zeugnis beigelegt.
Wer	Die (Klassen-)Lehrpersonen verfassen die Auswertung der Förderschwerpunkte und den Lernbericht. Vor allem im Lernbericht tragen die Fachlehrpersonen ihre Auswertung der Kompetenzerweiterungen und Erfahrungen der SuS in ihren Fachbereichen bei. Beide Dokumente werden abschliessend gemeinsam mit den Eltern besprochen.
Wie	Die Auswertung der Förderschwerpunkte kann wie bis anhin im <i>LehrerOffice</i> in der Vorlage des Förderplans vorgenommen werden. Der Lernbericht wird ebenfalls im <i>LehrerOffice</i> verfasst. Das Formular sollte jedoch nicht mehr auf den zehn Lebensbereichen aus dem SSG, sondern auf den erweiterten Fachbereichen des Lehrplans 21 basieren.

Bemerkungen:

Der förderdiagnostischen Erfassung wurde bisher eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Mehrheitlich dient der erfasste Ist-Zustand des Lernberichts als Ausgangslage für die Bestimmung von neuen Förderzielen. Der Lernbericht enthält allerdings nur Aussagen zu den Aktivitäten in den zehn definierten Lebensbereichen. Die Kontextfaktoren, die wichtigsten Körperfunktionen und damit auch die zentralen Wechselwirkungen fehlen. Eine korrekte förderdiagnostische Erfassung nach dem bio-psychosozialen Modell der ICF erfordert jedoch sehr viel Zeit. Aus diesem Grund könnte es hilfreich sein, ein Tool zu entwickeln, welches jederzeit angepasst und erweitert werden kann. So müsste die förderdiagnostische Erfassung zu Beginn einer Förderperiode nicht jedes Mal von Grund auf neu erfasst, sondern könnte einfach, oder auch stetig

aktualisiert werden. Als zusätzliche Bemerkung könnte eine förderdiagnostische Erfassung in diesem Sinn in Zukunft mit der Berichterstattung gekoppelt werden.

Der Förderplan sollte wieder zu einer Fokussierung der Förderung genutzt werden können. Wie die vorliegende Analyse gezeigt hat, wird er im Moment eher als eine Mischform eines Förder- und Bildungsplans verwendet. Eine Reduktion auf wieder maximal drei Schwerpunkte würde dazu dienen, allen Beteiligten einen Überblick zu geben und dadurch auch die Einhaltung und Ausführung der definierten Fördermassnahmen begünstigen.

Die Erstellung eines Bildungsplans ist für alle neu und wird zu Beginn wohl einen grösseren Zeitaufwand mit sich bringen. Je besser sich die SHPs/Lehrpersonen im Lehrplan orientieren werden können, desto leichter wird ihnen aber auch die Arbeit mit Bildungsplänen fallen. Wie bei allen Veränderungen müssen die Instrumente und Vorgehensweisen erst einmal erprobt und dann schrittweise etabliert werden. In Zukunft sollten zudem Bildungspläne auf der Ebene der Schule oder auch der Zyklen eine hilfreiche Orientierung für die Gestaltung von Bildungsplänen auf der Ebene der einzelnen SuS bieten können. Als Gegenzug werden die Bildungspläne eine grosse Hilfestellung bei der Planung des Unterrichts mit sich bringen. Ausserdem beinhalten sie bereits die grundlegenden Inhalte, die im Lernbericht dann nur noch ausgewertet werden müssten.

Die Lernberichte werden wie bereits erwähnt bis anhin zur Formulierung eines Ist-Zustands in den zehn Lebensbereichen verwendet. Dadurch beschreiben sie nicht konkret, was genau in der letzten Förderperiode gelernt wurde oder zu welchen Bildungsinhalten Erfahrungen gemacht werden konnten. Dies sollte sich mit dem Einbezug der Bildungsplanung in den Förderprozess dringend ändern. Der Lernbericht sollte nicht mehr als eine Art förderdiagnostische Erfassung dienen müssen. Er sollte sich wieder auf seine eigentliche Aufgabe berufen können, nämlich Aussagen über das Lernen in der letzten Förderperiode zu machen.

6 Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wurden zwei grundlegende Ziele verfolgt. Einerseits sollten Argumente ergründet werden, weshalb die Arbeit mit Bildungsplänen nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig ist. Andererseits sollten Vorschläge entwickelt werden, wie der Förderprozess im Kanton Solothurn künftig angepasst und mit der Bildungsplanung kombiniert werden könnte. Dazu wurden die beiden Prozesse der Förderplanung und der Bildungsplanung mittels Literatur geklärt. Zudem wurden unterschiedliche Zielperspektiven von Förder- und Bildungszielen aufgezeigt. Weiter wurde der bis anhin gültige Förderprozess und die entsprechenden Vorgaben dazu an den Heilpädagogischen Schulzentren im Kanton Solothurn kurz dargestellt. Anschliessend wurden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse die Förderziele aus 17 Förderplänen untersucht. Dabei wurde geklärt, ob in den untersuchten Dokumenten eine Einengung des Bildungsauftrags stattgefunden hat. Zusätzlich wurden die verschiedenen Zielperspektiven der Förderziele eruiert.

Die Ergebnisse der Analyse zeigten eine ungleiche Verteilung sowohl der Zielperspektiven als auch der Förderziele selbst und bestätigten die befürchtete Einengung des Bildungsauftrags. Anhand der theoretischen Aufarbeitung der Thematik und der Ergebnisse aus der Analyse konnten anschliessend die Unterfragen geklärt werden. So konnte der Unterschied zwischen einem Förderplan und einem Bildungsplan dargestellt werden. Es zeigte sich, dass beide Dokumente Teil desselben Prozesses bilden, sich jedoch hinsichtlich ihrer Orientierung, ihrer Zielsetzungen, ihres Nutzens für den Unterricht und ihrer Auswertung unterscheiden. Daraus konnten direkte Kombinationsmöglichkeiten abgeleitet werden. Anschliessend konnte aufgezeigt werden, weshalb in der Sonderschulung die Arbeit nur mit Förderplänen in Zukunft nicht mehr genügt. Die Förderpläne eignen sich nicht, um die Aufgaben von Bildungsplänen zu übernehmen. Ebenso ist ein Kompromiss aus beiden Dokumenten nicht zielführend. Weiter konnte die Frage nach den geeigneten Zielformulierungen geklärt werden. Es zeigte sich, dass bei der Formulierung von Förderzielen ein Umschwenken auf Förderschwerpunkte sinnvoll sein kann. Bei der Gestaltung von Bildungsplänen sollten die Ziele auf einer Kompetenzebene beschrieben werden und mit einer Befähigungsperspektive verknüpft werden. Zuletzt wurden die Vorschläge der AG LP21 überprüft. Dabei wurde bemerkt, dass diese sich eignen können, um eine schrittweise Annäherung an die Bildungsplanung zu ermöglichen. Langfristig gesehen reichen sie jedoch nicht aus, da sie eher einen Kompromiss aus Förder- und Bildungsplanung anstreben anstelle einer Kombination.

Als Zusammenführung der theoretischen Einbettung der Thematik, der Ergebnisse der Analyse und der Erkenntnisse durch die Beantwortung der Unterfragen wurde ein Modell zur Integration der Bildungsplanung in den bestehenden Förderprozess im Kanton Solothurn entwickelt. Es zeigt einen Förderkreislauf mit fünf Phasen, darunter neu auch die Bildungsplanung. Abschliessend wurden die einzelnen Phasen beschrieben und begründet.

7 Ausblick

All die neu errungenen Erkenntnisse aus dieser Arbeit werden nun weiterverwendet, um in der AG LP21 die hier vorgeschlagenen Umsetzungsmöglichkeiten zu einer Zusammenführung des Förderprozesses und der Bildungsplanung zu diskutieren. Zudem müssen die Einbezüge der Therapien und der Tagesstrukturen geklärt werden, denn auch diese sind gerade im Bereich der Sonderschulung essenziell. Da sich die vorliegende Arbeit auf die schulischen Bereiche fokussiert hat, wurden diese Bereiche noch nicht untersucht. Aus diesem Grund wurden im weiterentwickelten Modell des *Regelkreises der Förderung und Bildung* auch noch keine Aussagen dazu gemacht. In Zukunft werden gemeinsam Bildungspläne auf den Ebenen der Schulen und der Zyklen entwickelt werden müssen. Diese werden bei der anschliessenden Erstellung von Bildungsplänen auf der Ebene der SuS eine hilfreiche Orientierung bieten können. Auch damit hat sich die vorliegende Arbeit jedoch noch nicht befasst.

Die erarbeiteten Umsetzungsmöglichkeiten zur Integration der Bildungsplanung in den Förderprozess in Kapitel 5.2 beziehen sich alle auf die Arbeit mit dem Programm *LehrerOffice*, da dieses in der Praxis momentan zur Anwendung kommt. Es müsste nun geprüft werden, ob die angedachten Tools zu einer fortlaufenden förderdiagnostischen Erfassung in diesem Programm möglich wären. Zudem müssten die bestehenden Formulare teilweise angepasst werden. In der Vergangenheit hat sich jedoch oft gezeigt, dass in der Sonderschulung die Arbeit mit dem *LehrerOffice* eher kompliziert und unübersichtlich ist. Die Anbindung an den Schulserver erschwerte das Ganze zusätzlich, da dieser immer häufiger nicht funktionierte. Aus diesem Grund wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich nach einem passenderen, eventuell sogar webbasierten Programm umzusehen.

Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema der Förderplanung und der Bildungsplanung wurde klar, dass es eigentlich gar nicht zur Diskussion steht, ob in Zukunft lieber auf der Basis der Förderpläne oder der Bildungspläne gearbeitet werden möchte. Ebenso sollten die Kompromisse dazwischen auf langfristige Sicht aufgegeben werden. Schlussendlich ist alles nur eine Frage der sinnvollen Kombination.

8 Verzeichnisse

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Diagnose-Förder-Prozess nach Buholzer, 2014, S. 86.....	12
Abbildung 2: Bio-psychosoziales Modell der Funktionsfähigkeit und Behinderung (WHO, 2011, S. 51).....	14
Abbildung 3: Erweiterung der Fachbereiche (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 7).....	19
Abbildung 4: Befähigungsbereiche als Erweiterung der überfachlichen Kompetenzen (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 13).....	21
Abbildung 5: Förder- und Bildungsprozess (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 16).....	23
Abbildung 6: Modell "Gestaltung von Lerngelegenheiten" (Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz, 2019, S. 35) mit eigenen Ergänzungen in rot.....	25
Abbildung 7: Zielperspektiven (Hollenweger-Haskell, 2019, F. 9).....	26
Abbildung 8: Regelkreis der Förderung (VSA Kanton Solothurn, 2013, S. 11).....	29
Abbildung 9: angepasstes Ablaufmodell nach Mayring (2015, S. 98 & S. 104).....	37
Abbildung 10: Übersicht der Verteilung der Förderziele in den Lebensbereichen des SSGs.....	43
Abbildung 11: Übersicht der Verteilung der Förderziele in den Fachbereichen des Lehrplans 21.....	43
Abbildung 12: Einordnung der Förderziele aus dem SSG-Bereich Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz in den Fachbereichen des Lehrplans 21.....	44
Abbildung 13: Einordnung der Förderziele aus dem Fachbereich Sprache in den SSG-Bereichen.....	44
Abbildung 14: Einordnung der Förderziele, welche in keinem Fachbereich verordnet werden konnten, in den SSG-Bereichen.....	45
Abbildung 15: Verteilung der Förderziele in den SSG-Bereichen in der Unterstufe (Kindergarten und Unterstufenklasse).....	46
Abbildung 16: Verteilung der Förderziele in den SSG-Bereichen in der Mittelstufe (Mittelstufe I und II).....	47
Abbildung 17: Verteilung der Förderziele in den SSG-Bereichen in der Oberstufe (Oberstufe I und II).....	47
Abbildung 18: Verteilung der Förderziele in den Fachbereichen des Lehrplans 21 in der Unterstufe (Kindergarten und Unterstufenklasse).....	48
Abbildung 19: Verteilung der Förderziele in den Fachbereichen des Lehrplans 21 in der Mittelstufe (Mittelstufe I und II).....	48
Abbildung 20: Verteilung der Förderziele in den Fachbereichen des Lehrplans 21 in der Oberstufe (Oberstufe I und II).....	48
Abbildung 21: Verteilung der Zielperspektiven.....	50
Abbildung 22: Zielperspektiven in den SSG-Bereichen.....	51
Abbildung 23: Zielperspektiven in den Fachbereichen des Lehrplans 21.....	51
Abbildung 24: Regelkreis der Förderung und Bildung, eigene Darstellung.....	59

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht der ICF-Komponenten, zusammenfassende Darstellung nach WHO, 2011, S. 43-50.....	15
Tabelle 2: Übersicht der ICF-Domänen der Aktivitäten und Partizipation & der 10 Lebensbereiche nach SSG (eigene Darstellung).....	17
Tabelle 3: Zusammenfassende Darstellung der Zielniveaus (vgl. Pitsch & Thümmel, 2011, S. 36f.).....	26
Tabelle 4: Vergleich der beiden Modelle von Pitsch & Thümmel und Hollenweger-Haskell, eigene Darstellung...27	27
Tabelle 5: SMART-Strategie (Buholzer, 2014, S. 92f.).....	28
Tabelle 6: Angaben zum Förderprozess im Jahresablauf.....	30
Tabelle 7: Angaben zum Förderprozess aus den Q-Aussagen.....	30
Tabelle 8: Angaben zum Förderprozess aus der Handreichung.....	30
Tabelle 9: Vorschläge für die Anpassung des Förderprozesses der AG LP21.....	31
Tabelle 10: Verteilung der Förderdokumente.....	36
Tabelle 11: Erläuterungen zum Regelkreis der Förderung und Bildung.....	59

8.3 Literaturverzeichnis

Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.) (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen* (7. Unveränderte Aufl.) Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung. Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Baar: Klett und Balmer AG.

Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) (2002). Zugriff am 30. 05.2020 unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html#id-5>

Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (1999). Zugriff am 30.05.2020 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a62>

DBK (2015). *Lehrplan 21. Lehrplan für die Volksschule*. Solothurn: Departement für Bildung und Kultur des Kantons Solothurn. Zugriff am 25.05.2020 unter <https://so.lehrplan.ch/index.php>

De Camargo, O. K. & Simon, L. (2013). *Die ICF-CY in der Praxis*. Bern: Verlag Hans Huber, Hogrefe AG.

Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz (Hrsg.) (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen*. Zugriff am 27.06.2020 unter https://regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/inline-files/20190829_Anwendung%20des%20LP21%20f%C3%BCr%20SuS%20mit%20komplexen%20Behinderungen.pdf

Fischer, E. (2008). *Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Entwurf einer subjekt- und bedarfsorientierten Didaktik*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.

Fischer, E. & Schäfer, H. (2019). Bildung. In Schäfer, H. (Hrsg.), *Handbuch Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*. (S. 74-84). Weinheim: Beltz Verlag.

Hollenweger-Haskell, J. (2019). *Befähigungsperspektive in der Bildung von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Tagung «Lehrpläne und die Bildung für Menschen mit einer geistigen Behinderung –eine anspruchsvolle Herausforderung»*. Unveröffentlichtes Referat, Pädagogische Hochschule, Zürich.

Kanton Solothurn (1969). *Volksschulgesetz (VSG)*. Zugriff am 30.05.2020 unter https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/413.111

Koch, K. & Jungmann, T. (2017). *Kinder mit geistiger Behinderung unterrichten. Fundierte Praxis in einer inklusiven Grundschule*. München: Ernst Reinhardt.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. Überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Moser Opitz, E., Pool Maag, S. & Labhart, D. (2019). *Förderpläne: Instrument zur Förderung oder «bürokratisches Mittel»? Eine empirische Untersuchung zum Einsatz von Förderplänen*. Empirische Sonderpädagogik, 3, 210-224.

Pitsch, H. & Ingeborg, T. (2011). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit geistig Behinderten* (4. Überarbeitete und erweiterte Aufl.). Oberhausen: ATHENA-Verlag.

Pretis, M., Kopp-Sixt, S. & Mechtl, R. (2019). *ICF-basiertes Arbeiten in der inklusiven Schule*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Popp, K., Melzer, C. & Methner, A. (2017). *Förderpläne entwickeln und umsetzen* (3. Überarbeitete Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Störtländer, J.C. (2019). *Bildung und Befähigung. Eine qualitative Studie zu kritisch-konstruktiver Didaktik und Capabilities Approach*. Weinheim: Beltz Juventa.

Snozzi, R., Dietrich, A., Manser, R. & Bühler, A. (2020). Lehrplansituation im Bereich «Geistige Entwicklung». Eine Umfrage bei Schulleitenden und Lehrpersonen in der Deutschschweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 26(4), 46-53.

Stöppler, R. (2017). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung* (2. aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt.

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2006). Übersetzung. Zugriff am 30.05.2020 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html>

Verfassung des Kantons Solothurn (1986). Zugriff am 30.05.2020 unter: <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19860122/index.html#a104>

VSA Kanton Solothurn (Hrsg.) (2013). *Leitfaden Sonderpädagogik*. Zugriff am 29.06.2020 unter:
https://so.ch/fileadmin/internet/dbk/dbk-vsa/Foerdern/Unterstuetzung_Behinderung/Leitfaden_Sonder-paedagogik.pdf

WHO (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (2. korrigierte Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.

9 Anhang

Der Anhang wird in einer separaten Datei angefügt.

Anhang 1	Angaben zu Förderplanung, Lernbericht und Zeugnis
Anhang 2	Qualitätsaussagen zur Förderplanung
Anhang 3	Auszug aus der Handreichung Zeugnis und Lernbericht
Anhang 4	Erste Überlegungen zum Kategoriensystem
Anhang 5	Definitives Kategoriensystem
Anhang 6	Förderplan X01
Anhang 7	Förderplan X02
Anhang 8	Förderplan X03
Anhang 9	Förderplan X05
Anhang 10	Förderplan X06
Anhang 11	Förderplan X07
Anhang 12	Förderplan X08
Anhang 13	Förderplan X09
Anhang 14	Förderplan X10
Anhang 15	Förderplan X11
Anhang 16	Förderplan X12
Anhang 17	Förderplan X13
Anhang 18	Förderplan X15
Anhang 19	Förderplan X16
Anhang 20	Förderplan X17
Anhang 21	Förderplan X18
Anhang 22	Förderplan X19
Anhang 23	Lernbericht X08

Förderplanung, Lernbericht und Zeugnis / Jahresablauf und Ablage

Wann	Was	Ablage
Ganzes Schuljahr	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Gespräche mit Eltern, SPD, KJPD und anderen Ansprechpartnern werden im Lehreroffice protokolliert. - Laufend Personalienblatt aktualisieren und Änderungen an CH und SL melden, damit diese auch im Lehreroffice aktualisiert werden können. - Weitere LO-Einträge: Absenzen und Beobachtungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Lehreroffice (sofern alle Zugang erhalten)
August – Ende Oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Neue SuS unterrichten, beobachten, erfassen - Bisherige Kinder: Arbeit gemäss Förderplan - Datenbank aktualisieren (Klasse und Lehrplanjahre) 	<ul style="list-style-type: none"> - Lehreroffice / Lehrertagebuch - Datenbank
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> - Berichterstattung schreiben für Kinder, bei welchen die Verfügung im kommenden Sommer auslaufen oder eine andere Massnahme vorgeschlagen wird. Die Berichterstattung wird mit den Eltern besprochen. Die Klassenlehrkraft und die Eltern unterschreiben das Dokument. Eltern können ihre Meinung zur Berichterstattung beisteuern. 	<ul style="list-style-type: none"> - Das unterschriebene Dokument wird termingerecht dem Schulleiter zur Überprüfung und Weiterleitung abgeben. Die unterschriebene Kopie der Berichterstattung wird im Schülerdossier beim SL abgelegt. LW S: Ordner Berichterstattungen
November	<ul style="list-style-type: none"> - Förderziele (inkl. Ziele der Fachlehrkräfte) für die neuen SuS bestimmen und im entsprechenden Dokument des Lehreroffice festhalten. - Förderziele mit Eltern besprechen. Das Dokument wird von der Klassenlehrkraft und den Eltern unterschrieben. Die Eltern partizipieren beim Festsetzen der Förderziele. 	<ul style="list-style-type: none"> - Die Eltern erhalten eine Kopie des Förderplanes. - Unterschriebenes Originaldokument kommt ins Schülerdossier beim KL. Nach spätestens 2 Jahren werden die Dokumente beim SL im Schülerdossier archiviert.
November - Juni März	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeit an den Förderzielen. Im März kann eine Zwischenauswertung erfolgen und wenn sinnvoll Anpassung bzw. neue FZ festgelegt werden. Änderungen allen kommunizieren. 	<ul style="list-style-type: none"> - LO
Juni / Juli	<ul style="list-style-type: none"> - Auf Ende Schuljahr müssen 3 Dokumente erstellt werden -> Lernbericht, Auswertung Förderziele, Zeugnis (und Abschlussbricht für Aus- oder Uebertretende). - Lernbericht (inkl. Bericht der Fachlehrkräfte) für jeden SuS im entsprechendem Dokument im Lehreroffice verfassen. Den Bericht mit den 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Expl. Lernbericht unterschrieben: / 1 Eltern, 1 Dossier, 1 Zeugnismappe 2 Expl Förderplan unterschrieben: / 1 Eltern, 1 Dossier - Unterschriebenes Zeugnis wird in der Zeugnismappe der SuS abgelegt.

	<p>Eltern besprechen. Der Lernbericht wird von der Klassenlehrkraft und den Eltern unterschrieben.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auswertung der Förderziele aller SuS mit Eltern besprechen. Das Dokument wird von der Klassenlehrkraft und den Eltern unterschrieben. - Neue Förderziele (inkl. Ziele der Fachlehrkräfte und Eltern) für die in der Klasse verbleibenden SuS bestimmen und im entsprechenden Dokument des Lehreroffice festhalten. Neue Förderziele mit Eltern besprechen. Das Dokument wird von der Klassenlehrkraft und den Eltern unterschrieben. - Zeugnis ausdrucken. Das Zeugnis wird von der Klassenlehrkraft und den Eltern unterschrieben. - Austretende SuS erhalten einen Abschlussbericht, welcher mit den Eltern besprochen wird. Das Dokument wird von der Klassenlehrkraft und den Eltern unterzeichnet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Der von den Eltern unterzeichnete Abschlussbericht wird dem SL zur Archivierung bzw. Weiterleitung (VSA, Institutionen, Archiv) ausgehändigt. Ein unterzeichnetes Exemplar wird dem Zeugnis beigelegt. - Den abnehmenden Institutionen werden zudem die Lernberichte der letzten 2 Schuljahre zugestellt. - Bei einem Schulwechsel geht die Notenkarte an den neuen Schulort. Die Notenkarte austretender SuS geht an die Schulverwaltung.
--	--	--

Formular SSG (Kt.Zürich) nur die erste Seite verwenden. Wird nur benutzt bei Neueintritten in die Schule oder Klasse

- 2) Förderplan: max. fünf Lernziele setzen
Therapien sind als Förderschwerpunkt / Förderziel zu setzen.
- 3) Lernbericht enthält zu allen Bereichen eine Aussage. Das kann auch „altersentsprechen“ oder „unauffällig“ sein. (max. ? Seiten) Therapieberichte (Logo, Ergo...) erfolgen wie bisher separat und werden dem Zeugnis nicht beigelegt
- 4) HPSZ: Zeugnis nur mit Bildungsbereichen.
Ausdruck auf Spezialpapier → Hologramm ist oben links
Lernbericht zum Zeugnis wird auf normales Papier ausgedruckt
Mappe Primarschulstufe: blau, Sek1 orange
Kindergarten HPSZ, ISM und SVK: Lernbericht abgeben
ISM: Zeugnis mit Fächern und Bildungsbereichen verwenden
Zeugnis 1. Semester ohne Lernbericht: Eintrag bei Bemerkungen: Lernbericht zu den Fächern mit ILZ und zu den Bildungsbereichen wird Ende Schuljahr dem Zeugnis beigelegt.
- 5) Unterschrift der Eltern auf folgende Papiere:
 - Förderplan
 - Auswertung Förderplan
 - Lernbericht
 - Zeugnis

Anhang 2 Qualitätsaussagen zur Förderplanung

Volksschulamt

Heilpädagogisches Schulzentrum Grenchen

Urs Wirth

Leiter HPSZ Grenchen

Qualitätsaussagen zur Förderplanung

Qualitätsaussagen Aspekte der Zielsetzung Worum es geht	Erkennungsmerkmale Daran erkennen wir, dass es erreicht ist	Überprüfungsinstrumente Damit überprüfen wir, ob wir erfolgreich waren
<p>Die Förderplanung wird von der ganzen Schule einheitlich gehandhabt und regelmässig auf die internen und externen Vorgaben überprüft.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Formulare im LO werden einheitlich ausgefüllt. ● Der Ablaufplan wird eingehalten. ● Die Entwicklung der SuS kann über mehrere Jahre anhand der Unterlagen zur Förderplanung zurückverfolgt werden. Fortschritte und Stagnation sind klar erkennbar. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Förderplanung ist für alle Lehrpersonen zugänglich und verbindlich. Die Schulhilfen sind über die Förderplanung informiert. ● Beim jährlichen Gespräch zwischen der Klassenlehrperson und der Schulleitung wird die Förderplanung besprochen und ggf. angepasst.
<p>Die Förderplanungen ermöglichen Transparenz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Zur Schülerübergabe Ende Schuljahr werden die Förderpläne unter den betreffenden Lehrpersonen ausgetauscht und die Zielauswertungen besprochen. ● Die SuS werden altersentsprechend in den Prozess einbezogen indem sie ihre Lernziele kennen. ● Die Förderarbeit ist schulintern und interdisziplinär vernetzt. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Schülerübergaben bei Klassenwechsel: Juni – Mitte Juli. ● Das Dokument „Förderplanung“ ist bis Mitte Juli abgeschlossen. ● Die SuS tragen altersentsprechend Mitverantwortung für die Erreichung der Lernziele.
<p>Für die einzelnen Schülerinnen und Schüler werden individuelle und überprüfbare Förderziele formuliert.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Förderziele sind spezifisch (abgrenzend) und überprüfbar. Sie sind für die einzelnen Schülerinnen und Schüler realistisch und wesentlich. ● Die Lernziele werden in 3 bis 5 Lernbereichen gesetzt (+1 Förderziel Fachlehrperson) damit diese für alle überblickbar bleiben. Auch die Eltern können Wünsche oder Forderungen betreffend Lernzielformulierungen als Mitwirkungsmöglichkeit einbringen. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pro Schülerin und Schüler ist das Dokument „Förderplan bzw. Auswertung“ mit dieser Mengenvorgabe unter Angabe der Mittel zur Zielerreichung ausgefüllt. ● Die Ziele müssen erreichbar und überprüfbar gesetzt sein. ● Spätestens ab 1. Dezember sind alle Förderziele festgelegt und im LO einsehbar.

<p>Durch eine institutionalisierte Zusammenarbeit erfolgt eine umfassende Förderung der Kinder.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Die von den Lehrpersonen aufgestellten Förderziele werden von allen MA's bei der Arbeit mit den Kindern berücksichtigt. ● Bei der Auswertung der Förderziele werden die Erfahrungen aller Beteiligten einbezogen. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Einsichtnahme in die Förderplanung und Auswertung ist für alle Lehrpersonen, welche mit dem betreffenden Kind arbeiten verpflichtend und erfolgt mind. 1X jährlich. (<i>Interne Standortgespräche</i>) ● Die betreffenden Schulhilfen sind zu informieren. ● Die Schulleitung überprüft die Zielformulierungen und deren Sinnhaftigkeit, Erreichbarkeit und Notwendigkeit.
<p>Die Erfassung des aktuellen Entwicklungsstandes und die definierten Förderziele sind die Grundlagen für die Unterrichtsvorbereitung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Eine der Grundlagen der Unterrichtsplanung ist die Koordination und Auflistung der verschiedenen Förderziele der einzelnen Schülerinnen und Schüler. 	
<p>Die Auswertung der Förderziele ist die Grundlage für das Elterngespräch gegen Ende des Schuljahres.</p> <p>Austausch der diagnostischen Instrumente und Förderplanformen</p> <p>Differenzierte Förderpläne</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Die Auswertung der Förderziele und der Lernbericht gelten als <i>externes Standortgespräch</i>. ● Es werden Instrumente zur Überprüfung der Wirksamkeit der Förderplanung eingesetzt (Selbstevaluation) und im Team weiterentwickelt. ● Nach jeder Förderplanungsperiode wird das Thema in der Teamsitzung traktandiert. ● Sie sind differenziert indem sie den Lernstand beschreiben und daraus überprüfbare Lernziele und ihre Schritte auflisten. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Die neue Form der Förderplanung mittels LO wird per August 2016 eingeführt und laufend entsprechend neuen Erkenntnissen überprüft und angepasst. ● Elternbefragung und Erhebung zur Qualität der Förderplanung erfolgt im Sommer 2019 anlässlich der Elterngespräche. ● LO ist durch die AG LO für unsere Bedürfnisse zu optimieren ● Sitzungsprotokoll ● Im Team werden nicht erreichte Lernziele diskutiert und ergründet.

Zeugnis und Lernbericht für HPSZ-TagessonderschülerInnen

Zeugnis (Ausdruck auf Zeugnisdruckpapier des Kantons)

Kopfzeile

Kindergarten / Primarschule oder Sekundarschule:
Sonderschule (§ 37) Schule: (Schulort wie im LehrerOffice hinterlegt)
Klassenlehrperson: (wie im LehrerOffice hinterlegt)
evtl. 2. Klassenlehrperson: (wenn im LehrerOffice so hinterlegt)
Klasse: (automatisch)
Schuljahr: (automatisch)

Fächer: werden nicht ausgewiesen und deshalb nicht angezeigt
Arbeits- und Lernverhalten: wird nicht ausgewiesen und deshalb nicht angezeigt
Sozialverhalten: wird nicht ausgewiesen und deshalb nicht angezeigt

Bildungsbereiche (ICF-Lebensbereiche): alle 10 Bereiche anzeigen¹ Absenzen: anzeigen (im

LehrerOffice, Journal, hinterlegen)
Standortgespräch: Datum eintragen (im LehrerOffice, Gespräche, hinterlegen)

Bemerkung:

«Sonderpädagogische Massnahme gemäss § 37 VSG (Volksschulgesetz); Lernbericht liegt bei» Schulische Therapien (Logopädie und Psychomotorik) erwähnen, z.B.: «Therapien: Logopädie»

Spezifika

Oberstufe: nebst den Bildungsbereichen können im Hinblick auf den bevorstehenden Übertritt in die Berufswelt Arbeits- und Lernverhalten sowie Sozialverhalten ebenfalls angezeigt und eingeschätzt werden.

Lernbericht (Ausdruck auf Normalpapier, einseitig)

- Der Lernbericht richtet sich nach der Förderplanung und ist ein Dokument zuhänden der Eltern. Er wird dem Zeugnis beigelegt.
- Zu **allen** Lebensbereichen muss über den aktuellen Stand eine kurze Aussage gemacht werden.
- Beurteilungen aus der Förderplanung fliessen in die Gesamtbeurteilung ein
- Aussagen der Fachlehrpersonen und Therapien sind im Lernbericht innerhalb der 10 Bildungsbereiche integriert. Es gibt keine separaten Berichte.
- Der Lernbericht soll max. zwei Seiten lang sein (unverbindliche Empfehlung).
- Vor die einzelnen Bildungsbereiche müssen Zahlen gesetzt werden, damit sie in der Reihenfolge analog SSG und nicht alphabetisch sortiert sind.

Umsetzungshilfen

- Beispielzeugnis HPSZ «Lisa Muster»
- Beschreibung der 10 Bildungsbereiche für den Lernbericht
- Beispiel eines Lernberichts für ein schwerbehindertes Kind

Anhang 4 Erste Überlegungen zum Kategoriensystem

Kategorienbildung zur Inhaltsanalyse der Förderpläne

Zählen der Bereiche

- Zählen der Bereiche des schulischen Standortgesprächs, in welchen ein Förderziel gesetzt wurde
 - ◆ Allgemeines Lernen
 - ◆ Mathematische Lernen
 - ◆ Lesen und Schreiben
 - ◆ Spracherwerb und Begriffsbildung
 - ◆ Umgang mit Anforderungen
 - ◆ Kommunikation
 - ◆ Bewegung und Mobilität
 - ◆ Für sich selbst sorgen
 - ◆ Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
- Andere:
 - ◆ Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
 - ◆ Bewusste, sinnliche Wahrnehmung
- Logopädie (Therapie)

- Bezug zum Lehrplan 21 (es werden direkt die erweiterten Fachbereiche aus der Anwendung des LP21 angewandt)
 - ◆ Sprachen
 - ◆ Mathematik
 - ◆ Natur, Mensch, Gesellschaft
 - ◆ Gestalten
 - ◆ Musik
 - ◆ Bewegung und Sport
 - ◆ Medien und Informatik
 - ◆ Berufliche Orientierung
 - ◆ Keine Verortung in einem Fachbereich möglich
 - Zyklus 1
 - Zyklus 2
 - Zyklus 3
 - Keine Verortung in einem Zyklus möglich

Analyse der Inhalte der Zielsetzungen und deren Perspektiven

- Befähigungsbezug
- Kompetenzbezug
- Leistungsbezug
- Anpassung des Kindes an ein System
 - ◆ Anpassung an die Gesellschaft
 - ◆ Anpassung an das Schulsystem
 - ◆ Anpassung an den Unterricht

Erläuterungen zu den Kategorien der Inhaltsanalyse der Förderpläne

Zählen der Bereiche, in welchen die Förderziele gesetzt wurden

Zählen der Bereiche des schulischen Standortgesprächs, in welchen ein Förderziel gesetzt wurde
Mit der Zählung der ausgewählten Bereiche, in welchen Förderziele festgelegt wurden, soll aufgezeigt werden, welche Bereiche immer wieder in den Fokus der Förderung genommen werden und welche im Gegensatz dazu kaum berücksichtigt werden. In der Anwendung des Lehrplans 21 wird verdeutlicht, dass keine einseitige Bildung erfolgen darf. Mit der Feststellung der einbezogenen Bereiche bei der Arbeit mit Förderzielen kann innerhalb der Masterstudie erkannt werden, ob die genannte Einseitigkeit bisher zugetroffen hat.

Ebenfalls gezählt werden die dazu genommenen Bereiche Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz und Bewusste sinnliche Wahrnehmung.

Die Ziele in der Logopädie werden nicht näher angeschaut, da in dieser Untersuchung konkret keine Vermischung von Schule und Therapie entstehen soll.

Verortung in den Fachbereichen des Lehrplans 21

In dieser Kategorie wird untersucht, welche Förderziele sich im Lehrplan verorten lassen. Genau wie bei der Zählung der SSG Bereiche soll auch hier erkannt werden, welche Fachbereiche mehrheitlich zur Arbeit mit den Förderzielen einbezogen werden und welche bisher weniger in den Fokus der Förderung genommen wurden.

In dieser Kategorie wird auch versucht, eine Verortung in den drei Zyklen vorzunehmen. Dies soll aufzeigen, wie sich die Verteilung der Förderziele auf die drei Zyklen zeigt.

Analyse der Inhalte der Zielsetzungen und deren Perspektiven

Befähigungsbezug (langfristig)

Lebensräume, in denen das Kind ein gutes Leben führen kann

Die Forderung an die Bildungsinstitutionen, die Schülerinnen und Schüler zu einem guten, möglichst selbständigen Leben oder auch zum lebenslangen Lernen ist eigentlich nichts Neues. Dennoch soll mit den vorliegenden Förderplänen untersucht werden, inwieweit bisher eben solche Befähigungen als Ziele der individuellen Förderung erarbeitet wurden.

Kompetenzbezug (mittelfristig)

Lebenssituationen, in denen das Kind kompetent handeln kann

Der Lehrplan ist in Kompetenzformulierungen aufgebaut. Hier soll erkannt werden, wie oft die gesetzten Förderziele als Kompetenzen formuliert wurden.

Leistungsbezug (kurzfristig)

Aktivitäten und Aufgaben, die das Kind ausüben kann

Es kommt durch die vorgegebene Überprüfbarkeit der Ziele am Ende der jeweiligen Förderperiode immer wieder zu sehr eingeschränkten Förderzielen. Sie beschreiben eher eine Aktivität, welche das Kind ausführen können soll.

Anpassung an das System

Förderziele sollten selber zum Ziel haben, das Kind in gemeinsam bestimmten Schwerpunkten zu fördern. Damit dies gelingen kann, müssen nicht nur die Fähigkeiten/Fertigkeiten geklärt werden, sondern auch die Umweltfaktoren und die Körperfunktionen. Das Zusammenspiel aus diesen Bereichen, die sogenannten Wechselwirkungen, zeigen die Möglichkeiten der Förderung des Kindes an. Manchmal braucht es auch Veränderungen oder Anpassungen der Umwelt. Jedoch ist allgemein bereits häufig beobachtet worden, dass gerade das Gegenteil vorgenommen wird; die Kinder werden im Rahmen ihrer Förderziele an das System angepasst. Deshalb sollen die Förderpläne auch auf diesen Bereich hin untersucht werden.

Die Anpassung wird jedoch weiter unterteilt in drei Kategorien. Dadurch soll erkannt werden, ob es sich um eine Anpassung für die Schule und den Unterricht handelt, welche eigentlich umgekehrt geschehen müsste, oder um eine Anpassung an die Gesellschaft, welche sich eben nicht einfach ändern lässt.

Anhang 5 Definitives Kategoriensystem

Hauptkategorie (Code)	Unterkategorie (Subcode)	Definition	Kodierregeln	Ankerbeispiele
SSG mit Ergänzungen	Allgemeines Lernen	<p>In dieser Kategorie handelt es sich um die 10 Lebensbereiche des SSGs, wie sie in der Struktur der Förderpläne vorgegeben sind. Ergänzt wurden sie durch die beiden Bereiche «Hauswirtschaft, Werken Holz, Werken Textil» und «Bewusste sinnliche Wahrnehmung». Alle Bereiche sind in den Förderplänen gleichwertig strukturiert anzutreffen. Somit lassen sie sich alle auf derselben Ebene einordnen.</p> <p>Alle Förderziele sind bereits in einem Bereich verortet vorzufinden.</p>	<p>Die Segmente werden mit derjenigen Unterkategorie codiert, in welcher sie auch im Förderplan eingeordnet sind.</p> <p>Diese Unterkategorien sind eindeutig und nicht interpretierbar.</p>	<p>«04 Lesen und Schreiben: X kann einen Satz mit zwei Aussagen dem richtigen Bild zuordnen.»</p> <p>→ Bereich Lesen und Schreiben</p>
	Mathematisches Lernen			
	Lesen und schreiben			
	Spracherwerb und Begriffsbildung			
	Umgang mit Anforderungen			
	Kommunikation			
	Bewegung und Mobilität			
	Für sich selbst sorgen			
	Erholung, Freizeit und Gemeinschaft			
	Hauswirtschaft, Werken Holz, Werken Textil			
	Bewusste, sinnliche Wahrnehmung			

Hauptkategorie (Code)	Unterkategorie (Subcode)	Definition	Kodierregeln	Ankerbeispiele
Lehrplan 21	Sprachen	Der Lehrplan 21 ist in Kompetenzstufen aufgebaut. Diese beinhalten Fähigkeiten/Fertigkeiten und geben Anregungen zu Bildungsthemen. Sie geben jedoch keine konkreten Inhalte vor.	Zu jedem markierten Segment wird untersucht, ob im Lehrplan eine Kompetenzformulierung vorliegt, mit welcher sich die Zielformulierung konkret verbinden lässt. Dazu müssen in den Förderzielen Begriffe ausweisbar sein, welche inhaltlich dieselbe Bedeutung haben wie im Lehrplan. Die verbundene Kompetenz muss in der Analyse mit einem Memo angegeben werden. So kann die Codierung bei einer Überarbeitung einfacher überprüft werden. Zudem wird der Zyklus codiert, in welchem sich die entsprechende Kompetenzstufe befindet. Bei einer Überschneidung zweier Zyklen wird der höhere Zyklus codiert.	«X löst einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben (+1,2,3 und -1,2,3) im Zahlenraum bis 20 im Kopf.» → Fachbereich Mathematik
	Mathematik			
	Natur, Mensch, Gesellschaft			
	Gestalten			
	Musik			
	Bewegung und Sport			
	Medien und Informatik			
	Berufliche Orientierung			
Keine Verortung in einem Fachbereich möglich	Wenn sich die Formulierung auf keine Kompetenzstufe im Lehrplan 21 beziehen lässt, wird dies angegeben. Folglich ist auch keine Verortung in einem Zyklus	Wenn sich ein Förderziel mit der oben genannten Kodierregel keinem Fachbereich zuordnen lässt, wird dies als «keine Verortung möglich» angegeben.	«X drosselt ihr Arbeitstempo zugunsten der Qualität.»	

Hauptkategorie (Code)	Unterkategorie (Subcode)	Definition	Kodierregeln	Ankerbeispiele
Zielperspektive	Befähigungsbezug	Befähigungen beinhalten Formulierungen von Lebensräumen, in welchen das Kind ein gutes Leben führen kann.	Es muss eine gezielte Verbindung mit einem der sechs Befähigungsbereiche hergestellt werden können. Es wird keine konkrete Aufgabe beschrieben.	«X traut sich zu und lernt einfache, ihr vertraute Aufgaben selbständig zu lösen. Sie braucht nicht für jede Aufgabe die Unterstützung der Lehrperson.» Diese Formulierung lässt sich mit dem Befähigungsbereich «Dranbleiben und bewältigen» verbinden.
	Kompetenzbezug	Kompetenzen beinhalten Formulierungen von Lebenssituationen, in welchen das Kind kompetent handeln kann.	Kompetenzen werden immer mit dem Hilfsverb «können» eingeleitet. Umgekehrt bedeutet jedoch nicht jede Formulierung mit diesem Hilfsverb einen Kompetenzbezug. Bei der Formulierung muss darauf geachtet werden, dass das Ziel nicht nur auf eine bestimmte Situation beschränkt wird, sondern die sich auch in anderen Situationen anwenden lässt.	«X kann ein einfaches Bildrezept selbständig und ohne Hilfe ausführen» Diese Formulierung erlaubt einen Kompetenzbezug. Die Kompetenz des eigenständigen Ausführens eines Rezepts lässt sich demnach auch in anderen Situationen anwenden.
	Leistungsbezug	Leistungen beinhalten Formulierungen über Aktivitäten und Aufgaben, die das Kind ausüben kann.	Wenn die Zielformulierung sich auf eine konkrete Aktivität bezieht (bsp. «liest ein Buch») ist dies ein Leistungsziel. Die Formulierungen sind stark eingegrenzt und beschreiben den konkreten Rahmen, in welchem ein Kind eine Leistung erfüllen kann.	«X kennt die Namen der gebräuchlichsten Werkzeuge und spricht sie aus (Hammer, Säge, Ahle) und er kennt die dazugehörigen Tätigkeiten (hämmern, sägen, vorstechen) und spricht sie aus.» Bei dieser Formulierung stehen eigentlich sprachliche Fähigkeiten im Zentrum. Das Kind benennt die Werkzeuge und die entsprechenden Tätigkeiten. Dies entspricht klar einer Leistung.

Hauptkategorie (Code)	Unterkategorie (Subcode)	Definition	Kodierregeln	Ankerbeispiele
Zielperspektive	Anpassung des Kindes	Bei manchen Formulierungen handelt es sich um Ziele, welche nicht einen Lernzuwachs des Kindes in diesem Sinn beabsichtigen, sondern die Anpassung des Kindes an ein System.	Hier können nur Segmente codiert werden, welche vorgängig mit dem Code «keine Verortung im Lehrplan» bezeichnet wurden. Die Aussage darf sich nicht auf eine Leistung, eine Kompetenz oder eine Befähigung beziehen. In der Regel sind Anpassungsziele negativ formuliert, d.h. sie beschreiben, was ein Kind nicht machen oder sich abgewöhnen soll.	«X soll in den Kreisli-Lektionen während 10 Minuten auf ihrem Stuhl sitzen bleiben, ohne wegzulaufen.» Bei dieser Formulierung liegt der Fokus auf dem Unterricht. Es geht darum, dass das Kind in einer bestimmten Unterrichtssituation nicht davonläuft. Deshalb kann diese Formulierung als eine Anpassung des Kindes an den Unterricht gesehen werden.

Förderplan
KG a, X1

HPSZ Grenchen

Fach 01 Allgemeines Lernen
Förderziel X soll in den Kreisli- Lektionen während 10 Minuten auf ihrem Stuhl sitzen bleiben, ohne wegzulaufen.
Fördermassnahmen HP 1: Wir ermuntern X sitzen zu bleiben, wenn sie aufstehen will. Wir singen Lieder, machen Tanz- und andere Spiele, welche X mag.
Gesamtbeurteilung X kann jetzt länger auf ihrem Stuhl im Kreis sitzen bleiben. Sie läuft immer noch ab und zu weg (wenn es für sie zu schwierig ist), kommt dann auf Aufforderung hin aber wieder zurück. Manchmal kann sie 5 Minuten sitzen bleiben. Im neuen Schuljahr arbeiten wir weiter an diesem Ziel.
Fach 02 Mathematisches Lernen
Fördermassnahmen HP 1
Fach 03 Spracherwerb und Begriffsbildung
Fördermassnahmen HP 1
Fach 04 Lesen und Schreiben
Fördermassnahmen HP 1
Fach 05 Umgang mit Anforderungen
Förderziel X soll lernen, ein Spiel am Tisch (Puzzle, Würfelmosaik, Steckspiel, Farbn und Formen sortieren usw.) allein fertig zu machen. Nachher soll sie die Lehrperson rufen und ihr zeigen, was sie gemacht hat. Bevor sie sich ein anderes Spiel nimmt, muss sie sie das vorhergehende allein aufräumen und versorgen.
Fördermassnahmen HP 1 Wir begleiten X am Anfang bei diesem Lernprozess und geben klare verbale Anweisungen, unterstützt durch entsprechende Gesten. Wir erarbeiten mit ihr Teilziele und bei Gelingen ist Lob und eine Verstärkung (mit Singen, bravo, guet usw.) wichtig. Die Begleitung dann nach und nach abbauen bis zum Erreichen des Zieles.
Gesamtbeurteilung Teilziele von diesem grossen Ziel hat X erreicht. Wir arbeiten weiter daran. Sie holt jetzt selber Spiele, macht sie und versorgt sie (manchmal) wieder. Das macht sie zwar oft allein; sie lässt sich aber noch zu viel von allen Reizen um sie herum ablenken und vergisst dabei, was sie tun sollte.
Fach 06 Kommunikation
Fördermassnahmen HP 1

Fach 07 Bewegung und Mobilität
Förderziel Feinmotorik: Schneiden mit der Schere: X soll lernen, einem geraden Strich entlang zu schneiden.
Fördermassnahmen HP 1 Viele regelmässige Schneide-Übungen, gekoppelt mit Bastelarbeiten (leimen, malen). Den Strich am Anfang 5cm breit machen, dann immer schmaler gestalten bis zu einem normalen Bleistiftstrich.
Gesamtbeurteilung X schneidet gerne mit der Schere. Sie muss an diesem Ziel weiter üben. Sie schneidet lieber frei nach ihrer Fantasie.

Fach 08 Für sich selbst sorgen
Fördermassnahmen HP 1

Fach 09 Umgang mit Menschen
Fördermassnahmen HP 1

Fach 10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Fördermassnahmen HP 1

Fach 11 Bewusste sinnliche Wahrnehmung
Fördermassnahmen HP 1

Fach 12 Logopädie
Förderziel - X kann ihren Wortschatz passiv und aktiv erweitern. - X verbessert ihre feinmotorischen Fertigkeiten.
Fördermassnahmen L: -Den Wortschatz mit Hilfe von Bilderbüchern, Bildkärtchen und Gegenständen erarbeiten. -Die feinmotorischen Fertigkeiten z.B. mit Auffädelspielen, Turm bauen, Steckspielen, Greifspielen usw. verbessern.
Gesamtbeurteilung - X hat ihren Wortschatz um einige Begriffe erweitern können. Sie braucht aber sehr viele Übungseinheiten und Wiederholungen, damit sie sich ein Wort merken und auch wieder abrufen kann. - X macht bei feinmotorischen Übungen gut mit. Das hat ihr sicher auch geholfen, kleine Fortschritte zu machen.

2

Förderplan
KG a, X2

HPSZ Grenchen

<p>Fach 01 Allgemeines Lernen</p> <p>Fördermassnahmen HP 1</p>
<p>Fach 02 Mathematisches Lernen</p> <p>Fördermassnahmen HP 1</p>
<p>Fach 03 Spracherwerb und Begriffsbildung</p> <p>Fördermassnahmen HP 1</p>
<p>Fach 04 Lesen und Schreiben</p> <p>Fördermassnahmen HP 1</p>
<p>Fach 05 Umgang mit Anforderungen</p> <p>Förderziel Wenn X kommt, weiss er meistens, an welchen Tagen er nach Hause zum Essen geht und wann er nach dem KiGa in die Kita geht. Er fragt jeden Tag X Male danach (perseverierend). Er soll lernen, dass er pro Tag insgesamt 3 Mal fragen darf. Wir erklären es ihm und dann muss er es wissen und darf nicht mehr penetrant fragen.</p> <p>Fördermassnahmen HP 1: Wir erklären es X mit Worten. Wir zeigen es ihm auf dem Tagesstundenplan (Pictos). Er darf es uns selber auf dem Stundenplan zeigen und wir bestätigen es.</p> <p>Gesamtbeurteilung Dieses Ziel hat X erreicht. Er fragt immer am Morgen zuerst anhand des Stundenplanes, dann später noch einmal. Er braucht unsere Bestätigung, dass es ist, wie es auf dem Stundenplan steht, ein paar mal. Er kennt die Abläufe der Tage schon gut.</p>
<p>Fach 06 Kommunikation</p> <p>Fördermassnahmen HP 1</p>
<p>Fach 07 Bewegung und Mobilität</p> <p>Förderziel Feinmotorik: Schneiden mit der Schere: X kann einem geraden Strich nachschneiden.</p> <p>Fördermassnahmen HP 1: verschiedene lustvolle Ausschneide-Übungen (diverse Sujets).</p>

Gesamtbeurteilung

Mit grosser Motivation und Sorgfalt schneidet X jetzt mit der Schere. Er kann einem geraden Strich nachschneiden; lieber schnipselt er aber frei nach seiner Fantasie.

Fach

08 Für sich selbst sorgen

Fördermassnahmen

HP 1

Fach

09 Umgang mit Menschen

Förderziel

X soll lernen, dass er am Morgen, wenn er in den Kindergarten kommt, von sich aus die Erwachsenen (mit Hand geben und hallo sagen) grüsst.

Fördermassnahmen

HP 1:

Wir machen ihn täglich darauf aufmerksam, indem wir auf ihn zugehen, ihm die Hand hinstrecken und "guete Morge X " sagen. Die anderen Kinder müssen das auch lernen, und so ist dies ein Klassenziel. Wir machen es vor und loben bei Teilerfolgen die Kinder.

Ebenso ab und zu: Begrüssungsritual als gemeinsames Spiel.

Gesamtbeurteilung

Oft braucht X noch unsere Aufforderung zum Grüssen. Wir bleiben an diesem Ziel dran.

Fach

10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

Fördermassnahmen

HP 1

Fach

11 Bewusste sinnliche Wahrnehmung

Fördermassnahmen

HP 1

Fach

12 Logopädie

Förderziel

- X kann mit Hilfe eines "Bilderstrahls" den jeweiligen Therapieablauf erkennen. Die klare Strukturierung soll ihm mehr Sicherheit geben und selbständiges Orientieren ermöglichen.
- X verbessert seine mundmotorischen Fertigkeiten.

Fördermassnahmen

L:

- Arbeitsmappe: Das jeweilige Arbeitsmaterial ist in der Mappe enthalten und auf einem integrierten Klettband ist der Therapieablauf mit Bildern aufgeklebt. Ist eine Aufgabe fertig, kann X das entsprechende Bild entfernen.
- Mundmotorische Spiele, diverses Übungsmaterial zur Stimulierung und Förderung der Mundmotorik.

Gesamtbeurteilung

- X hat schnell begriffen, wie der "Bilderstreifen" funktioniert. Er kann sich gut darauf einlassen und sich daran orientieren. Er hilft ihm auch zu erkennen, dass wir eine Tätigkeit zuerst abschliessen, bevor wir uns dem nächsten Bild zuwenden.
- Wenn X eine mundmotorische Aufgabe zusagt, kann er sich gut darauf einlassen. Das richtige Platzieren des Röhrli bei Blasübungen (Mitte und nicht seitlich) gelingt ihm schon sehr oft.

3

Förderplan

X3

HPSZ Grenchen

Fach 01 Allgemeines Lernen
Fördermassnahmen HP 1.
Fach 02 Mathematisches Lernen
Fördermassnahmen HP 1
Fach 03 Spracherwerb und Begriffsbildung
Fördermassnahmen HP 1
Fach 04 Lesen und Schreiben
Fördermassnahmen HP 1
Fach 05 Umgang mit Anforderungen
Förderziel X muss lernen, an sie gestellte Aufgaben (Spiele am Tisch, kleine Bastelarbeiten) zu erledigen.
Fördermassnahmen HP 1: X muss bei diesen Aufgaben geführt und begleitet werden. Als Belohnung wird ihr das "Uhu"- Computerspiel in Aussicht gestellt.
Gesamtbeurteilung X hat dieses Lernziel erreicht. Die Belohnung, am PC Spiele zu machen, ist für sie sehr motivationsfördernd.
Fach 06 Kommunikation
Förderziel X muss lernen, dass Klemmen mit den Fingern in den Arm weh macht. Sie muss eine Alternative als Kontaktaufnahme finden.
Fördermassnahmen HP 1: Wir signalisieren X jedesmal, dass das Klemmen weh macht und dass sie das nicht darf. Wir bieten ihr ein Alternativverhalten an: z.B. unseren Arm streicheln oder leichtes Klopfen auf den Arm. Wir machen es vor und führen sie. So soll das Ziel erreicht werden- gekoppelt mit viel Lob, positiver Verstärkung und Begleitung.
Gesamtbeurteilung X weiss jetzt, dass Klemmen in Körperteile weh macht und sie das nicht tun darf. Sie macht es jetzt bedeutend weniger und sanfter. Vor allem wenn sie müde oder unruhig ist, kehrt sie wieder zu dieser Kontaktaufnahme zurück.

Fach 07 Bewegung und Mobilität
Förderziel Feinmotorik: Im Kochen soll X besser mit dem Messer schneiden lernen.
Fördermassnahmen HP 1 : X muss jedesmal im Kochunterricht ein Stück Gemüse, eine Frucht, ein gekochtes Ei oder ein Stück Käse usw. für unseren Salat in kleine mundgerechte Stücke schneiden.
Gesamtbeurteilung X war im Kochunterricht überfordert (zu viele Reize, emotional noch zu kleinkindlich). Deshalb haben wir das Kochen bei ihr gestrichen und statt dessen mit ihr in kleineren Einheiten entsprechende Übungen gemacht (Früchte für Znüni schneiden usw.). So macht sie besser mit.
Fach 08 Für sich selbst sorgen
Fördermassnahmen HP 1
Fach 09 Umgang mit Menschen
Fördermassnahmen HP 1
Fach 10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Fördermassnahmen HP 1
Fach 11 Bewusste sinnliche Wahrnehmung
Fördermassnahmen HP 1
Fach 12 Logopädie
Förderziel X erweitert ihren passiven und aktiven Wortschatz.
Fördermassnahmen L : Arbeit mit Bilderbüchern, Bildkärtchen, Fotos, Gegenständen. Im gemeinsamen Handeln neue Begriffe kennenlernen (z.B. beim Schneiden die Begriffe Schere und Papier erarbeiten).
Gesamtbeurteilung X hat ihren Wortschatz nur gering erweitern können. Sie braucht sehr viele Wiederholungen und Übungseinheiten, damit sie einen neuen Begriff speichern und abrufen kann.

Förderplan
PU a, X5

HPSZ Grenchen

Fach 01 Allgemeines Lernen
Förderziel X traut sich zu und lernt einfache, ihr vertraute Aufgaben selbstständig zu lösen. Sie braucht nicht für jede Aufgabe die Unterstützung der Lehrperson.
Fördermassnahmen HP 2 : Selbstvertrauen von X stärken. X immer wieder bestätigen, dass sie ihre Aufgabe gut macht. Viel loben, wenn sie es geschafft hat, eine Arbeit alleine zu lösen.
Gesamtbeurteilung X kann einfache, ihr vertraute Aufgaben alleine lösen. Doch ohne Begleitung der Lehrperson fühlt sie sich oft noch unsicher. Es fehlt ihr am nötigen Selbstvertrauen.

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel Zahlenraum bis 20 festigen. X kann fehlerfrei die Zahlenreihe vor- und rückwärts bilden. Sie kann Vorgänger und Nachfolger einer Zahl bestimmen. Einführung der Addition. X kann im Zahlenraum bis 20 Additionsaufgaben mit Hilfsmitteln lösen.
Fördermassnahmen HP 2 : Zahlenreihen legen. Spielerisch (z.B. mit dem Spiel 11er-raus) Mit Arbeitsblättern aus diversen Lehrmitteln. Addition handelnd einführen. Praktische Übungen. Rechnungen legen. Rechnungen auf Arbeitsblättern lösen.
Gesamtbeurteilung X kennt alle Zahlen bis 20. In diesem Zahlenraum kann sie Zahlenreihen vor- und rückwärts bilden, sowie Vorgänger und Nachfolger bestimmen. Hin und wieder braucht sie dazu die Hilfe des Zahlenstreifens. X kennt die Addition. Sie kann einfache Rechnungen ($12 + 5 =$) im Zahlenraum bis 20 mit Hilfsmitteln lösen.

Fach 03 Spracherwerb und Begriffsbildung
Fördermassnahmen HP 2

Fach 04 Lesen und Schreiben
Förderziel X lernt neue Buchstaben kennen. Sie kann einfache, lautgetreue Wörter mit Unterstützung von Lautbildern lesen.
Fördermassnahmen HP 2 : Neue Buchstaben mit Lautbildern einführen (Lehrmittel Leseschlau). Lesen von einfachen Buchstabenverbindungen üben. Einfache Wörter lesen und verstehen.
Gesamtbeurteilung X kennt bis auf wenige Ausnahmen (X, Y) alle Grossbuchstaben und einige Kleinbuchstaben des Alphabets. Einfache, ihr vertraute, lautgetreue Wörter, in Verbindung mit den Lautbildern, kann X lesen. Schreiben kann sie noch keine Wörter (ausser ihrem Namen). Das Verbinden (Zusammenschleifen) der Buchstaben zu einem Wort fallen X noch schwer.

Fach 05 Umgang mit Anforderungen
Fördermassnahmen HP 2

Fach 06 Kommunikation
Fördermassnahmen HP 2

Fach 07 Bewegung und Mobilität
Förderziel <input checked="" type="checkbox"/> kann mit dem Leimstift umgehen. Sie bringt nur dort Leim an, wo es auch nötig ist. Auf der entsprechenden Fläche wird genügend Klebstoff angebracht.
Fördermassnahmen HP 2 : Umgang mit dem Leimstift immer wieder üben. <input checked="" type="checkbox"/> bei der Handlung führen. Mündliche Anweisungen geben. Sie selber probieren lassen.
Gesamtbeurteilung <input checked="" type="checkbox"/> kann inzwischen besser mit dem Leimstift umgehen. Sie kann präziser an den nötigen Stellen Klebstoff anbringen.

Fach 08 Für sich selbst sorgen
Fördermassnahmen HP 2

Fach 09 Umgang mit Menschen
Fördermassnahmen HP 2

Fach 10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Fördermassnahmen HP 2

Fach 11 Bewusste sinnliche Wahrnehmung
Fördermassnahmen HP 2

Fach 12 Logopädie
Förderziel - <input checked="" type="checkbox"/> kann die Präpositionen HINTER, VOR, IM, AUF, ZWISCHEN, NEBEN, UNTER situationsgerecht anwenden. - <input checked="" type="checkbox"/> kann die Pronomen MICH, DICH (Akkusativ) und MIR, DIR (Dativ) differenzieren und korrekt anwenden.

Fördermassnahmen

L :

- Die Präpositionen handelnd (mit Gegenständen oder mit sich selber) üben, mit Bildmaterial arbeiten.
- Übungen durchführen, welche die Pronomen MICH/DICH und MIR/DIR fordern.

Gesamtbeurteilung

- X versteht die Präpositionen und kann sie auch selber äussern.
- Innerhalb gezielter Übungen kann X die Pronomen korrekt anwenden. Auch in der Spontansprache ist die korrekte Form jetzt oft zu hören.

Unterschriften**Lehrperson**

Datum: 14.06.2019

Unterschrift: HP 2

Erziehungsberechtigte

Datum: _____

Unterschrift: _____

6

Förderplan
PU a, X6

HPSZ Grenchen

Fach 01 Allgemeines Lernen
Fördermassnahmen HP 2

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel X kennt die Zahlen 1 bis 3. Er kann sie benennen (ev mit Gebärden) und ihnen die entsprechenden Mengen zuordnen.
Fördermassnahmen HP 2 : Mit praktischen Übungen. Handelnd einüben. Mit Gesellschaftsspielen. Mit Arbeitsblättern aus den Lehrmittel "Von 1-10".
Gesamtbeurteilung X kennt die Zahlen 1 - 4. Aufgrund seiner Sprachschwierigkeiten fällt es ihm noch schwer, die Zahlen zu benennen. (Eins und zwei sind verständlich.) Den Zahlen kann X die entsprechenden Mengen zuordnen. Er zeigt die richtige Menge mit den Fingern oder legt entsprechend Gegenstände hin. Die Menge 4 ist noch nicht gefestigt.

Fach 03 Spracherwerb und Begriffsbildung
Fördermassnahmen HP 2

Fach 04 Lesen und Schreiben
Fördermassnahmen HP 2

Fach 05 Umgang mit Anforderungen
Förderziel Bei Schulbeginn und nach der Pause kommt X ins Schulzimmer und sitzt zuerst an sein Pult und wartet auf die Anweisung / den Auftrag der Lehrperson. Spielen darf X erst, wenn er den Auftrag erledigt hat.
Fördermassnahmen HP 2 : X immer wieder ermahnen (verbal, verbunden mit Gebärden), dass er zuerst an seinen Platz sitzen und arbeiten muss. X konsequent von der Spielecke wegholen und an seinen Platz setzen. Wenn er gut gearbeitet hat, mit "spielen" belohnen.
Gesamtbeurteilung X kommt inzwischen immer ins Schulzimmer und setzt sich ans Pult. Dort wartet er, bis er die Anweisungen der Lehrperson erhält. X weiss, dass er zuerst eine Aufgabe erledigen muss und dann spielen darf. X soll aber nach erledigter Arbeit fragen, wenn er spielen will. Das macht er sehr gut.

Fach 06 Kommunikation
Förderziel X kann sich im Alltag mit Gebärden verständigen. Er kennt die Gebärden und wendet diese auch an.
Fördermassnahmen HP 2 : Gebärdenheft für X erstellen. Gebärden üben und konsequent vorzeigen und selber anwenden. X immer wieder darauf hinweisen, dass er die Gebärden anwendet.
Gesamtbeurteilung X wendet Gebärden im Alltag häufiger an. Hin und wieder muss er ermuntert werden, Gebärden zu gebrauchen. X kennt viele Gebärden und kann diese richtig anwenden.

Fach 07 Bewegung und Mobilität
Förderziel X kann mit der Schere einer einfachen, geraden Linie nachschneiden.
Fördermassnahmen HP 2 : Lernen die Schere richtig zu halten. Erste einfach Übungen mit der Schere machen. Versuchen einer Linie nachzuschneiden.
Gesamtbeurteilung X kann die Schere richtig halten. Das Nachschneiden einer vorgegebenen Linie bereitet ihm noch Mühe. Der Schnitt ist sehr ungenau und "ausgefranst".

Fach 08 Für sich selbst sorgen
Fördermassnahmen HP 2

Fach 09 Umgang mit Menschen
Fördermassnahmen HP 2

Fach 10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Fördermassnahmen HP 2

Fach 11 Bewusste sinnliche Wahrnehmung
Fördermassnahmen HP 2

Förderplan

PU a, XG

HPSZ Grenchen

Fach 12 Logopädie
Förderziel X lernt neue Gebärden kennen. Er kann diese verstehen und seinen motorischen Möglichkeiten entsprechend selber anwenden.
Fördermassnahmen L : Spielerisches Erarbeiten der Gebärden mit Hilfe von Gegenständen und Bildern und im gemeinsamen Handeln. Viele Gebärden sind in der motorischen Ausführung für X noch schwierig. Darum: X's Hände bei der Bildung schwieriger Gebärden führen.
Gesamtbeurteilung X hat weitere Gebärden kennengelernt und kann sie auch situationsgerecht anwenden. Die korrekte motorische Durchführung bereitet ihm aber oft noch Mühe.

Unterschriften

Lehrperson

Datum: 14.06.2019

Unterschrift: HP 2

Erziehungsberechtigte

Datum:

Unterschrift:

Förderplan

X 7

HPSZ

Fach 01 Allgemeines Lernen
Förderziel X lernt in einem angemessenen Tempo zu arbeiten. Das Ziel ist nicht, die Arbeit möglichst schnell zu erledigen. Die Aufgabe soll sauber, exakt und korrekt abgegeben werden.
Fördermassnahmen HP 2: X immer wieder ermahnen nicht zu schnell zu arbeiten. Sie darauf hinweisen, dass sie sich Zeit lassen kann und dafür sauber und korrekt arbeiten soll. Mit Küchenuhr und Sanduhr arbeiten.
Gesamtbeurteilung X muss vor jeder Arbeit darauf hingewiesen werden, dass sie langsam und exakt arbeiten soll. So gelingt es ihr eine Aufgabe sauber und korrekt abzugeben. Ohne den vorherigen Hinweis der Lehrperson arbeitet X immer noch sehr flüchtig und fehlerhaft.

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel Zahlen 17, 18, 19 und 20 lernen. Zahlenraum bis 20 festigen. X kann die Zahlenreihe vor- und rückwärts bilden. Sie kann Vorgänger und Nachfolger einer Zahl bestimmen. X lernt die Addition kennen und kann die Rechnungen mit Hilfsmitteln lösen.
Fördermassnahmen HP 2: Zahlen einführen, Mengen zuordnen, mit Arbeitsblättern festigen. Zahlenreihen legen. Spielerisch (z.B. mit dem Spiel 11er-raus) Mit Arbeitsblättern aus diversen Lehrmitteln. Addition handelnd einführen. Praktische Übungen. Rechnungen legen. Rechnungen auf Arbeitsblättern lösen.
Gesamtbeurteilung X kennt die Zahlen bis 20 und kann diesen die entsprechenden Mengen zuordnen. Vorgänger und Nachfolger einer Zahl kann sie bestimmen, sowie Zahlenreihen vor- und rückwärts bilden. X kennt die Addition und kann Rechnungen im Zahlenraum bis 20 mit Hilfsmitteln lösen.

Fach 03 Spracherwerb und Begriffsbildung
Fördermassnahmen HP 2

Fach 04 Lesen und Schreiben
Förderziel X lernt neue Buchstaben kennen. Sie kann einfache, lautgetreue Wörter mit Unterstützung von Lautbildern lesen.
Fördermassnahmen HP 2: Neue Buchstaben mit Lautbildern einführen (Lehrmittel Leseschlau). Lesen von einfachen Buchstabenverbindungen üben. Einfache Wörter lesen und verstehen.

Gesamtbeurteilung

X kennt bis auf wenige Ausnahmen (X, Y) alle Grossbuchstaben und zum Teil die Kleinbuchstaben. Sie kann lautgetreue Wörter (ohne Hilfe der Lautbilder) lesen. Aufgrund ihres noch kleinen Wortschatzes kann X zum Teil den Sinn des Wortes nicht verstehen.

Fach

05 Umgang mit Anforderungen

Fördermassnahmen

HP 2

Fach

06 Kommunikation

Fördermassnahmen

HP 2

Fach

07 Bewegung und Mobilität

Fördermassnahmen

HP 2

Fach

08 Für sich selbst sorgen

Fördermassnahmen

HP 2

Fach

09 Umgang mit Menschen

Fördermassnahmen

HP 2

Fach

10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

Fördermassnahmen

HP 2

Fach

11 Bewusste sinnliche Wahrnehmung

Fördermassnahmen

HP 2

Fach

12 Logopädie

Förderziel

X erweitert ihren Wortschatz.

Fördermassnahmen

L:

Neue Begriffe anhand von Bildmaterial und Gegenständen erarbeiten. Begriffsaufbau innerhalb semantischer Felder (z.B. Küche, Nahrungsmittel, Verben). Wortschatzheft führen.

Gesamtbeurteilung

X konnte ihren Wortschatz um einige Begriffe erweitern. Sie braucht jedoch viele Wiederholungen, um sich ein Wort einzuprägen und es dann auch aktiv anwenden zu können.

Unterschriften

Lehrperson

Datum: _____

Unterschrift: **HP 2** _____

Erziehungsberechtigte

Datum: _____

Unterschrift: _____

Förderplan

X 8

HPSZ

Fach 01 Allgemeines Lernen
Fördermassnahmen HP 4 HP 5

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel X kann mit Hilfe von Anschauungsmaterialien Additionsaufgaben im Zahlenraum bis 20 lösen (mit 10er-Übergang). X kennt die Rechenzeichen Plus (+), Minus (-) und Gleich (=). Er kann diese erkennen, benennen und anwenden. Er weiss, dass bei Additionsaufgaben (gekennzeichnet durch das „Plus“) eine Menge vergrössert wird und bei Subtraktionsaufgaben (-) eine Menge verringert wird.
Fördermassnahmen HP 4 HP 5 : > Zahlenbuch 1 > Arbeit mit Anschauungsmaterial (Zahlenstrahl, Bätzeli, 20er-Feld) > spielerische Übungen
Gesamtbeurteilung X hat dieses Ziel klar übertroffen. Er kann Additionsaufgaben im Zahlenraum bis 20 weitgehend im Kopf lösen. Bei Aufgaben mit einem Zehnerübergang braucht er manchmal noch die Anschauungsmaterialien als Hilfe. Auch Subtraktionsaufgaben löst er bereits im Zahlenraum bis 20. Dafür benötigt er jedoch noch das 20er-Feld und die Bätzeli als Hilfe zum Legen der Aufgaben. X kennt somit die genannten Rechenzeichen (Plus, Minus, Gleich) und kann diese meist korrekt anwenden.

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel X kann sich sicher im Zahlenraum bis 20 orientieren. Er kann die Zahlen korrekt benennen und die jeweiligen Vorgänger und Nachfolger einer Zahl bestimmen.
Fördermassnahmen HP 4 HP 5: > Arbeit am Zahlenstrahl > spielerische Übungen zu den Vorgängern und Nachfolgern > iPad > Übungen auf der Treppe
Gesamtbeurteilung X hat dieses Ziel klar erfüllt. Er kann sich sicher im Zahlenraum bis 20 orientieren, kennt alle Zahlen mit ihren entsprechenden Mengen und kann ohne Probleme die Zahlenreihe mit Vorgängern und Nachfolgern bilden. Auch das Schreiben aller Zahlen bis 20 hat er gefestigt und kann so die Ziffern im Unterricht korrekt anwenden.

Fach 03 Spracherwerb und Begriffsbildung
Förderziel X erweitert seinen Wortschatz. Er kann die neu gelernten Wörter abrufen und auch in der Spontansprache anwenden.

<p>Fördermassnahmen</p> <p>HP 4</p> <p>HP 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Buchstabenheft Leseschlau > spielerische Übungen (Memory, Kim-Spiele) > bei Gelegenheit im Alltag einfließen lassen
<p>Gesamtbeurteilung</p> <p>X konnte seinen Wortschatz vor allem themenorientiert erweitern. So kennt er nun immer mehr Wörter aus dem Lehrmittel Leseschlau. Ausserdem konnte er seinen Wortschatz jeweils in diesen Bereichen erweitern, welche in der Schule als Thema behandelt wurden (Regeln, Ich und meine Familie, Advent und Weihnachten, Eisbär, Lubo aus dem All).</p>

<p>Fach</p> <p>04 Lesen und Schreiben</p>
<p>Förderziel</p> <p>X lernt neue Buchstaben kennen. Diesen kann er die entsprechenden Laute zuordnen (GPK). Er kann die jeweiligen Grossbuchstaben selbständig schreiben.</p>
<p>Fördermassnahmen</p> <p>HP 4</p> <p>HP 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Arbeit mit dem Lehrmittel Leseschlau > CD-ROM zum Lehrmittel > Schreibheft > graphomotorische Übungen zu den einzelnen Buchstaben > Anwendung verschiedener Hilfsmittel (Lautbilder, Gebärden)
<p>Gesamtbeurteilung</p> <p>X hat in diesem Schuljahr folgende Buchstaben/Buchstabenverbindungen gefestigt oder neu gelernt: A, E I, O, U, F, M, S, L, R, B, N und El. Diese Buchstaben kann er korrekt benennen und selbständig schreiben (nur Grossbuchstaben). Sein Schreibheft wie auch sein Buchstabenheft führt X sehr exakt.</p>

<p>Fach</p> <p>05 Umgang mit Anforderungen</p>
<p>Fördermassnahmen</p> <p>HP 4</p> <p>HP 5</p>

<p>Fach</p> <p>06 Kommunikation</p>
<p>Fördermassnahmen</p> <p>HP 4</p> <p>HP 5</p>

<p>Fach</p> <p>07 Bewegung und Mobilität</p>
<p>Fördermassnahmen</p> <p>HP 4</p> <p>HP 5</p>

Fach 08 Für sich selbst sorgen
Fördermassnahmen HP 4 HP 5

Fach 09 Umgang mit Menschen
Fördermassnahmen HP 4 HP 5

Fach 10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Fördermassnahmen HP 4 HP 5

Fach 11 Bewusste sinnliche Wahrnehmung
Fördermassnahmen HP 4 HP 5

Fach 12 Logopädie
Förderziel X kann die Hilfsverben HABEN und SEIN innerhalb gezielter Satzbauübungen (mit: ich, du, er/sie) mündlich anwenden.
Fördermassnahmen L: Satzbauübungen, welche die Zielstruktur fordern, durchführen. Die Gebärden für HABEN und SEIN als visuelle Unterstützung verwenden.
Gesamtbeurteilung In gezielten Übungen und mit visueller Unterstützung kann X einfache Sätze mit HABEN und SEIN richtig bilden. Es braucht jedoch noch viele Übungseinheiten, damit er sie dann auch im freien Sprechen anwenden kann.

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Technisches Werken: X kennt die Namen der gebräuchlichsten Werkzeuge und spricht sie aus (Hammer, Säge, Ahle) und er kennt die dazugehörigen Tätigkeiten (hämmern, sägen, vorstechen) und spricht sie aus.
Fördermassnahmen HP 4 HP 5 HPW: Technisches Werken: Namen der Werkzeuge und die dazugehörigen Tätigkeiten immer wieder benennen lassen.

Förderplan

X 8

HPSZ

Gesamtbeurteilung

Technisches Werken: X kennt nun die meisten Werkzeuge bei Namen und weiss, wo sie aufbewahrt werden.

Unterschriften

Lehrperson

Datum: _____

Unterschrift:

HP 4

HP 5

Erziehungsberechtigte

Datum: _____

Unterschrift: _____

Förderplan

PM a, X9

HPSZ Grenchen

Fach 01 Allgemeines Lernen
Fördermassnahmen HP 4 HP 5

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel X erkennt und benennt die Zahlen im Zahlenraum bis 20. Sie kann die Zahlen selbständig schreiben und ihnen die entsprechende Menge zuordnen. Sie kann die Zahlen in der korrekten Reihenfolge anordnen und jeweils die Vorgänger und Nachfolger einer Zahl bestimmen.
Fördermassnahmen HP 4 HP 5 > Arbeit mit dem Vorkurs zum Zahlenbuch > Arbeit am Zahlenstrahl > spielerische Übungen zu den Vorgängern und Nachfolgern > iPad > Übungen auf der Treppe
Gesamtbeurteilung X kann gut bis 20 zählen. Von 10 kann sie problemlos rückwärts zählen. Sie kann die Zahlen bis 10 in der korrekten Reihenfolge einordnen, von 11 bis 20 zeigt sie noch Unsicherheiten. Ebenso kann sie im Zahlenraum bis 10 die Vorgänger und Nachfolger bestimmen. Im Zahlenraum bis 10 kann X Mengen den entsprechenden Ziffern und Zahlwörtern zuordnen. Ebenso kann sie in diesem Zahlenraum Mengen und Ziffern untereinander vergleichen (mehr/weniger/gleich viel).

Fach 03 Spracherwerb und Begriffsbildung
Fördermassnahmen HP 4 HP 5

Fach 04 Lesen und Schreiben
Förderziel X lernt neue Buchstaben kennen. Diesen kann sie die entsprechenden Laute zuordnen (GPK). Sie kann die jeweiligen Grossbuchstaben selbständig schreiben.
Fördermassnahmen HP 4 HP 5 > Arbeit mit dem Lehrmittel Leseschlau > CD-ROM zum Lehrmittel > Schreibheft > graphomotorische Übungen zu den einzelnen Buchstaben > Anwendung verschiedener Hilfsmittel (Lautbilder, Gebärden)
Gesamtbeurteilung X hat bereits die Graphem-Phonem-Korrespondenz erworben und kann Buchstaben einzelnen Lauten zuordnen. Sie kennt bereits die Buchstaben A, E, I, O, U, F, M, S, L, R. In der Logopädie arbeitet sie z.T. an weiteren Buchstaben. Die Buchstaben verbindet sie mit Gebärden. Dies hilft ihr dabei, den Laut der Buchstaben zu verinnerlichen. Das Verschleifen von Buchstaben gelingt ihr noch nicht. Bei Wörtern kann sie die einzelnen Buchstabenpositionen nicht

Gesamtbeurteilung

erkennen. X zeigt Freude beim Schreiben von Buchstaben oder auch Wörtern im Schreibheft, wo die Schreibabläufe geübt werden.

Fach

05 Umgang mit Anforderungen

Fördermassnahmen

HP 4

HP 5

Fach

06 Kommunikation

Förderziel

- X kann bei der Wochenenderzählung zu jedem markierten Piktogramm etwas sagen. Die Piktogramme sind
- X bekannt, sie versteht deren Bedeutung.

Fördermassnahmen

HP 4

HP 5

- > verbale Aufforderung und wenn nötig Unterstützung der Lehrperson
- > Vorsprechen und Nachsprechen

Gesamtbeurteilung

- X kennt die Piktogramme und kann sie meistens benennen und bei der Wochenenderzählung etwas dazu sagen.
- X kann sich auch am Tagesablauf mit Hilfe der Piktos orientieren. Sie weiss z.B. wann sie Logopädie hat und geht ohne Aufforderung dahin.

Fach

07 Bewegung und Mobilität

Fördermassnahmen

HP 4

HP 5

Fach

08 Für sich selbst sorgen

Fördermassnahmen

HP 4

HP 5

Fach

09 Umgang mit Menschen

Fördermassnahmen

HP 4

HP 5

Fach 10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Fördermassnahmen HP 4 HP 5

Fach 11 Bewusste sinnliche Wahrnehmung
Fördermassnahmen HP 4 HP 5

Fach 12 Logopädie
Förderziel X erlernt zu den einzelnen Lauten die dazugehörige Lautgebärde. Diese helfen ihr, die Laute bewusster zu bilden. Mit dieser Unterstützung kann sie innerhalb gezielter Übungen ein Wort dem Zielwort genauer aussprechen.
Fördermassnahmen L : Fotos zu den einzelnen Lauten machen, auf denen X die entsprechende Lautgebärde zeigt. Die Lautgebärden isoliert und im Anlaut von Wörtern erarbeiten.
Gesamtbeurteilung X hat die Lautgebärden zu den einzelnen Lauten sehr rasch erlernt. Mit der visuellen Unterstützung und dem Bezug der Gebärden zum Artikulationsort gelingt es X viel besser, ein falsch ausgesprochenes Wort richtig oder dem Zielwort genauer auszusprechen.

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Technisches Werken: • X kennt die Namen der gebräuchlichsten Werkzeuge (Hammer, Säge, Ahle) und ihre Einsatzbereiche und weiss, wo im Zimmer sie aufbewahrt werden. • X drosselt ihr Arbeitstempo zugunsten der Qualität.
Fördermassnahmen HP 4 HP 5 HPW Technisches Werken: • Namen der Werkzeuge immer wieder benennen und ihre Aufbewahrungsorte finden lassen. • Ich fordere X auf, nur so schnell zu arbeiten, dass die Qualität ihrer Arbeit nicht leidet.
Gesamtbeurteilung Technisches Werken: X kennt nun die meisten Werkzeuge bei Namen und weiss, wo sie aufbewahrt werden. Das zu schnelle und oft überstürzte Arbeiten ist noch immer ein Thema.

10

Förderplan

PM a, X 10

HPSZ Grenchen

Fach 01 Allgemeines Lernen
Förderziel X kann das Tagebuch ohne Hilfe vollständig ausfüllen.
Fördermassnahmen HP 4 HP 5 : > visuelle Unterstützung (Schritt-für-Schritt-Anleitung) > Hilfestellung und Präsenz am Arbeitsplatz der Lehrperson immer mehr reduzieren
Gesamtbeurteilung X kann das Tagebuch ohne Hilfe der Lehrperson ausfüllen. Es kommt jedoch teilweise vor, dass sie ein paar Piktogramme vergisst anzumalen und darauf hingewiesen werden muss.

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel X erkennt und benennt die Zahlen im Zahlenraum bis 10. Sie kann die Zahlen selbständig schreiben und ihnen die entsprechende Menge zuordnen. Sie kann die Zahlen in der korrekten Reihenfolge anordnen und jeweils die Vorgänger und Nachfolger einer Zahl bestimmen.
Fördermassnahmen HP 4 HP 5 : > Arbeit mit dem Vorkurs zum Zahlenbuch > Arbeit am Zahlenstrahl > spielerische Übungen zu den Vorgängern und Nachfolgern > iPad > Zahlen-/ Mengenheft erarbeiten
Gesamtbeurteilung X kann bis 20 zählen. Sie erkennt und benennt sicher die Ziffern 1-5, ab 6 zeigt sie immer wieder Unsicherheiten. X kann im Zahlenraum bis 7 Mengen den entsprechenden Ziffern zuordnen und umgekehrt. Zahlenkärtchen bis 10 kann sie meist in der Reihenfolge einordnen.

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel X kann ohne Hilfe bis 20 zählen.
Fördermassnahmen HP 4 HP 5 : > Übungen auf der Treppe > spielerische Zählübungen
Gesamtbeurteilung X kann sicher und ohne Hilfsmittel bis 20 zählen.

Fach 03 Spracherwerb und Begriffsbildung
Fördermassnahmen HP 4 HP 5

Fach 04 Lesen und Schreiben
Förderziel X lernt neue Buchstaben kennen. Diesen kann sie die entsprechenden Laute zuordnen (GPK). Sie kann die jeweiligen Grossbuchstaben selbständig schreiben.
Fördermassnahmen HP 4 HP 5 : > Arbeit mit dem Lehrmittel Leseschlau > CD-ROM zum Lehrmittel > Schreibheft > graphomotorische Übungen zu den einzelnen Buchstaben > Anwendung verschiedener Hilfsmittel (Lautbilder, Gebärden)
Gesamtbeurteilung X erkennt ihren Namen und kann diesen selbständig schreiben. Sie hat bereits die Graphem-Phonem-Korrespondenz erworben und kann Buchstaben einzelnen Lauten zuordnen. X kennt bereits die Buchstaben A, E, I, O, U, F, M, S, L, R, B. Das Schreiben von Buchstaben bereitet ihr noch Mühe.

Fach 05 Umgang mit Anforderungen
Fördermassnahmen HP 4 HP 5

Fach 06 Kommunikation
Fördermassnahmen HP 4 HP 5

Fach 07 Bewegung und Mobilität
Fördermassnahmen HP 4 HP 5

Fach 07 Bewegung und Mobilität
Förderziel X wird im Umgang mit Schere und Leim sicherer. Sie kann gerade Linien exakt ausschneiden.
Fördermassnahmen HP 4 HP 5 : > verschiedene Schneidübungen (frei und geführt) > beim Basteln darauf achten > Tagebuch
Gesamtbeurteilung X kann gerade, vorgegebene Linien ausschneiden, wobei sie die Linien nicht immer ganz trifft. Beim Schneiden von komplexeren Formen benötigt sie noch Unterstützung. Auch mit dem Leim ist sie sicherer geworden und kann z. B. die Fotos für das Tagebuch selbständig einkleben.

Förderplan

PM a, X 10

HPSZ Grenchen

Gesamtbeurteilung

X benötigt für das exakte Erledigen solcher Aufgaben viel Zeit.

Fach

08 Für sich selbst sorgen

Fördermassnahmen

HP 4

HP 5

Fach

09 Umgang mit Menschen

Fördermassnahmen

HP 4

HP 5

Fach

10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

Fördermassnahmen

HP 4

HP 5

Fach

11 Bewusste sinnliche Wahrnehmung

Fördermassnahmen

HP 4

HP 5

Fach

12 Logopädie

Förderziel

- X lernt die Präpositionen IN/AUF/NEBEN/UNTER/ÜBER/HINTER/ZWISCHEN/VOR adäquat anzuwenden.
- X erweitert den Adjektiv-Wortschatz.

Fördermassnahmen

L :
Arbeit mit Gegenständen und Bildmaterial.

Gesamtbeurteilung

- X kann die Präpositionen verstehen und diese auch aktiv gebrauchen.
- X hat ihren Adjektiv-Wortschatz mit neuen Begriffen erweitern können.

Fach

13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz

Förderziel

Technisches Werken: X kennt die Namen der gebräuchlichsten Werkzeuge (Hammer, Säge, Ahle) und ihre Einsatzbereiche und weiss, wo im Zimmer sie aufbewahrt werden.

Fördermassnahmen

HP 4

HP 5

Förderplan

PM a,

HPSZ Grenchen

Fördermassnahmen

HPW :

Technisches Werken: Namen der Werkzeuge immer wieder benennen und ihre Aufbewahrungsorte finden lassen.

Gesamtbeurteilung

X kennt die Namen von Hammer und Säge, weiss, wozu diese Werkzeuge gebraucht und wo im Werkraum sie aufbewahrt werden. Bei der Ahle ist sie manchmal noch unsicher.

Unterschriften

Lehrperson

Datum: 07.06.2019

Unterschrift:

HP 5

HP 4

Erziehungsberechtigte

Datum:

Unterschrift:

Förderplan

PM b, X 11

HPSZ Grenchen

Fach 01 Allgemeines Lernen

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel Geld: X kennt 1.-, 2.- und 5.- Geldstücke und kann mit diesen Beträge bis 20 Franken legen und zählen. Uhrzeit: X kennt die ganzen und halben Stunden (ohne digital) und kann Wochentage und Monate in der richtigen Reihenfolge benennen. X löst einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben (+ 1,2,3 und - 1,2,3) im Zahlenraum bis 20 Im Kopf. X kann im Zahlenraum bis 100 Zehnerzahlen (20+30) und Zehner- und Einerzahlen (20+3) zuerst mit, dann ohne Hilfsmittel addieren. X kann die Zahlen bis 20 sicher schreiben, ohne sie zu verdrehen. Sie kann Subtraktionen im Zahlenraum bis 20 mit Hilfsmittel sicher lösen.
Fördermassnahmen HP 6 Uhrzeit: Mündliche Übungen, Spiele, Arbeitsblätter, Übungen auf dem Ipad Geld: viele handelnde Übungen, "Verkäuferlispiele", Preisvergleiche, Arbeitsblätter und Übungen auf dem Ipad X rechnet im Zahlenbuch, löst verschiedene Arbeitsblätter, macht Lernspiele auf dem Ipad, verschiedene Spiele, Zählspiele mit Bewegungen, Würfelspiele, etc.
Gesamtbeurteilung Geld: X hat das Ziel erreicht und kann Beträge bis 20 Franken mit ganzen Geldstücken legen und zählen. Uhrzeit: X hat auch in diesem Bereich die Lernziele erreicht. Sie kann die Wochentage und Monate in der richtigen Reihenfolge benennen und kennt die ganzen und halben Stunden der Uhrzeit. Rechnen: X hat in diesem Bereich die Ziele erreicht. Beim Lösen von Aufgaben (30+8) im Zahlenraum bis 100 benötigt X zu Beginn noch etwas Hilfe. Auch muss sie manchmal auf das Subtraktionszeichen aufmerksam gemacht werden, damit sie es nicht als Additionszeichen verwendet.

Fach 03 Spracherwerb und Begriffsbildung
Fördermassnahmen HP 6

Fach 04 Lesen und Schreiben
Förderziel X wird sicherer beim Schreiben der kleinen Buchstaben und deren Schreibabläufen. Sie hält den Stift beim Schreiben weniger verkrampft. Sie kann den Lesefluss verbessern und einfache Sätze lesen und verstehen. Sie schreibt einfache Wörter mit grossen und kleinen Buchstaben.
Fördermassnahmen HP 6 X macht verschiedene Sprachübungen, Sprachspiele, Arbeitsblätter, Sprachspiele auf dem Ipad, Schreibübungen, etc. Sie arbeitet weiterhin mit dem Lehrmittel Leseschlau und liest einfache Lektüren.
Gesamtbeurteilung X ist beim Schreiben der kleinen Buchstaben sicherer geworden. Dennoch wendet sie noch nicht bei allen Buchstaben die richtige Schreibabfolge an und schreibt immer noch eher verkrampft. Sie wendet die kleinen Buchstaben häufiger von sich aus an. Manchmal wollte X von sich aus die genaue Schreibabfolge eines Buchstabens wissen. Ihr Schriftbild scheint ihr wichtig zu sein und X kann lange bei einem einzelnen Buchstaben verweilen, bis dieser ganz nach ihren Vorstellungen geschrieben ist. Dabei wird sie manchmal auch hässig über sich selbst, weil ihr etwas nicht so gelingt, wie sie es gerne möchte.

Fach 05 Umgang mit Anforderungen
Fördermassnahmen HP 6

Fach 06 Kommunikation
Fördermassnahmen HP 6

Fach 07 Bewegung und Mobilität
Förderziel X macht das 4. Schwimmabzeichen.
Fördermassnahmen HP 6 Wir arbeiten im Schwimmunterricht am 4. Schwimmabzeichen und ergänzen den Test mit Spielen und zusätzlichen Übungen.
Gesamtbeurteilung X ist kurz vor dem Abschliessen des 3. Schwimmabzeichens.

Fach 08 Für sich selbst sorgen
Förderziel X achtet auf ihre Sicherheit und kann sich gegenüber anderen besser abgrenzen. Sie lernt, was andere dürfen und was nicht.
Fördermassnahmen HP 6 Im Schulunterricht wird das Thema Körper behandelt und dabei thematisiert, was andere dürfen, und was nicht. Dadurch, dass X ihren Körper besser kennen lernt, bekommt sie Sicherheit bei der Abgrenzung und im Nein-sagen.
Gesamtbeurteilung Das Thema "Abgrenzung" wird auch im nächsten Schuljahr noch sehr aktuell bleiben. X kann sich noch nicht immer gut gegenüber den anderen abgrenzen. Die Frage was X wirklich will und was sie macht, um bei ihren Mitschülerinnen und Mitschülern "cool" zu sein, muss weiter mit ihr thematisiert werden.

Fach 09 Umgang mit Menschen
Fördermassnahmen HP 6

Fach 10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Fördermassnahmen HP 6

Fach 11 Bewusste sinnliche Wahrnehmung
Fördermassnahmen HP 6

Fach 12 Logopädie
Fördermassnahmen L

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Technisches Werken: X kennt die gebräuchlichsten Werkzeuge (Hammer, Säge, Ahle) und Maschinen (Oberbegriffe: Säge, Schleifmaschine, Bohrmaschine) bei Namen und weiss, wo im Zimmer sie aufbewahrt werden. Hauswirtschaft: X kann die Küchenuntensilien und -geräte richtig benennen und weiss, was man damit macht. Sie weiss, wo die einzelnen Sachen in der Küche hingehören. Sie kann 2-3 Ämtli selbständig ausführen (Tisch sauber putzen, Tisch decken, abtrocknen). Werken Textil: X näht ein Badetuch und lernt dabei das Applizieren.
Fördermassnahmen HP 6 Technisches Werken: Namen der Maschinen und Werkzeuge und ihre Aufbewahrungsorte immer wieder benennen lassen. Hauswirtschaft: X gewinnt in der Küche durch das wöchentliche Kochen, resp. Backen, Sicherheit und übt die Ämtli. Werken Textil: Durch das Entwerfen und Aufnähen eines Motivs auf ein Badetuch, übt X das Applizieren.
Gesamtbeurteilung Hauswirtschaft: X arbeitet in der Küche gut mit. Sie kennt die Küchengeräte und weiss, wie man sie benutzt und wo sie hingehören. Zugeteilte Ämtli kann sie sorgfältig und zuverlässig ausführen. Bei der Auswahl von Arbeitsgeräten geht X noch oft etwas kindlich vor: Das Rüstmesser mit dem grünen Griff wird bevorzugt, obwohl es zum Schälen ungeeignet ist, das kleinste Masskrüglein ist so "herzig", aber darin kann man doch nicht gut Milch und Eier verrühren. Werken Textil: X hat die Arbeitsschritte des Applizierens gelernt und ausgeführt. An der Nähmaschine braucht X noch Unterstützung. Die Koordination von Pedal drücken, mit den Augen fokussieren und mit den Händen steuern, überfordert sie noch. Sie ist im Unterricht aber stets sichtlich motiviert an der Arbeit und hat immer viele Umsetzungsideen. Technisches Werken: X kennt die gebräuchlichsten Werkzeuge und Maschinen bei Namen und weiss, wo im Zimmer sie aufbewahrt werden.

Unterschriften

Lehrperson	Datum:	18.06.2019
	Unterschrift:	HP 6
Erziehungsberechtigte	Datum:	
	Unterschrift:	

12

Förderplan

PM b, X 12

HPSZ Grenchen

Fach 01 Allgemeines Lernen
Fördermassnahmen HP 6

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel X kann einfache Additionen +1,2,3 im Kopf rechnen, zB 25+3, (ohne Zehnerübergang). X kann im Zahlenraum bis 100 die Zahlen der Grösse nach ordnen (25, 46, 65...). Sie kann auch über die 10er Übergänge sicher Rückwärtszählen im Zahlenraum bis 100. Geld: X kann Franken und Rappen zählen, zB 7Fr. 70Rp., (ohne Umwandlung Franken in Rappen). Uhrzeit: X kann die ganzen, halben und Viertelstunden richtig einstellen und ablesen (ohne digital) und die Wochentage und Monate in der richtigen Reihenfolge benennen.
Fördermassnahmen HP 7 Uhrzeit: Mündliche Übungen, Spiele, Arbeitsblätter, Übungen auf dem Ipad Geld: viele handelnde Übungen, "Verkäuferlspiele", Preisvergleiche, Arbeitsblätter und Übungen auf dem Ipad X rechnet im Zahlenbuch, löst verschiedene Arbeitsblätter, macht Lernspiele auf dem Ipad, verschiedene Spiele und Zählspiele mit Bewegungen, Würfelspiele, Abacospiele etc.
Gesamtbeurteilung X hat ihre Ziele erreicht: Sie kann einfache Rechnungen im Zahlenraum bis 100 im Kopf lösen (46+3, 72+4, 54-2). Die Zahlen bis 100 kann X der Grösse nach ordnen. Sie kennt die Nachbarzahlen und sie kann bis 100 vorwärts und rückwärts zählen, auch über die Zehnerübergänge. Geld: X kann Geldbeträge mit Franken und Rappen legen und zählen. Sie kann auch Preise zusammenzählen (Fr. 4.50 + Fr. 7.30) Uhrzeit: Ziel erreicht. X kann die Uhrzeit mit ganzen , halben und Viertelstunden ablesen und einstellen. (Viertel nach 7 Uhr, Viertel vor 11 Uhr), sie ist dabei sehr sicher.

Fach 03 Spracherwerb und Begriffsbildung
Fördermassnahmen HP 6

Fach 04 Lesen und Schreiben
Förderziel Durch Verbessern des Leseflusses, kann X ihr Leseverständnis verbessern und einfache Fragen zum Gelesenen beantworten. X benutzt auch ohne Aufforderung von sich aus die kleinen Buchstaben und schreibt mit der Gross- und Kleinschreibung. Sie liest und schreibt die Wortverbindungen au, eu, äu richtig.
Fördermassnahmen HP 6 X macht verschiedene Sprachübungen, Sprachspiele, Arbeitsblätter, Sprachspiele auf dem Ipad, Schreibübungen, etc. Sie arbeitet weiterhin mit dem Lehrmittel Leseschlau und liest einfache Lektüren.
Gesamtbeurteilung X hat viele Fortschritte gemacht. Freies Formulieren ist für X noch schwierig. Sie traut sich jedoch etwas zu und versucht Wörter und kurze Sätze selbständig aufzuschreiben. Dabei wendet sie auch die kleinen Buchstaben an. Die Wortverbindungen "äu", "eu" müssen noch weiter geübt werden.

Fach 05 Umgang mit Anforderungen
Förderziel X fragt nach, wenn sie beim Lesen etwas nicht versteht.
Fördermassnahmen HP 6 Wir machen X immer wieder darauf aufmerksam, dass sie auch nachfragen darf. Wir lassen X nach dem Lesen, nacherzählen, was sie gelesen und verstanden hat. X beantwortet einfache Fragen zum Text.
Gesamtbeurteilung X hat Schwierigkeiten Texte zu verstehen, weil sie sich noch ganz stark auf das Lesen konzentrieren muss. X benutzt auch von sich aus die kleinen Buchstaben. Die Wortverbindungen "eu" und "äu" sind für X noch schwierig.

Fach 06 Kommunikation
Fördermassnahmen HP 6

Fach 07 Bewegung und Mobilität
Förderziel X macht das 4. Schwimmbzeichen.
Fördermassnahmen HP 6 Wir arbeiten im Schwimmunterricht am 4. Schwimmbzeichen und ergänzen den Test mit Spielen und zusätzlichen Übungen.
Gesamtbeurteilung X steht im Schwimmen kurz vor dem Abschliessen des 3. Schwimmbzeichens.

Fach 08 Für sich selbst sorgen
Fördermassnahmen HP 6

Fach 09 Umgang mit Menschen
Fördermassnahmen HP 6

Fach 10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Fördermassnahmen HP 6

Fach 11 Bewusste sinnliche Wahrnehmung
Fördermassnahmen HP 6

Fach 12 Logopädie
Fördermassnahmen L

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Technisches Werken: X kennt die gebräuchlichsten Werkzeuge (Hammer, Säge, Ahle) und Maschinen (Oberbegriffe: Säge, Schleifmaschine, Bohrmaschine) bei Namen und weiss, wo im Zimmer sie aufbewahrt werden. Hauswirtschaft: X kann die Küchenutensilien und -geräte richtig benennen und weiss, was man damit macht. Sie weiss, wo die einzelnen Sachen in der Küche hingehören. Sie kann 2-3 Ämtli selbständig ausführen (Tisch sauber putzen, Tisch decken, abtrocknen). Werken Textil: X näht ein Badetuch und lernt dabei das Applizieren.
Fördermassnahmen HP 6 Technisches Werken: Namen der Maschinen und Werkzeuge und ihre Aufbewahrungsorte immer wieder benennen lassen. Hauswirtschaft: X gewinnt in der Küche durch das wöchentliche Kochen, resp. Backen, Sicherheit und übt die Ämtli. Werken Textil: Durch das Entwerfen und Aufnähen eines Motivs auf ein Badetuch, übt X das Applizieren.
Gesamtbeurteilung Hauswirtschaft: X findet sich in der Küche gut zurecht. Sie kennt die Küchengeräte, sie weiss wie man sie benutzt und sie weiss auch, wo sie hingehören. X erledigt die zugeteilten Ämtli sorgfältig und zuverlässig. Sie arbeitet sauber, genau und ordentlich. Werken Textil: X hat die Arbeitsschritte des Applizierens gelernt und ausgeführt. An der Nähmaschine ist X sehr selbständig, arbeitet stets exakt und ist sichtlich motiviert an der Arbeit. Sie versteht einzelne Arbeitsschritte gut, fragt jedoch oft zur Bestätigung nach, ob sie etwas richtig verstanden hat. Technisches Werken: X kennt die meisten gebräuchlichsten Werkzeuge und Maschinen bei Namen und weiss, wo im Zimmer sie aufbewahrt werden.

Unterschriften

Lehrperson	Datum:	18.06.2019
	Unterschrift:	HP 6
Erziehungsberechtigte	Datum:	
	Unterschrift:	

13

Förderplan

PM b, X 13

HPSZ Grenchen

Fach 01 Allgemeines Lernen
Förderziel X kann konzentriert während 20 Minuten an der Arbeit bleiben und das Arbeitstempo konstant beibehalten.
Fördermassnahmen HP 6 : Mit X im Unterricht Ziele stecken (was bis wann erreichen) und zum Weiterarbeiten motivieren. Ablenkungsgefahren möglichst einschränken. Evtl. Sanduhr zur Visualisierung der verbleibenden Zeit.
Gesamtbeurteilung Morgens arbeitet X etwas konstanter und ausdauernder. An den Nachmittagen ist sie oft müde. Ihr Arbeitstempo und ihre Ausdauer sind von vielen Faktoren abhängig: Wie ist X's Tagesform? Wo sind ihre Gedanken gerade? Ist sie abgelenkt (zum Beispiel Kirchenglocken)? Ist sie durch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler abgelenkt? Wie ist die Pause verlaufen, gibt es noch etwas zu klären?

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel Geld: X kennt 1.-, 2.- und 5.- Geldstücke und kann mit diesen Beträge bis 10 Franken legen und zählen. Uhrzeit: X kennt die ganzen und halben Stunden (ohne digital) und kann die Wochentage und Monate in der richtigen Reihenfolge nennen. X kann die Vorgänger und Nachfolger einer Zahl bis 20 richtig benennen. X kann Subtraktionen bis 20 mit Hilfe des Abaco sicher lösen. X kann Zerlegungsaufgaben im Zahlenraum bis 10 lösen (5+5, 6+4)
Fördermassnahmen HP 6 : Uhrzeit: Mündliche Übungen, Spiele, Arbeitsblätter, Übungen auf dem Ipad Geld: viele handelnde Übungen, "Verkäuferispiele", Preisvergleiche, Arbeitsblätter und Übungen auf dem Ipad X rechnet im Zahlenbuch, löst verschiedene Arbeitsblätter, macht Lernspiele auf dem Ipad, verschiedene Spiele, Zählspiele mit Bewegungen, Würfelspiele, etc.
Gesamtbeurteilung Uhrzeit: X kennt die ganzen und halben Stunden der Uhrzeit. Auch kennt sie die Viertelstunden der Uhr recht sicher. X kann die Wochentage und Monate in der richtigen Reihenfolge nennen. Sie scheint sie jedoch mehr in "Versform" abgespeichert zu haben, als dass sie zum Beispiel die Monate mit einem Ereignis oder mit der Jahreszeit verknüpft hätte. Geld: X hat das Ziel erreicht und kann sogar bis 20 Franken Beträge mit ganzen Geldstücken legen und zählen. Rechnen: X kann Vorgänger und Nachfolger einer Zahl im Zahlenraum bis 20 richtig benennen. Sie kann mit Hilfe des Abaco Subtraktionen im ZR bis 20 lösen, benötigt jedoch für die ersten paar Aufgaben Unterstützung. X kann Zerlegungsaufgaben mit Hilfe der Plättchen lösen.

Fach 03 Spracherwerb und Begriffsbildung
Fördermassnahmen HP 6

Fach 04 Lesen und Schreiben
Förderziel X kann die kleinen Buchstaben sicher lesen und wird auch beim Schreiben sicherer. X festigt weiterhin die Technik des Erlesens. Sie kann einfache Sätze lesen und verstehen. X kann einfache Wörter selbständig schreiben.
Fördermassnahmen HP 6 X macht verschiedene Sprachübungen, Sprachspiele, Arbeitsblätter, Sprachspiele auf dem Ipad, Schreibübungen, etc. Sie arbeitet weiterhin mit dem Lehrmittel Leseschlau und liest in einer einfachen Lektüre.

Gesamtbeurteilung

X hat die kleinen Buchstaben weder beim Lesen noch beim Schreiben gesichert.
Lesen scheint für X sehr anstrengend zu sein und sie macht schon nach kurzen Wörtern immer wieder Pausen.
Es ist einfacher für X, sich nur auf einzelne Wörter zu konzentrieren.
Lesen gelingt auch besser, wenn es mit Bewegung verbunden ist. X traut sich das Schreiben einfacher Wörter zu.

Fach

05 Umgang mit Anforderungen

Fördermassnahmen

HP 6

Fach

06 Kommunikation

Förderziel

X kann Bedürfnisse in einer angemessenen Lautstärke äussern. Sie kann für ihre Anliegen eintreten und getraut sich dies den Mitschülern mitzuteilen.

Fördermassnahmen

HP 6

Wir besprechen mit X immer wieder Situationen, in denen sie nach dem Willen der anderen gehandelt hat und loben sie, wenn sie ihre Meinung äussern konnte.
Durch verschiedene Sprechspiele und positive Verstärkung, wird X beim Sprechen selbstbewusster.

Gesamtbeurteilung

X traut sich mehr zu und steht vermehrt für ihre Bedürfnisse ein. Sie traut sich immer mehr, selber nachzufragen, ohne ein anderes Kind zu schicken.

Fach

07 Bewegung und Mobilität

Förderziel

X macht das 2. Schwimmbzeichen.

Fördermassnahmen

HP 6

Wir arbeiten im Schwimmunterricht am 2. Schwimmbzeichen und ergänzen den Test mit Spielen und zusätzlichen Übungen.

Fach

08 Für sich selbst sorgen

Förderziel

X kann den Handlungsablauf (duschen, Haare waschen, abtrocknen, Haare föhnen, anziehen) selbständig ausführen und die einzelnen Handlungsschritte in der richtigen Reihenfolge einhalten.

Fördermassnahmen

HP 6

Wir machen mit X einen Plan, auf dem sie sieht, welche Handlungsschritte sie ausführen muss und üben nach dem Schwimmen den Ablauf mit ihr.

Gesamtbeurteilung

X kann den Handlungsablauf nach dem Schwimmunterricht mittlerweile so selbständig, dass wir keinen Handlungsablauf mehr machen mussten. Sie kann nun die einzelnen Handlungsschritte in der richtigen Reihenfolge einhalten und muss nur noch ab und zu an die Zeit erinnert werden. Sie ist fast immer pünktlich auf dem Schulbus.

Fach 09 Umgang mit Menschen
Fördermassnahmen HP 6

Fach 10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Fördermassnahmen HP 6

Fach 11 Bewusste sinnliche Wahrnehmung
Fördermassnahmen HP 6

Fach 12 Logopädie
Fördermassnahmen L

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Technisches Werken: X kennt die gebräuchlichsten Werkzeuge (Hammer, Säge, Ahle) und Maschinen (Oberbegriffe: Säge, Schleifmaschine, Bohrmaschine) bei Namen und weiss, wo im Zimmer sie aufbewahrt werden. Hauswirtschaft: X kann die Küchenutensilien und -geräte richtig benennen und weiss, was man damit macht. Sie weiss, wo die einzelnen Sachen in der Küche hingehören. Sie kann 2-3 Ämtli selbständig ausführen (Tisch sauber putzen, Tisch decken, abtrocknen). Werken Textil: X näht ein Badetuch und lernt dabei das Applizieren.
Fördermassnahmen HP 6 : Technisches Werken: Namen der Maschinen und Werkzeuge und ihre Aufbewahrungsorte immer wieder benennen lassen. Hauswirtschaft: X gewinnt in der Küche durch das wöchentliche Kochen, resp. Backen, Sicherheit und übt die Ämtli. Werken Textil: Durch das Entwerfen und Aufnähen eines Motivs auf ein Badetuch, übt X das Applizieren.
Gesamtbeurteilung Hauswirtschaft: X findet sich in der Küche schon gut zurecht. Sie kennt die Küchenutensilien und weiss, wie man sie benutzt und wo sie hingehören. Zugeteilte Ämtli kann sie je nach Tagesform selbständig und korrekt ausführen oder aber sie vergisst ihren Auftrag und verliert sich im Spiel. (Aus dem Abwaschen wird dann ein "Choslen") X ist interessiert am Kochen, sie probiert auch gerne von allem. Manchmal muss sie noch ermahnt werden, nicht schon während der Zubereitung alles in den Mund zu stecken. Werken Textil: X hat die Arbeitsschritte des Applizieren gelernt und ausgeführt. An der Nähmaschine braucht X noch Unterstützung. Die Koordination von Pedal drücken, mit den Augen fokussieren und mit den Händen steuern, ist für X eine grosse Herausforderung. Technisches Werken: X kennt einige der gebräuchlichsten Werkzeuge und Maschinen bei Namen und weiss, wo im

Gesamtbeurteilung
Zimmer sie aufbewahrt werden.

Unterschriften

Lehrperson

Datum: 18.06.2019

Unterschrift: HP 6

Erziehungsberechtigte

Datum: _____

Unterschrift: _____

Förderplan

S a, X 15

HPSZ Grenchen

Fach 01 Allgemeines Lernen
Förderziel X versteht einfache schriftliche Aufträge und kann diese ohne Hilfe umsetzen.
Fördermassnahmen HP 9 : X erhält ihre Aufträge schriftlich und einfach formuliert. X wird immer wieder aufgefordert, die Aufträge selber zu lesen und bei Unklarheiten nachzufragen.
Gesamtbeurteilung Wenn X konzentriert ist, und sich vollständig auf ihre Aufgabe einlässt, ist es für sie kein Problem mehr, einfache, schriftliche Aufträge selbstständig zu erledigen. Sollte sie doch noch Fragen dazu haben, holt sich X Hilfe bei den Lehrpersonen. An etwas schwierigere, unbekannte Aufgaben traut sich X noch nicht ohne Hilfe.

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel X kennt die Zahlen bis 100, kann sie benennen und aufschreiben. X kann bis 100 zählen und kennt die Nachbarszahlen im Hunderterraum.
Fördermassnahmen HP 9 : X arbeitet mit dem Zahlenrahmen X macht auf dem Ipad Aufgaben zur Orientierung im 100er-Raum X löst Arbeitsblätter zu den Zahlen und Nachbarszahlen X macht Zahlendiktate X macht Lernspiele zum Thema X zählt vorwärts und rückwärts
Gesamtbeurteilung Dieses Förderziel hat X erreicht.

Fach 04 Lesen und Schreiben
Förderziel X kann selbständig einfache, kurze Sätze aus ihrem Erlebnisbereich korrekt bilden und aufschreiben. (Subjekt und korrekte Verbform im Präsens).
Fördermassnahmen HP 9 : X schreibt regelmässig Tagebuch X macht Bildbeschreibungen X übt die korrekten Verbformen X übt die richtigen Personalpronomen X löst Arbeitsblätter zur Satzbildung X erzählt Erlebnisse auf Hochdeutsch. X übt, Sätze ins Hochdeutsche zu transferieren. Beim Erzählen und schreiben korrigieren und zur richtigen Formulierung auffordern
Gesamtbeurteilung X schreibt gerne und verständlich über ihre Erlebniswelt. Sie wagt sich ab und zu auch an längere Sätze. Sie hat geübt, die Verbformen im Präsens richtig zu bilden. Es gelingt ihr aber noch nicht immer, im freien Schreiben diese gelernten Regeln konsequent anzuwenden.

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Technisches Werken: X weiss, dass beim Messen einer Strecke immer bei der Null begonnen wird, und sie kann die Null beim Massstab und beim Klappmeter finden und mit dem Streckenbeginn bündig machen. Sie kann Strecken auf den Zentimeter genau abmessen. X weiss, dass Millimeter kleiner sind als Zentimeter und Zentimeter kleiner als Meter.
Fördermassnahmen HPW : Technisches Werken: Wir üben das Messen anhand ihrer Werkarbeiten.
Gesamtbeurteilung Technisches Werken: X weiss, dass beim Messen einer Strecke immer bei der Null begonnen wird, und sie kann die Null beim Klappmeter finden und mit dem Streckenbeginn bündig machen. Sie kann Strecken auf den Zentimeter genau abmessen. Bei all diesen Verrichtungen ist sie aber auf Unterstützung durch Erwachsene in Form von kleinen Hinweisen und Hilfestellungen angewiesen, damit sie ihre "Ich-kann-das-nicht-Haltung" überwinden kann.

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Hauswirtschaft: X gewinnt an Sicherheit und Selbstvertrauen in Bezug auf die Arbeit mit Bildrezepten. X kann 3 - 4 Arbeitsschritte eines schwereren Bildrezeptes selbständig ausführen.
Fördermassnahmen HP 3 : Selbständiges Arbeiten in der Küchen. Kennenlernen verschiedener Techniken. Vorhandenes Wissen vertiefen, festigen. Arbeiten an Bildrezepten.
Gesamtbeurteilung Hauswirtschaft: X kann 3-4 Arbeitsschritte eines schweren Bildrezeptes selbständig ausführen. X hat an Sicherheit in der Küche gewonnen. Ziel erreicht.

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Technisches Werken: X kann mit Sicherheit mm, cm und m voneinander unterscheiden.
Fördermassnahmen HPW : Technisches Werken: Bei jeder sich bietenden Möglichkeit die drei Längenmasse schätzen und zeigen lassen.

Unterschriften

Lehrperson	Datum: 24.06.2019
	Unterschrift: HP 8
Erziehungsberechtigte	Datum:
	Unterschrift:

Förderplan

S a, X 16

HPSZ Grenchen

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel X kann die Analoge Zeit lesen (ganze Stunden / halbe Stunden / viertel Stunden)
Fördermassnahmen HP 8 : Persönliche Armbanduhr Arbeitsblätter mit der Uhr Lernspiele auf dem iPad
Gesamtbeurteilung X kann die ganzen Stunden sicher und die halben Stunden fast immer von der Uhr ablesen. Zu den Viertelstunden sind wir aus Zeitmangel nicht mehr gekommen.

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel X kann im Zahlenraum 1 - 100 einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen.
Fördermassnahmen HP 8 : Arbeitsblätter Zahlenbuch Lernspiele mit iPad
Gesamtbeurteilung X hat die Zahlen bis 100 kennen gelernt, kann sich in diesem Zahlenraum aber noch überhaupt nicht sicher orientieren. In Operationen im Bereich bis 20 ist er sicher geworden und kann selbständig und ruhig für sich arbeiten. X holt sich nur noch Hilfe, wenn er sie wirklich braucht und fragt nicht nach jedem Arbeitsschritt nach.

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel X kann mit den verschiedenen Geldmünzen und Geldnoten die gewünschten Geldbeträge richtig zusammenstellen.
Fördermassnahmen HP 8 : Arbeitsblätter Geldmünzen Geldnoten iPad
Gesamtbeurteilung Dieses Förderziel konnten wir aus Zeitmangel in diesem Schuljahr nicht mehr behandeln. Wir werden dieses Förderziel im Schuljahr 19/20 wieder neu aufnehmen und bearbeiten.

Fach 04 Lesen und Schreiben
Förderziel X liest ein Buch in "Einfacher Sprache"
Fördermassnahmen HP 8 : Buch in "Einfacher Sprache" Tägliches Lesen
Gesamtbeurteilung Das Buch haben wir in einem Jahr noch nicht ganz durchgelesen, da oft die tägliche Lesezeit von 5 Minuten nicht eingehalten wurde. Wenn aber gelesen worden ist, konnte X der Klasse und mir mitteilen, was er gelesen hatte. Das heisst X versteht was er liest und kann das Verstandene in eigenen Worten wiedergeben.

Fach 06 Kommunikation
Förderziel X spricht mit klarer Stimme und antwortet mit ganzen Sätzen auf gestellte Fragen.
Fördermassnahmen HP 8 : Tägliche Sprechsituationen Fragen / Antworten Begebenheiten erzählen
Gesamtbeurteilung X hat im vergangenen Jahr in diesem Bereich grosse Fortschritte gemacht. Zu Beginn des Schuljahres sprach sehr leise und "angstvoll". Heute spricht X klar und deutlich auch wenn er vor der Klasse etwas vortragen muss. Bravo X, das hast du wirklich gut gemacht.

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Technisches Werken: X weiss, dass beim Messen einer Strecke immer bei der Null begonnen wird, und er kann die Null beim Massstab und beim Klappmeter finden und mit dem Streckenbeginn bündig machen. Er kann Strecken auf den Zentimeter genau abmessen. X weiss, dass Millimeter kleiner sind als Zentimeter und Zentimeter kleiner als Meter.
Fördermassnahmen HPW : Technisches Werken: Wir üben das Messen anhand seiner Werkarbeiten.
Gesamtbeurteilung Technisches Werken: X weiss, dass beim Messen einer Strecke immer bei der Null begonnen wird, und er kann die Null beim Massstab und beim Klappmeter finden und mit dem Streckenbeginn bündig machen. Die Grössenverhältnisse von m, cm und mm sind X noch nicht ganz klar.

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Hauswirtschaft: X gewinnt in der Küche an Sicherheit und an Selbstvertrauen. X kann ein einfaches Bildrezept selbständig ausführen.
Fördermassnahmen HP 3 : Selbständiges Arbeiten in der Küchen. Kennenlernen verschiedener Techniken. Vorhandenes Wissen vertiefen, festigen. Arbeiten an Bildrezepten.
Gesamtbeurteilung Hauswirtschaft: X hat an Sicherheit und an Vertrauen gewonnen. X kann ein einfaches Bildrezept selbständig ausführen. Ziel erreicht.

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Technisches Werken: X kann mit Sicherheit mm, cm und m voneinander unterscheiden.
Fördermassnahmen HPW : Technisches Werken: Bei jeder sich bietenden Möglichkeit die drei Längenmasse schätzen und zeigen lassen.

Förderplan

S a, X17

HPSZ Grenchen

Fach 01 Allgemeines Lernen
Förderziel <input checked="" type="checkbox"/> kann 15 Minuten selbständig an einer Aufgabe bleiben, ohne dass er abgelenkt wird und ohne jemanden anderen abzulenken. <input checked="" type="checkbox"/> löst eine einfache Aufgabe in vorgegebener Zeit zügig und selbständig.
Fördermassnahmen HP 9 : <input checked="" type="checkbox"/> arbeitet an einem ruhigen Arbeitsplatz, an dem die "Störfaktoren" möglichst gering sind. <input checked="" type="checkbox"/> bekommt einen Timer, mit welchem er sieht, wie lange er an der Aufgabe geblieben ist. Vorrangig wird die Aufgabe vorbesprochen und mit Beispielen eingeübt. <input checked="" type="checkbox"/> darf nach den 15' eine Bewegungspause einlegen, falls dies nötig ist. <input checked="" type="checkbox"/> wird immer wieder darauf hingewiesen, dass er an der Aufgabe bleiben muss und arbeiten soll.
Gesamtbeurteilung <input checked="" type="checkbox"/> kann 15 Minuten selbständig an einer Aufgabe dran bleiben. <input checked="" type="checkbox"/> hat Mühe in einer vorgegebenen Zeit eine ihm gestellte Aufgabe zu lösen.

Fach 02 Mathematisches Lernen
Förderziel <input checked="" type="checkbox"/> löst Minus- und Plusaufgaben im 20er-Raum selbständig. Für schwierigere Aufgaben besorgt er sich selber das benötigte Hilfsmaterial.
Fördermassnahmen HP 9 : <input checked="" type="checkbox"/> lernt verschiedene Hilfsmittel kennen (Würfel, Batzen, Finger, Lineal, Zahlenstreifen,...) und findet für sich heraus, was ihm am besten zusagt. <input checked="" type="checkbox"/> erhält Arbeitsblätter mit verschiedenem Schwierigkeitsgrad. Am Anfang wird erläutert, ob er Hilfsmittel brauchen soll oder nicht. <input checked="" type="checkbox"/> wird aufgefordert, das Hilfsmittel selber zu holen.
Gesamtbeurteilung <input checked="" type="checkbox"/> kann im 20er-Raum selbständig rechnen. Auch holt er sich nun Hilfe, wenn er bei den Aufgaben, die er erledigen soll, nicht weiter weiss oder weiter kommt.

Fach 04 Lesen und Schreiben
Förderziel <input checked="" type="checkbox"/> schreibt einfache Sätze (mindestens Subjekt und Verb) aus seinem Erlebnisbereich selber lautgetreu auf.
Fördermassnahmen HP 9 : <input checked="" type="checkbox"/> übt Sätze richtig zusammen zu stellen. <input checked="" type="checkbox"/> schreibt regelmässig Tagebuch. <input checked="" type="checkbox"/> macht Bildbeschreibungen. <input checked="" type="checkbox"/> lernt, dass ein Satz immer ein Subjekt und ein Verb beinhaltet. <input checked="" type="checkbox"/> übt mündlich, seine Erlebnisse zu erzählen. <input checked="" type="checkbox"/> übt Verbformen im Präsens. <input checked="" type="checkbox"/> macht Wortschatzübungen.
Gesamtbeurteilung Diese Vorgabe erfüllt <input checked="" type="checkbox"/> nur bedingt. <input checked="" type="checkbox"/> schreibt zwar einfache Sätze auf und kann damit seine Erlebnisse schriftlich und verständlich festhalten. Auf korrekte Satzbildung zu achten ist ihm dabei aber noch zu anspruchsvoll. Die deutsche Sprache ist für ihn immer noch sehr schwierig.

Fach 08 Für sich selbst sorgen
Förderziel X steht am Morgen selber auf, macht sich selbständig bereit und kommt rechtzeitig zur Schule.
Fördermassnahmen HP 9 : X hat einen eigenen Wecker X arbeitet mit einem genauen Handlungsplan Der Handlungsplan wird in der Schule verfasst, besprochen In der Schule gehen wir den Handlungsplan mit X täglich durch und besprechen, was klappt und was nicht Verspätungen werden in der TS nachgeholt Bonussystem, wenn es klappt erarbeiten
Gesamtbeurteilung X hat in diesem Schuljahr sehr viel verschlafen und kam zu spät in die Schule.

Fach 09 Umgang mit Menschen
Förderziel X hält sich an Regeln und Abmachungen. Dadurch hat er mit seinen Mitschülern auch weniger Streitigkeiten.
Fördermassnahmen HP 9 : X wird immer wieder auf Regeln aufmerksam gemacht. Regelverstösse haben Konsequenzen. Abmachungen werden schriftlich festgehalten. Die Lehrpersonen machen X Rückmeldungen, ob er die Regeln/Abmachungen einhält. Zusammenarbeit mit TS und Eltern.
HP 6
Gesamtbeurteilung X hält sich nur bedingt an diese Regelung. Er lässt sich immer wieder provozieren und in Konflikte oder Sachen reinziehen die ihn nichts angehen. X hat keine Einsicht, dass er zur jeweiligen Situation auch seinen Teil beigetragen hat.

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Technisches Werken: X weiss, dass beim Messen einer Strecke immer bei der Null begonnen wird, und er kann die Null beim Massstab und beim Klappmeter finden und mit dem Streckenbeginn bündig machen. X weiss, dass Millimeter kleiner sind als Zentimeter.
Fördermassnahmen HPW : Technisches Werken: Wir üben das Messen anhand seiner Werkarbeiten.
Gesamtbeurteilung Technisches Werken: X weiss, dass beim Messen einer Strecke immer bei der Null begonnen wird, und er kann die Null beim Massstab und beim Klappmeter finden und mit dem Streckenbeginn bündig machen, braucht dabei aber manchmal noch Unterstützung.

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel X gewinnt an Sicherheit und Selbständigkeit in der Küche. X kann alle Ämtli selbständig und ohne Hilfe ausführen. X kann 2 Schritte eines einfachen Bildrezeptes selbständig ausführen.

Fördermassnahmen HP 3 : Selbständiges Arbeiten in der Küche. Kennenlernen verschiedener Techniken. Vorhandenes Wissen vertiefen, festigen. Arbeiten an Bildrezepten.
Gesamtbeurteilung Hauswirtschaft: <input checked="" type="checkbox"/> ist nach wie vor sehr unsicher in der Küche. Er traut sich nicht so viel zu. <input checked="" type="checkbox"/> braucht bei jedem Arbeitsschritt eines Bildrezeptes die Unterstützung einer Lehrperson oder eines/r Mitschülers/in. Ziele nicht erreicht.

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Technisches Werken: <input checked="" type="checkbox"/> kann mit Sicherheit mm, cm und m voneinander unterscheiden.
Fördermassnahmen HPW : Technisches Werken: Bei jeder sich bietenden Möglichkeit die drei Längenmasse schätzen und zeigen lassen.

Unterschriften

Lehrperson

Datum: 24.06.20

Unterschrift: HP 8

Erziehungsberechtigte

Datum:

Unterschrift:

Förderplan
S b, X 18

HPSZ Grenchen

Fach Allgemeines Lernen
Förderziel X meldet der Lehrperson, wenn er eine kurze Pause benötigt. Er legt sich nicht unter den Tisch.
Fördermassnahmen HP 10 : Abmachen eines Signals, Besprechen von möglichen Verschnaufpausen, Belohnungssystem
Gesamtbeurteilung Meistens meldet X der Lehrperson, wenn er eine Pause benötigt. Je nach Tagesform kommt es jedoch vor, dass X sich vergisst und sich auf den Boden legt. Das Ziel wurde teilweise erreicht.

Fach Mathematisches Lernen
Förderziel Addition und Subtraktion: X kann Aufgaben (Addition und Subtraktion) mit Zehnerübergang (z.B. 35 - 8) sicher und schnell lösen. Textaufgaben: X kann selbstständig einfache Textaufgaben im Zahlenraum 1-100 (Addition und Subtraktion) lösen.
Fördermassnahmen HP 10 : Addition und Subtraktion: Festigen der bereits erlernten Strategien, häufiges und vielfältiges Üben Textaufgaben: häufiges Üben, Festigen der Strategien (wiederholtes Lesen der Aufgaben, Beachten der Signalwörter, etc.)
Gesamtbeurteilung Addition und Subtraktion: X addiert sicher mit und ohne Zehnerübergang im Hunderterraum. Beim Subtrahieren ist er anfänglich jeweils auf kurze Hilfestellungen angewiesen. Den Zehnerübergang muss er weiterhin üben. Textaufgaben: Sehr einfach formulierte Textaufgaben kann X selbstständig lösen. Sobald diese jedoch etwas komplexer formuliert sind, benötigt er Unterstützung.

Fach Lesen und Schreiben
Förderziel Verben: X lernt, Verben korrekt und zügig in der Gegenwartsform zu konjugieren. Leseverständnis: X kann zu einem Lesetext (1 Seite) drei Fragen beantworten.
Fördermassnahmen HP 10 : Verben: Kennenlernen der Zeitform, Üben von Regeln und Ausnahmen, vielfältiges und häufiges Üben (mündlich und schriftlich) Leseverständnis: Üben von Strategien (Markieren des Textes, wiederholtes Durchlesen, ect.)
Gesamtbeurteilung Verben: X konjugiert mit grossem Eifer, fehlerlos und zügig Verben in der Gegenwart. Leseverständnis: X kann eine Seite lesen und einfache Fragen dazu korrekt beantworten und seine Antwort begründen.

Förderplan

S b, X 18

HPSZ Grenchen

Fach 13 Hauswirtschaft, Werken Textil, Werken Holz
Förderziel Technisches Werken (HPW): <input checked="" type="checkbox"/> lässt mein Natel und meinen PC unbehelligt an ihrem Platz und widersteht seinem Impuls, die Geräte zu berühren. Hauswirtschaft (HP 3): <input checked="" type="checkbox"/> kann ein einfaches Bildrezept selbstständig und ohne Hilfe ausführen.
Fördermassnahmen HPW : Technisches Werken: Vor der Lektion ermahne ich <input checked="" type="checkbox"/> , meine elektronischen Geräte in Ruhe zu lassen. Am Ende der Lektion besprechen wir kurz, ob es geklappt hat. Hauswirtschaft: Selbstständiges Arbeiten. LP / Schulhilfe ziehen sich zurück.
Gesamtbeurteilung Technisches Werken: <input checked="" type="checkbox"/> gelingt es sehr gut, meine elektronischen Geräte an ihrem Platz zu lassen. Hauswirtschaft: <input checked="" type="checkbox"/> kann ein einfaches Bildrezept selbstständig ausführen. Manchmal braucht er noch wenig Hilfe, diese forder er aber selbstständig ein. Ziel teilweise erfüllt.

Unterschriften

Lehrperson

Datum: 24.06.2019 _____

Unterschrift: **HP 10** _____

Erziehungsberechtigte

Datum: _____

Unterschrift: _____

19

Förderplan
S b, X 19

HPSZ Grenchen

Fach Allgemeines Lernen
Förderziel X kann pro Lektion fünf Minuten selbstständig arbeiten.
Fördermassnahmen HP 10 X wird von den Lehrpersonen darauf aufmerksam gemacht, wenn er eine Arbeit selbstständig erledigen soll. Die Aufgabe wird im Vorhinein besprochen, damit X weiss, was er tun muss. Falls nötig wird er von den Lehrpersonen beispielsweise durch Reizminderung oder durch einen Ortswechsel unterstützt. An diesem Ziel wird sowohl in der Tagesstruktur als auch in der Klasse gearbeitet.
Gesamtbeurteilung X hat bezüglich des selbstständigen Arbeitens grosse Fortschritte gemacht. Sofern er mit der Aufgabe vertraut ist, kann er problemlos 5 Minuten selbstständig arbeiten.

Fach Mathematisches Lernen
Förderziel X kann ganze und halbe Stunden auf einem gemischten Arbeitsblatt sicher benennen.
Fördermassnahmen HP 10 X festigt die das Ablesen der Uhrzeit mit praktischen Übungen (mündliches Üben), Lernspielen und diversen Arbeitsblättern.
Gesamtbeurteilung Ganze Stunden kann X sicher und fehlerlos benennen. Bei der Benennung von halben Stunden unterlaufen ihm ab und zu je nach Tagesform Fehler.

Fach Lesen und Schreiben
Förderziel Leseverständnis: X kann einen Satz mit zwei Aussagen dem richtigen Bild zuordnen. (z.B. Das Kind trägt einen blauen Pullover und schwarze Hosen.)
Fördermassnahmen HP 10 Leseverständnis: X lernt übt und festigt verschiedene Leseverständnisstrategien wie beispielsweise wiederholtes Lesen des Satzes.
Gesamtbeurteilung X hat hinsichtlich des Verstehens von Sätzen grosse Fortschritte gemacht. Bei guter Tagesform kann er einen Satz dem richtigen Bild zuordnen. Er richtet seine Aufmerksamkeit dabei auf Schlüsselwörter.

Fach 14 Sozialpädagogische Tagesstrukturen
Förderziel X realisiert, wenn sich zwei Personen im Gespräch befinden und merkt, wann er sich einbringen kann. Dies setzt er mindestens 1x pro Tagesstruktur um.
Fördermassnahmen X wird verbal darauf aufmerksam gemacht, wann sein Einbringen/Mitteilen passend ist und wann unpassend. Er wird durch klare Kommunikation in der Umsetzung des beschriebenen Ziels unterstützt. X übt sich mit oben erwähnten Hilfestellungen von Begleitern und Begleiterinnen in allen Bereichen, dass heisst in der Schule, im Hort, in der Tagesstruktur sowie auch zu Hause in der Umsetzung des formulierten Ziels.
Gesamtbeurteilung X realisiert nur bedingt, wenn sich zwei Personen im Gespräch befinden. Er muss noch immer darauf hingewiesen werden. Teilweise scheint er mit anderen Themen sehr beschäftigt zu sein. In solchen Momenten ist es für ihn fast unmöglich die Gesamtsituation zu erfassen, um zu merken, dass sich andere Personen bereits in einem Gespräch

Gesamtbeurteilung befinden. Wichtig ist, dass er trotzdem immer wieder daran erinnert wird, zu warten bis sich die jeweilige Person ihm zuwendet.
Fach Technisches Gestalten und Hauswirtschaft
Förderziel Technisches Gestalten (HP W): X kennt die gebräuchlichsten Werkzeuge (Hammer, Säge, Ahle) und Maschinen (Dekupiersäge, Bandsäge, Akkuschrauber, Tellerschleifmaschine, grosse Bohrmaschine) bei Namen, kennt ihre Einsatzbereiche und weiss, wo im Zimmer sie aufbewahrt werden. Hauswirtschaft (HP 3): X kann 2-3 Arbeitsschritte eines einfachen Bildrezeptes selbstständig ausführen. X kann sich auf ein Bildrezept konzentrieren und daran bleiben, ohne sich abzulenken.
Fördermassnahmen HP 10 : Technisches Gestalten: Namen der Maschinen und Werkzeuge und ihre Aufbewahrungsorte immer wieder benennen lassen. Hauswirtschaft: Selbstständiges Arbeiten. Lehrperson und Schulhilfe ziehen sich zurück. Arbeiten an einfachen Bildrezepten.
Gesamtbeurteilung Technisches Werken: X kennt nun einige Werkzeuge bei Namen und weiss, wo sie aufbewahrt werden. Hauswirtschaft: X kann sich auf 2 Arbeitsschritte eines einfachen Bildrezeptes konzentrieren. X kann sich besser konzentrieren, muss aber immer wieder von einer Lehrperson darauf hingewiesen werden. Lernziel erreicht.

Unterschriften

Lehrperson	Datum:	<u>26.06.2019</u>
	Unterschrift:	<u>HP 10</u>
Erziehungsberechtigte	Datum:	_____
	Unterschrift:	_____

8

Lernbericht zum Zeugnis X 8

Geburtsdatum	1. Juli 2009		
Primarschule	Sonderschule (§ 37)	Klasse	3
Schulort		Schuljahr	2018/2019
Klassenlehrperson	HP 4		
2. Klassenlehrperson	HP 5		

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Massnahmen in Sonderschulen erhalten im Zeugnis eine Bestätigung über den Schulbesuch. Mitteilungen über die Leistungen erfolgen in einem Lernbericht. Bei besonderen Verhältnissen werden die Leistungen gemäss den Lernzielen des Lehrplans im Zeugnis mit Noten bewertet (§ 37bis Absatz 1 Buchstabe a des Volksschulgesetzes (VSG) vom 14. September 1969 und § 36 des Laufbahnreglements für die Volksschule vom 12. Juli 2010).

01 Allgemeines Lernen

Gesamtbeurteilung

X zeigt sich beinahe immer interessiert an schulischen Inhalten. Er kann sowohl der Lehrperson wie auch den anderen Kindern bei Erzählungen und Anweisungen ruhig zuhören und versucht dann, letztere auch umzusetzen. Dabei kann er sich zwei bis drei Arbeitsschritte merken. Schulalltägliche Strukturen, welche er verinnerlicht hat, kennt er genau und kann diese ohne Probleme selbständig umsetzen / einhalten. Wenn X nicht weiss was er machen muss, versucht er zögerlich selber eine Lösung zu finden, ohne die Lehrperson gleich zu rufen. Je nach Aufgabe schaut er auch bei den anderen SuS und wendet die Strategie des Nachahmens an.

X arbeitet bei allem, was er macht, äusserst exakt. Auch zeigt er beim Üben und Festigen von neuen Lerninhalten oder Fertigkeiten eine grosse Ausdauer. Daher kann sich X gut auf eine Aufgabe konzentrieren. Wenn es zu Störungen im Klassenzimmer kommt, kann er sich anschliessend selber wieder zur aktuellen Aufgabe zurückholen. So kann X ihm bekannte, vertraute Aufgaben alleine lösen. Bei neuen Anforderungen braucht er die Unterstützung der Lehrperson. Dabei genießt er deren Aufmerksamkeit.

Werken Holz (HPW): Technisches Werken: X kennt nun die meisten Werkzeuge bei Namen und weiss, wo sie aufbewahrt werden.

02 Mathematisches Lernen

Gesamtbeurteilung

X ist sehr motiviert, Rechnen zu lernen. Er kann sich gut im Zahlenraum bis 20 orientieren und die Vorgänger und Nachfolger einer Zahl bestimmen. Er kann den Zahlen ihre entsprechende Menge zuordnen oder auch umgekehrt. Er kann Mengen und Ziffern jeweils untereinander vergleichen und die Begriffe mehr / weniger, gleich viel, grösser / kleiner korrekt verwenden.

X weiss, dass eine Menge in Teilmengen zerlegt werden kann und kann sich in strukturierten Übungen mit bis zu 6 Steinen eine verdeckte Teilmenge vorstellen und diese benennen.

X hat die Addition und die Subtraktion im Zahlenraum bis 20 erlernt. Additionsaufgaben ohne Zehnerübergang kann er oft sogar im opf lösen. Dabei braucht er genügend Zeit für die Aufgaben, um sich diese vorstellen zu können. Er blickt dann oft in nach oben, bis er zu einer Lösung kommt. Bei Additionsaufgaben mit einem Zehnerübergang muss er manchmal noch auf das Anschauungsmaterial zurückgreifen. Die Subtraktionsaufgaben löst X noch mit dem 20er-Feld und den Bätzeli.

03 Spracherwerb und Begriffsbildung

Gesamtbeurteilung

X verfügt über einen kleinen Wortschatz, mit welchem er sich jedoch zunehmend besser verständigen kann. Mittlerweile gelingt es ihm, ein Gespräch zu führen und auch gezielter nachzufragen wenn er etwas wissen möchte. Er zeigt deutlich Freude an der Lautsprache und weicht nicht mehr auf eine nonverbale Kommunikationsform aus. Bei der Verinnerlichung von neuen

Lernbericht Fortsetzung X 8

Gesamtbeurteilung - Fortsetzung

Wörtern und Symbolen benötigt er viel Zeit und Wiederholung.

X'S Aussprache ist eher undeutlich. Deshalb kommt es vor, dass ihn sein Gegenüber nicht auf Anhieb versteht und er sich wiederholen muss. X lässt sich dadurch nicht beirren und versucht auch in mehreren Anläufen, sich seinem Gegenüber korrekt mitzuteilen. Zweimal wöchentlich besuchte er die Logopädie.

04 Lesen und Schreiben

Gesamtbeurteilung

X will unbedingt lesen und schreiben können und ist dabei jeweils äusserst motiviert. Er verfügt über die Graphem-Phonem-Korrespondenz und kennt bereits die Buchstaben A, E I, O, U, F, M, S, L, R, B und N sowie die Buchstabenverbindung EI. Diese Buchstaben kann er korrekt benennen und selbständig schreiben (nur Grossbuchstaben).

X gelingt es zunehmend besser, Buchstabenverbindungen zu verschleifen und dadurch zweisilbige, z. T. sogar dreisilbige Wörter zu lesen. Dabei liest er noch sehr langsam, weshalb er das Gelesene nicht immer versteht. Manchmal versucht er dann auch, das gelesene Wort zu erraten. Das Lesen von ihm bekannten Wörtern (aus dem Lehrmittel Leseschlau) gelingt ihm gut. Beim Lesen von Silben oder zweisilbigen Quatschwörtern ist X meist unsicher, da das Gelesene für ihn keinen Sinn ergibt und er so keinen Kontext herstellen kann.

Das lautgetreue Schreiben von Wörtern bereitet X noch Mühe, er ist dabei auf Unterstützung angewiesen. Auch beim Legen von Wörtern mit vorgegebenen Buchstaben gelingt es ihm nicht immer, ein Wort zusammensetzen. Es fällt ihm schwer, die einzelnen Buchstaben nacheinander aus dem jeweiligen Wort herauszuhören. Die Anlaute eines Wortes kann er mit Sicherheit bestimmen, die Endlaute bereiten ihm wiederum Mühe.

05 Umgang mit Anforderungen

Gesamtbeurteilung

X ist sehr selbständig und versucht die an ihn gestellten Anforderungen zu erfüllen. Wenn er eine Aufgabe nicht richtig versteht, versucht er trotzdem diese zu lösen. Manchmal schaut er dann auch herum oder probiert zögerlich etwas aus bis die Lehrperson fragt, ob er Hilfe braucht. Bei konkreten Handlungen, bei welchen er weiss, dass er sie nicht alleine ausführen kann, bittet er die Lehrperson gleich um Hilfe (z.B. die Kochschürze hinten zubinden). X übernimmt viel Eigenverantwortung und kann die ihm bekannten Abläufe sicher einhalten. Er ist dabei sehr pflichtbewusst.

X kann gut mit seinen Emotionen umgehen.

Wenn X von einem Mitschüler gestört wird ersucht er sich die Hilfe der Lehrperson mittels Blickkontakt oder indem er laut den Namen des störenden Schülers nennt.

06 Kommunikation

Gesamtbeurteilung

X kommuniziert gerne mit ihm vertrauten Personen und erzählt auch gerne von seinen Erlebnissen oder auch von kurzfristigen Ereignissen, die ihn beschäftigen. Seine Erzählungen sind seinem Wortschatz entsprechend eher grob und wenig detailliert. Dennoch ist X in der Lage, seine Anliegen, Wünsche und Gefühle weitgehend verständlich auszudrücken. Wenn er von seinem Gegenüber nicht verstanden wird, wiederholt er seine Äusserungen geduldig.

X ist offen, interessiert und neugierig und fragt deshalb auch immer öfter von sich aus nach.

Logopädie (L): X ist ein aufgestellter und humorvoller Junge. Er arbeitet immer motiviert mit und gibt auch bei schwierigeren Übungen nicht auf. X hat beim aktiven Sprechen an Sicherheit gewonnen. Er äussert sich trotz seiner Sprachproblematik und geht in der Schule offen auf andere zu. Im gemeinsamen Handeln versteht X die meisten Aussagen. Der aktive Wortschatz von X ist jedoch noch klein und undifferenziert. Es gelingt ihm aber trotzdem, seine Wünsche und Anliegen zu äussern und zu erzählen, was ihn beschäftigt. X

Lernbericht Fortsetzung X 8

Gesamtbeurteilung - Fortsetzung

spricht in einfachen und unvollständigen Sätzen. Dabei sind Grammatik und Satzbau noch sehr auffällig. X's Äusserungen sind deutlicher zu verstehen. Trotzdem sind noch viele Lautauslassungen und Ersetzungen innerhalb von Wörtern zu hören. X's positive Arbeitseinstellung ist eine gute Grundlage, um weiterhin Fortschritte machen zu können. Das Arbeiten mit dem iPad macht ihm grundsätzlich Freude. Er muss aber in letzter Zeit vermehrt darauf aufmerksam gemacht werden, Fotos oder Filme zu machen. Es wäre gut, wenn sein Umfeld ihm dabei helfen würde.

07 Bewegung und Mobilität

Gesamtbeurteilung

X kann sehr gut mit Stift, Leim und Schere umgehen. Er kann exakt mit allen drei Werkzeugen arbeiten. Er nimmt sich jeweils viel Zeit und führt gerade z.B. Schreibübungen kontrolliert aus. Die Schreibabläufe von Ziffern und ihm bekannten Buchstaben hat er automatisiert. Im Turnen und im Schwimmen beteiligt sich X mit Freude am Unterricht. Er geht im Schwimmen ins grosse Becken und bewegt sich sehr sicher im Wasser. Er kann vorgezeigte Übungen und Bewegungen nachmachen und zeigt dabei keine Angst. Auch in den Pausen bewegt er sich gerne.

08 Für sich selbst sorgen

Gesamtbeurteilung

X ist sehr selbständig und kann gut selber an seine Sachen (z.B. Turnzeug) denken. Er kann sich selber an- und ausziehen, die Zähne putzen, sich waschen, meistens selber an seine Medikamente denken und oft auch bei bestimmten Lebensmitteln entscheiden, ob er diese essen kann oder nicht. Bei neuen Handlungsabläufen oder alltäglichen Aufgaben braucht er anfangs die Unterstützung einer erwachsenen Person, welche ihm das Neue vorzeigt und ihn auch daran erinnert. Sobald X einen neuen Ablauf festigen konnte, braucht er die Unterstützung nicht mehr. X weiss, was er nicht selber kann und fragt dann auch konkret um Hilfe.

09 Umgang mit Menschen

Gesamtbeurteilung

X ist geht offen und kontaktfreudig auf ihm vertraute Personen zu. Bei fremden Personen verhält er sich zuerst mal ruhig und spricht weniger von sich aus. Er bleibt jedoch offen für eine Kontaktaufnahme.

X verhält sich gegenüber erwachsenen Personen und auch gegenüber der anderen SuS respektvoll und hilfsbereit. Durch seine ruhige Art wird er eigentlich von allen SuS gemocht oder zumindest respektiert. Er kann gut mit anderen gemeinsam spielen und arbeiten. Oft passt er sich da an die anderen an und lässt sich ohne Probleme auf Kompromisse ein.

X kennt die Regeln im Schulhaus und hält diese ein.

10 Freizeit, Erholung und Gemeinschaft

Gesamtbeurteilung

X verbringt viel Zeit im Schulheim Bachtelen und spielt da mit den anderen Kindern seiner Gruppe. In den Ferien geht er da auch oft in ein Lager. Von zu Hause erzählt er, dass er gerne Fern sieht oder Regelspiele mit seinem Vater spielt. Bei schönem Wetter spielt er auch draussen mit seiner Schwester oder darf seinem Vater helfen bei der Arbeit auf dem Bauernhof/Feld. Davon berichtet er dann jeweils sehr stolz in der Schule. Einmal pro Woche besucht X in seinem Dorf den Turnverein.

Lernbericht Fortsetzung X 8

Datum/Unterschrift Klassenlehrperson

HP 4

Datum/Unterschrift Erziehungsberechtigte

Datum/Unterschrift Förderlehrperson

HP 5

Die Bemerkungen auf dem Blatt «Allgemeine Hinweise zum Zeugnis» in der Zeugnismappe sind für alle Zeugnisse gültig.